

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Manassés Morais de Arruda

Groove, contrabaixo elétrico e samba: recursos técnicos e aspectos interpretativos

Belo Horizonte

2022

Manassés Moraes de Arruda

Groove, contrabaixo elétrico e samba: recursos técnicos e aspectos interpretativos

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Arte/Música

Linha de pesquisa: Processos de Formação,
Mediação e Recepção

Orientador: Prof. Dr. Luiz Naveda

Belo Horizonte

2022

A778g

Arruda, Manassés Morais de.

Groove, contrabaixo elétrico e samba : recursos técnicos e aspectos interpretativos [manuscrito] / Manassés Morais de Arruda. -- 2022.

117 f., enc.: il., color., 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes, 2022

Orientador: Prof. Dr. Luiz Naveda.

Bibliografia: f. 113-117.

1. Música - ritmo. 2. Samba. 3. Contrabaixo elétrico. I. Naveda, Luiz. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. III. Título

CDU: 781.62

CDD: 780

Bibliotecária responsável: Gilza Helena Teixeira CRB6/1725

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

No dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, presencial, realizou-se a prova de defesa da Dissertação do mestrando **Manasses Moraes de Arruda**, intitulada: **Groove, contrabaixo elétrico e samba: recursos técnicos e aspectos interpretativos**. A comissão examinadora esteve constituída pelos Professores: Professor Dr. Luiz Alberto Bavaresco de Naveda, Orientador e Presidente da banca, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Professora Dra. Cláudia Araújo Garcia, Examinador Interno da Universidade do Estado de Minas Gerais, Professor Dr. Fausto Borém, Examinador Externo da Universidade Federal de Minas Gerais. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o candidato:

- Aprovado
 Aprovado com indicação para publicação
 APROVADO CONDICIONALMENTE, devendo o (a) candidato (a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.
 Reprovado.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 27 de outubro de 2022

Presidente da Banca: _____

Professor Dr. Luiz Alberto Bavaresco de Naveda

Examinador Interno: _____

Professor(a) Dr(a). Cláudia Araújo Garcia

Examinador Externo: _____

Professor(a) Dr(a). Fausto Borém

GROOVE, CONTRABAIXO ELÉTRICO E SAMBA: RECURSOS TÉCNICOS E ASPECTOS INTERPRETATIVOS

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Minas Gerais, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Artes, área de concentração em Artes/Música, para a obtenção do título de Mestre.

Aprovada em 27 de outubro de 2022

Prof. Dr. Fausto Borém – Escola de Música da UFMG

Convidado Externo

Profa. Dra. Cláudia Garcia – Escola de Música da UEMG

Examinador (a) Interno

Prof. Dr. Luiz Naveda – Escola de Música da UEMG

Orientador

BELO HORIZONTE - MG

Aos meus mestres e parceiros do contrabaixo elétrico.

AGRADECIMENTOS

Deixo aqui meus agradecimentos aos meus queridos pais, Nilo e Cleuza, e minha família pelo suporte e incentivo na busca incessante pelo conhecimento. Sou grato pela compreensão e diálogos indispensáveis durante o período dedicado a este trabalho.

Ao meu professor e orientador Luiz Naveda pela condução no processo da pesquisa. Obrigado pela dedicação desde o projeto e condução das etapas, abrindo perspectivas, sugerindo ações e lançando desafios sempre com serenidade.

Aos contra baixistas e artistas que contribuíram imensamente compartilhando suas experiências e vivências indispensáveis para a pesquisa. Amigos que se dispuseram de formas diversas para a realização e conclusão deste trabalho.

Ao corpo docente pelos conhecimentos compartilhados e o despertar do olhar crítico na pesquisa em música e no campo da arte como um todo. Aos professores da banca de qualificação e defesa pela imensa contribuição acrescentada ao trabalho.

Ao programa PPGArtes e equipe pelo acolhimento, profissionalismo e suporte.

Às amigadas que a UEMG me proporcionou trazendo um aprendizado imensurável e propiciando uma jornada leve e produtiva.

RESUMO

O *groove* é frequentemente relacionado à experiência do movimento do corpo produzida pelo som e às estruturas musicais como síncope, circularidade, repetição, desvios de microtempo. Todas essas estruturas e mesmo uma ideia de *groove* se aproximam de características significantes do samba afro-brasileiro, onde o contrabaixo elétrico atua de maneira complexa, sustentando elementos rítmicos, melódicos e harmônicos. Esta investigação busca identificar os aspectos interpretativos e as especificidades do fenômeno de produção do *groove* na performance musical com o contrabaixo elétrico, no contexto do samba. Além de uma revisão do tema na literatura, utilizou-se métodos qualitativos e quantitativos para a composição de um conjunto de informações mais compreensivo sobre o *groove* no contexto do samba, incluindo experimentos com sujeitos e análises auxiliadas por computador. Os resultados representam uma abordagem original da complexidade do tema em sua relação com a performance e apontam para um aprofundamento das definições no contexto semântico e cultural do samba. Dados coletados na investigação traçam um detalhamento original sobre a relação entre o conceito, performance, técnicas, recursos e construção de discursos musicais relacionados ao samba e ao *groove*.

Palavras-Chave: *Groove*, contrabaixo elétrico, samba

ABSTRACT

The groove is often related to the experience of body movement produced by sound and to musical structures such as syncope, circularity, repetition, microtiming deviations. All these structures and even an idea of groove are close to meaningful characteristics of the Afro-Brazilian samba, where the function of the electric bass role is complex: it sustains rhythmic, melodic and harmonic musical elements of samba music. This research seeks to identify the interpretative aspects and the specificities of the phenomenon of groove production in musical performance with the electric bass, in the context of samba culture. In addition to a literature review of the topic, qualitative and quantitative methods were used to compose a more comprehensive viewpoint of information about groove in the samba context, including experiments with subjects and computer-aided analyses. The results represent an original approach to the complexity of the topic in its relation to performance, and point to further definitions of the groove in the semantic and cultural context of samba. Data collected in the investigation provide an original insight into the

relationship between the concept, performance, techniques, resources and the construction of musical discourses related to samba and groove.

Keywords: Groove, electric bass, samba

Sumário

Introdução.....	14
Objetivos, justificativa, metodologia e estrutura do trabalho.....	21
Capítulo 1: <i>Groove</i>; Revisão bibliográfica.....	23
1.1 Dimensão semântica e teórica.....	24
1.2 Representações sociais e culturais.....	26
1.3 Aspectos musicais no <i>groove</i> : notação musical e interpretação.....	28
1.4 Microtempo; estrutura rítmica e desvios métricos.....	31
1.5 Efeitos: estímulo, percepção e movimento.....	33
1.6 Contrametricidade e síncope.....	35
1.7 <i>Groove</i> , <i>flow</i> e <i>swing</i>	39
Capítulo 2: O samba e o <i>groove</i>: influências etnomusicológicas e rítmica da diáspora africana.....	42
2.1 Perspectivas musicológicas da estética rítmica.....	43
2.2 Estruturação rítmica: elementos e padrões no samba.....	47
Capítulo 3: Contrabaixo elétrico; Identidade rítmica do <i>groove</i> no samba.....	53
3.1 Composição rítmica na linguagem do contrabaixo elétrico.....	54
3.2 Estruturas e padrões rítmicos do samba no <i>groove</i> do contrabaixo elétrico.....	58
Capítulo 4: Groove e movimento no contexto das letras de samba.....	66
4.1 Metodologia.....	68
4.2 Resultados.....	72
4.3 Discussão.....	76

Capítulo 5: <i>Groove</i> e a performance de contrabaixistas.....	78
5.1 Introdução.....	79
5.2 <i>Groove</i> , suingue e balanço.....	80
5.3 <i>Bass lines</i> ; estruturação e função estético-musical.....	82
5.4 O <i>groove</i> no contrabaixo elétrico no samba.....	82
5.5 Metodologia.....	88
5.5.1 Procedimentos.....	88
5.5.2 Coleta de dados.....	89
5.5.3 Análise dos dados.....	91
5.5.4 Resultado e discussão.....	91
5.5.5 Considerações finais	102
Capítulo 6: Conclusão	105
Referências bibliográficas.....	113
Referências audiovisuais.....	117

Índice de Imagens

Capítulo 1

- Figura 1: Centroides de ataques coletadas em 5527 excertos com 1 tempo de duração, extraídos de canções de samba no estudo presente em Naveda (2011). Subdivisões tracejadas representam as divisões de tempo (1/4 de tempo). As hastes representam as posições médias (centroides) dos grupos de desvios de microtempo encontrados, utilizando aprendizado de máquina (*machine learning*).....32

Capítulo 2

- Figura2: Grafia do Tresillo por Graeff (p. 61).....48
 - Figura3: Grafia do Tresillo por Sandroni (p. 22).....48
 - Figura 4: Variação do Tresillo (Sandroni, p. 23) conhecida como “Síncope Característica”.....49
 - Figura 5: Grafia da síncope a partir do Tresillo (Sandroni. p. 23).....49

Capítulo 3

-Figura 6: Grafia do Tresillo por Graeff (p. 62).....60
 -Figura 7: Transcrição nossa da linha de contrabaixo dos 4 primeiros compassos de "Cochichando" gravada em 1975 pelo contrabaixista Pedro Vidal Ramos para o arranjo de Radamés Gnattali.....60
 -Figura 8: Padrão Cíclico apresentado como herança lundu no samba (Sandroni. p. 26).61
 -Figura 9: Variação do ciclo do Lundu acima (Sandroni, p.26).....61
 - Figura 10: Transcrição nossa da linha de acompanhamento de contrabaixo elétrico gravada por Luizão Maia em “Ladeira da Preguiça” na versão de Elis Regina em 1973.61
 -Figura 11: Transcrição nossa da linha de acompanhamento de contrabaixo elétrico gravada por Rubão Sabino em “Samba do Avião” (A. C. Jobim) na versão de Gilberto Gil em 1977.....63
 - Figura 12: Transcrição nossa da linha de acompanhamento de contrabaixo elétrico gravada por Zeca Assumpção em "Partido Alto" com Chico Buarque em 1989.....65

Capítulo 4

- Figura 13: Tela da ferramenta Voyant Tools, disponível em: <https://voyant-tools.org>....70
- Figura 14: Termos genéricos e derivados para análise semântica.....72
- Figura 15: Quadro de frequência dos termos no *corpus*.....72
- Figura 16: Gráfico de associação por colocados do termo *ginga*.....73
- Figura 17: Contexto do termo *ginga** para um limite anterior e posterior de 10 palavras.74
- Figura 18: Gráfico de associação por colocados dos termos *swing** e *balanço*. 75
- Figura 19: Contexto dos termos *swing** e *balanço** para um limite anterior e posterior de 10 palavras.75

Capítulo 5

- Figura 20: Transcrição nossa da linha de contrabaixo elétrico gravada por Luizão Maia em “Bala com Bala” em performance ao vivo registrada em vídeo.....86
- Figura 21: Estrutura harmônica da linha de baixo utilizada no experimento.....88
- Figura 22: Tela do *software* Sonic Visualizer demonstrando a segmentação do áudio em anotações e a tabela de anotações gerada com os dados de tempo inicial, duração e rótulo de anotação.....90
- Figura 23: Distribuição da proporção de tempo dedicado para cada tipo de recurso, considerando todas as execuções gravadas. O termo geral indica recursos compartilhados com a estruturação musical formal e o termo específico indica recursos específicos do contrabaixo. A proporção dos discos é definida pela somatória do tempo gasto em cada recurso nas gravações.....92
- Figura 24: Recorrência de recursos técnicos nas execuções de linhas de baixo para os 19 participantes do estudo. Cada círculo representa a execução de um recurso técnico especificado pela legenda, através da cor e no decorrer do tempo (eixo horizontal). O tamanho do círculo representa a duração de cada execução do recurso. Nesta figura, não está representado o recurso *pizzicato* por se tratar do recurso padrão para execução de notas no contrabaixo.....94
- Figura 25: Gráfico aluvial demonstrando a proporção com que cada tipo de recurso é seguido por outro recurso no recorrer das performances. A largura das bandas indica o tempo gasto em cada recurso.....96
- Figura 26: Curvas de tempo (em BPM, ou batidas/pulso por minuto) extraídas da anotação de tempos para cada gravação. Cada ponto de dado representa um tempo e o andamento daquele tempo no momento. O eixo vertical representa o valor de BPM. O

eixo horizontal representa o tempo em pulsos. O rótulo do eixo horizontal ainda apresenta o desvio padrão (DP) das curvas de tempo calculado para cada sujeito.....98

- Figura 27: Distribuição de recursos por posição métrica nas subdivisões de $\frac{1}{4}$ de tempo no compasso binário (2 tempos, no eixo horizontal). As subdivisões estão representadas por semicolcheias abaixo do eixo horizontal. No eixo vertical, está representada a recorrência do recurso em porcentagem sobre o total de notas tocadas na subdivisão métrica. As cores representam cada tipo de recurso..... 99

Figura 28: Histogramas de desvio de microtempo por recurso do contrabaixo. O eixo vertical representa a contagem de notas no intervalo. O eixo horizontal representa o desvio calculado pela diferença entre o ataque das notas e a subdivisão métrica precisa do tempo ($\frac{1}{4}$ de tempo). 101

Introdução

O presente trabalho envolve uma investigação sobre os elementos rítmicos, os aspectos interpretativos e as especificidades do fenômeno de produção do *groove* na performance musical com o contrabaixo elétrico. Este estudo tem como objeto os elementos da performance do contrabaixo dentro da cultura musical do samba afrobrasileiro. Esta investigação passa pelo conceito difuso do *groove* e suas variações, conceito que é cada vez mais pesquisado no campo dos estudos em música popular, musicologia e ciências cognitivas.

A literatura relacionada ao *groove* está distribuída por várias correntes metodológicas, pelas quais os estudos mais recentes têm produzido resultados em um campo de pesquisa notadamente interdisciplinar. Neste trabalho, no Capítulo 1, discutimos a rede semântica e as principais abordagens teóricas e seus significados, com base em estudos como Bolden (2013), Di Cione (2015) e Senn (2010). A revisão também tratou das representações e aspectos culturais que estabeleceram os fatores entnomusicológicos no campo conceitual e social, de acordo com a pesquisa de Buterfield (2011). Abordamos também o discurso musical no âmbito da teoria do ritmo, que constituem um tópico específico na performance musical da música popular. Neste ponto, estabelecemos uma reflexão sobre o distanciamento entre a partitura e a interpretação do *groove*. Aqui, discutimos as dinâmicas que permeiam a relação entre as capacidades de representação da notação musical e a realização da performance partindo da interferência do performer e dos fatores não representados na escrita, utilizando trabalhos como Kuehn (2012), Levitin (2006) e Keil (2010).

Outro aspecto pelo qual a literatura do campo de análise musical discute o fenômeno do *groove* diz respeito ao fenômeno sonoro e seu estado no aspecto temporal. Neste sentido, nossa investigação abordou a rítmica musical baseada nas variações do tempo e desvios métricos, como abordado nos principais estudos da área. Esses fatores foram amplamente abordados em investigações fundadas nos eventos de "microtempo", conceito que trataremos adiante, considerando a relação entre as dinâmicas rítmicas coletivas da performance denominada *Participatory Discrepancies* (tradução: discrepâncias participatórias ou PD. Tradução nossa), como Keil (1987), McGuiness (2005), Kvifte (2004) destacaram em seus estudos. Em relação aos desvios de microtempo, nosso estudo tentou descrever os principais resultados que ligam padrões de

microtemporalidade à percepção e produção do *groove*. O estudo se valeu de investigações recentes que apresentaram tais perspectivas, através da análise de linhas de acompanhamentos percussivos no samba, como os estudos apresentados em Naveda (2011) e Madison e Sioros (2014). No caso específico deste trabalho, essa abordagem se apresenta por experimentos com a rítmica de linhas de acompanhamento de contrabaixo, que serão descritas em detalhe no capítulo 5.

A temática do *groove* não pode desconsiderar o impacto no campo da percepção musical. Deste modo, passamos por definições elementares que descrevem o fenômeno da performance na perspectiva de estímulo ao movimento corporal, como aborda Bolden (2013), por exemplo. Nesta direção, nosso estudo focou na perspectiva da literatura do espectro musicológico, que aponta para o *groove*, fundamentado nas experiências com os elementos rítmicos e suas capacidades em atuar, como estímulo ao movimento. Do ponto de vista sensorial, nossa análise considerou os estudos que estabelecem diálogo entre fatores externos e as respostas de comportamento inerentes ao indivíduo (SETHARES, 2007; MADISON & SIOROS, 2014).

Sobre o aspecto rítmico, este trabalho fundamenta-se no campo dos estudos da estruturação e organização rítmica, que são discutidas através dos conceitos como métrica, rítmica e *timing*. Neste sentido, nosso estudo considerou dois fatores relevantes da teoria musical e rítmica, sobretudo no contexto do samba: a contrametricidade e a síncope. Neste ponto, nossa investigação buscou dialogar com conceitos no âmbito do *groove* e do estímulo ao movimento, como abordado por Sloboda (2008), Witek (2014), Large e Snyder (2009), que estabelecem uma convergência com as particularidades rítmicas do samba, como tratado por Sandroni (2001) e Naveda (2011).

Para concluir, a revisão do estudo buscou abordar o *groove* baseado em conceitos de *flow* e do *swing*, ambos referidos na literatura de análise musical no campo da percepção musical. Estes conceitos foram estudados do ponto de vista da ação e resposta de movimentos corporais, considerando a experiência sonora do fenômeno do *groove*. Segundo Sloboda (2001, p. 41), a vitalidade e caráter orgânico de um gênero musical pode ser consequência do que se estabelece entre as pequenas imprecisões, variações e a percepção do indivíduo. O conceito de *flow*, discutido em profundidade no capítulo 1, diz

respeito ao caráter enérgico e vital. Ao mesmo tempo, o *swing* se apresenta como resultante dos processos de variações e imprecisões na estrutura rítmica da performance, como descreve Butterfield (2010) e Keay (2008). Nesta perspectiva, o estudo buscou compreender a relação de elasticidade e flexibilidade rítmica num trecho melódico ou de acompanhamento e a conexão com os fatores humanos básicos, como respiração e movimento em contato com o fenômeno sonoro, com base na abordagem de Sethares (2007).

No segundo capítulo, tratamos das questões musicológicas pelas quais se estrutura o discurso rítmico no samba. O objetivo deste capítulo foi identificar o fenômeno por meio da teoria musical e a musicologia, ao mesmo tempo em que buscamos desvelar os processos de organização dos elementos e estruturas responsáveis por moldar o discurso rítmico do samba. Com isso, buscamos trazer uma compreensão do processo de convergência dos aspectos musicais e culturais do que denominamos como ritmo do samba. A perspectiva foi identificar as confluências dos elementos e das premissas musicais, através do estudo das manifestações musicais antecessoras, como o lundu e o maxixe. Dedicamo-nos aos estudos dos fatores e aspectos estético-musicais provenientes das matrizes da música da diáspora africana, que contribuíram para a estruturação rítmica do samba. Essa revisão revelou conexões entre as tradições, ritos culturais e os processos pelos quais emergem os fenômenos rítmicos e seus desdobramentos, inspirados por estudos sobre a música da África Central (AROM, 1991). A contar disso, procuramos trazer um entendimento sobre a linha evolutiva rítmica do samba a partir dos ritmos antecedentes. Em primeiro plano, partimos de uma perspectiva de análise elencando as principais macroestruturas e conceitos como a circularidade e a contrametricidade. Buscamos também entender, alicerçados em um estudo epistemológico, a organização das figuras e padrões rítmicos. Além disso, analisamos as bases de estruturação das fórmulas e suas aplicações do ponto de vista orquestral. Neste ponto, buscamos a compreensão do processo pelo qual se deu a tipologia das *claves* ou *paradigmas*, como Sandroni (2001) denominou para esses fatores no samba e sua utilização dentro do contexto instrumental.

No terceiro capítulo, debruçamo-nos sobre a construção específica da linguagem rítmica do contrabaixo. A perspectiva de estudo rítmico foi baseada no que vem sendo denominado como *groove* na literatura do instrumento mais recente (ABEL 2014; FIOLE 2018). O capítulo 3 é dividido em dois tópicos, que estabeleceram entre si a confluência

dos desdobramentos da linguagem rítmica do instrumento e a análise sobre as linhas de acompanhamentos de samba do ponto de vista conceitual do *groove*. Na primeira parte, o texto discute a estruturação rítmica do contrabaixo, tomando como ponto de partida a concepção do que se denominou como “linha do baixo”, termo presente na música tradicional ocidental. Nesta direção, procuramos entender a penetração do caráter rítmico na linguagem do contrabaixo elétrico, fundamentados nas conjunturas africana, latinoamericana e afro-brasileira. Essa abordagem investiga como elementos da herança rítmica da diáspora africana foram se instalando no idioma do instrumento e se estabelecendo nas performances e registros delas. Na segunda parte do texto, a análise foi direcionada especificamente para o samba. Embora o contrabaixo elétrico não tenha feito parte da formação instrumental tradicional do samba, discorreremos sobre a inclusão do contrabaixo elétrico em sua instrumentação e sobre sua função rítmica. Nesse momento, nosso objetivo foi buscar uma compreensão e reflexão por onde se emerge a linguagem rítmica do contrabaixo elétrico no samba. Apresentamos e analisamos alguns fragmentos de linhas de acompanhamento que apresentam indícios da influência da rítmica africana na linguagem do instrumento no contexto do samba. Essa abordagem buscou tal análise por meio dos estudos dos recursos interpretativos e as premissas musicais do ponto de vista rítmico, que delinearam a estética do ponto de vista conceitual do *groove* na linguagem do instrumento.

No capítulo 4, atentamo-nos para o entendimento da relação *groove* e samba, considerando o contexto semântico e contextual. Em nossos estudos preliminares, o estudo conceitual do *groove* foi embasado nas análises e investigações dos autores, que discutiram a etimologia do ponto de vista afro-americano e europeu. Portanto, para estabelecer conexão com a linguagem etnomusicológica do samba, traçamos um processo analítico de convergências linguísticas de termos e expressões. Os resultados obtidos foram observados por meio de métodos de análises e ferramentas digitais (Voyant Tools) de inteligência artificial (SOUZA e CAFÉ 2018; SAMPSEL, 2018). Esse processo buscou identificar os pontos de convergência de termos e significados encontrados nos estudos focados na raiz etnocultural e afro-americana, além de possíveis recorrências na linguagem e na comunicação textual do samba, presentes em um banco de dados de aproximadamente mil composições de canções do gênero. Esta análise igualmente contemplou o processo de contextualização desses termos e suas relações com as questões dentro da performance musical. O objetivo é apreender as perspectivas pelas quais o

termo *groove* pode ser compreendido no samba, do ponto de vista da performance musical, especialmente no contexto do contrabaixo elétrico.

No capítulo 5, foi realizado um experimento¹ com contrabaixistas objetivando estabelecer a relação entre o campo conceitual do *groove*, especialmente na questão rítmico musical e a performance, ou em como o conceito se reflete na prática. O experimento consistiu na coleta e análise de gravações de performances de contrabaixo realizadas por um grupo de 19 músicos (contrabaixistas profissionais) atuantes na cidade de Belo Horizonte com idade entre 24 e 53 anos. A hipótese do nosso trabalho parte da ideia de que a concepção das linhas de acompanhamento do contrabaixo elétrico, bem como seu caráter pragmático na conjuntura de componentes do *groove* se dá por meio da manipulação de recursos técnicos e interpretativos e não apenas do ritmo sugerido na partitura ou explicitado em alguma informação genérica nas cifras. Para isso, desenvolvemos um estudo sobre os elementos interpretativos e recursos técnicos utilizados nas performances dos contrabaixistas no samba. Também foi elaborado um quadro, especificando suas definições e finalidades, visando a compreensão de cada um desses aspectos. Para demonstrar esse processo, adotamos na metodologia a análise musical tradicional e um estudo analítico gráfico dos dados coletados em performances gravadas. O processo deste experimento envolveu a gravação de performances controladas e um questionário sobre a percepção, abordagem técnica, utilização de técnicas, recursos e aspectos interpretativos responsáveis por atribuir a sensação de *swing* e balanço ao *groove* do contrabaixo no samba. Nessa etapa, tratamos de identificar a impressão pessoal do músico sobre as ferramentas e técnicas interpretativas no objetivo de chegar a uma execução com fluidez, *swing* e definição. Essa parte do nosso trabalho é responsável por estabelecer convergências imprescindíveis entre os conceitos musicais que compõem a ideia conceitual do *groove*, os elementos de estruturação rítmico musical do samba, que se remetem e dialogam com estes conceitos, e o protagonismo do

¹ O experimento foi realizado baseando-se nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras para a pesquisa em saúde, do Conselho Nacional de Saúde (resolução 466/12). Com aprovação pela Plataforma Brasil em 20/12/2021.

contrabaixo elétrico na função de sintetizar e traduzir este fenômeno no âmbito da performance musical.

Por fim, no capítulo 6, expomos a percepção obtida na relação do *groove* como fenômeno musical na linguagem interpretativa do contrabaixo elétrico, no contexto do samba, sob a ótica do ritmo.

Objetivos, justificativa, metodologia e estrutura do trabalho

O objetivo deste trabalho consiste em analisar os elementos rítmicos e os aspectos interpretativos presentes no *groove* do contrabaixo elétrico no contexto do samba. Nosso estudo é realizado pela perspectiva de como o *groove* emerge no fenômeno sonoro, dentro da performance musical, e pela sua abordagem musicológica.

Durante o desenvolvimento deste trabalho, como contrabaixista e professor de contrabaixo elétrico, algumas inquietações se estabeleceram, desde a observação das pesquisas em estudos e ensino da performance. Dentre esses questionamentos, a percepção de que possíveis lacunas nos materiais, métodos e discussões provoquem a necessidade de aprofundamento nas temáticas que dizem respeito ao instrumento, especialmente na questão da rítmica do samba. Essa imersão diz respeito especialmente ao estudo das raízes das premissas musicais que compõem o estilo no contrabaixo elétrico. Problemáticas essas que permearam as abordagens realizadas neste trabalho.

Primeiramente, há uma diferença latente, mas implícita, entre o que se passa no meio do texto musical e a performance, ou a relação que se estabelece entre o que está escrito e o que está sendo tocado. Isso se deve em razão de questões ocasionais como acústica, contextos técnicos e físicos, mas especialmente na tradução do texto musical para uma performance real. Essa indefinição, que orienta de que modo o texto musical (anotações, harmonia, linhas escritas em partitura) salta para a performance, indica que ainda é necessário ampliar a compreensão, sobretudo dos elementos rítmicos e dos aspectos interpretativos, no campo da performance da música popular. Tal proposta passa por uma análise que possa ir além de algumas fórmulas estabelecidas nos materiais de pesquisa e métodos, buscando apresentar os indícios pelos quais se estruturam os elementos rítmicos que permeiam a linguagem do samba. Outro ponto é uma reflexão sobre os aspectos interpretativos que se estabelecem na performance, fazendo com que

cada evento performático seja único no campo da interpretação de uma linha de acompanhamento do contrabaixo no samba.

Em segundo lugar é preciso que se proponha definição e compreensão mais acuradas dos termos, conceitos e recursos utilizados na interpretação musical na cultura do samba. A frequente utilização do texto estrangeiro sobre o *groove*, em relação a uma diversidade de contextos culturais locais muito diversos, incluindo o brasileiro, indica que existe a necessidade de um consenso e reflexão sobre sua definição. Em estudos mais abrangentes, um conceito comum é que o termo designa um fenômeno responsável por produzir a sensação de movimento na música, que se estabelece de maneira sistemática, através da dança e das reuniões sociais, o que suporta sua permanência no contexto do samba na cultura brasileira. Levando o termo para dentro da linguagem dos instrumentos, no caso do contrabaixo elétrico, o conceito se relaciona com características de fragmentos rítmico-melódicos e recursos técnicos específicos, que produzem percepção de balanço e *suingue*. Esses termos são utilizados em música popular para expressar a sensação de estímulo ao movimento em relação ao fenômeno sonoro.

No caso do contrabaixo elétrico, o termo *groove* ainda é abordado de forma genérica pela bibliografia específica disponível do instrumento. Os materiais didáticos disponíveis não apresentam definições claras sobre as questões entre o instrumento e o fenômeno. Essa lacuna pode ser justificada pela predominância de materiais especialmente sobre da literatura do contrabaixo elétrico e em música popular, que desconsideram as questões que extrapolam a interpretação para além da leitura dos símbolos como a partitura. Do mesmo modo, em procedimentos didáticos que contribuem pela efemeridade por meio da transmissão oral, como afirma Amorim (2017, p. 99 apud BORÉM, 2006, p. 46). Na busca por referências, encontramos uma diversidade de métodos que contribuem com uma vasta coleção de fórmulas e sugestões de *bass lines*. Contudo, percebemos pouco aprofundamento na discussão conceitual e compreensão da organização e estruturação rítmica e de interpretação. É neste sentido que nosso trabalho busca oferecer sua contribuição.

Capítulo 1: **Revisão bibliográfica**

Neste capítulo, buscaremos organizar o campo conceitual que envolve a ideia do groove por meio de um levantamento bibliográfico sistemático e pela organização de um mapa conceitual da utilização de relações da terminologia.

Neste capítulo, buscamos organizar o campo conceitual que envolve a ideia do *groove*. Este processo envolve um levantamento bibliográfico e a organização de um mapa conceitual da utilização de relações da terminologia. Essa abordagem busca preparar a investigação, dentro do contexto mais específico do contrabaixo e do samba, para uma melhor compreensão do termo, sua multidimensionalidade na rede semântica musical, sua ancoragem no campo empírico e as questões epistemológicas que o campo investigativo desta pesquisa enfrenta.

Nossa revisão se refere à amplitude de abordagens analíticas sobre o conceito do *groove* e a pluralidade de perspectivas no campo científico, entre a teoria e o objeto de estudo. O levantamento bibliográfico foi elaborado mediante buscas por trabalhos que construam as raízes semânticas do termo *groove* e as implicações acerca do entendimento etnocultural, com foco na análise musical e na performance. Esse enfoque tem por finalidade discutir as dimensões teóricas, levantar questionamentos sobre o senso comum e o uso do termo. A pesquisa também procurou ancorar a discussão nas abordagens empíricas, dentro do campo das ciências cognitivas, e os efeitos da visão empírica e comportamental, considerando o som como estímulo ao movimento. Assim, buscamos sua compreensão, dentro de uma abordagem musicológica e das humanidades, mas também uma reflexão crítica, amparada por princípios, hipóteses e abordagens científicas clássicas. Este processo buscou a construção de uma discussão lógica, fundamentada sobre os elementos, fatores e aspectos que compõem a abrangência do que se denomina *groove* no discurso musical.

1.1 Dimensão semântica e teórica

A rede conceitual, léxica e semântica relacionada ao *groove*, dentro do contexto da prática musical, é muito ampla, diversa e significativa. A utilização indiscriminada do termo colabora para uma interpretação generalista, , mas importante pela recorrência, com a imposição de elementos culturais atrelados às suas origens na música da diáspora africana na América do Norte, e conseqüente perda de poder de definição no contexto do samba, seja na prática musical ou em uma abordagem conceitual. Para que esta abrangência não torne a ideia de *groove* um conceito vago, é necessária uma investigação na qual se estabeleça elementos específicos, sobretudo quando aspectos da performance musical se misturam aos aspectos de gêneros e estilos, como no caso do samba brasileiro ou afro-brasileiro. Esta complexidade denota a necessidade de um levantamento dos consensos e divergências na utilização do termo, tanto na prática musical quanto nos discursos presentes na bibliografia especializada.

Para Bolden (2013), Di Cione (2015) Keil (2010) e Senn (2010), o *groove* é a experiência do movimento do corpo por meio das sensações estimuladas pelo fenômeno do som através de respostas emocionais para a música. Kvifte (2004), McGuinness (2005), Abel (2014), Witek (2014), Madison e Sioros (2014) acrescentam que o fenômeno está sempre interligado a determinadas estruturas do discurso musical como a síncope, circularidade, repetição e desvios de microtempos. Todos os estudos atribuem a experiência do *groove* à questão rítmica.

Para Keil (2010), o *groove* possui uma conexão semântica com o conceito de fluência (*flow*) na experiência musical. O *flow*, como definido em Keay (2008), consiste no processo de motivação, satisfação, interação e transcendência, podendo ser considerado um fator de imersão individual e interação social na experiência com a música por parte do ouvinte ou do performer. O conceito de *groove* também está relacionado com o *swing*² sobretudo na seção rítmica do *jazz*. O termo, por sua vez, foi atribuído da relação entre o ritmo musical e a manipulação de seus elementos estruturais na interpretação coletiva dos instrumentistas.

“O *swing* também se relaciona com o "groove" e conseqüentemente refere-se à função de marcação do tempo da seção do ritmo do *jazz*. Neste sentido, o termo designa as práticas convencionais da seção de ritmo de *jazz* moderno, que evoluíram durante o período do *bebop*. O acompanhamento da seção de ritmo moderno inclui tipicamente uma linha do baixo, a condução rítmica do baterista com contratempos de *hi-hat* fechado, contrapondo ao piano ou guitarra. Mas neste sentido, o *groove* também se refere mais amplamente à qualidade rítmica envolvente que a seção de ritmo deve criar – em suma, o *groove* do *swing* deve gerar o *swing* (BUTTERFIELD, 2011, p. 303, tradução nossa)

Bolden (2013) elaborou a compreensão do *groove* através da perspectiva histórica e cultural relacionando a emoção e o comportamento como componentes da experiência musical. Ainda apoiado em uma discussão musicológica, Di Cione (2015) reconstruiu a etimologia do conceito, a partir da relação de fenômeno da música da década de 1970, em contraponto a aspectos como o *swing* e características das estruturas musicais desse

² “Swing also relates to “groove,” and consequently refers to the timekeeping function of the jazz rhythm section. In this sense, the term designates the conventional practices of the modern jazz rhythm section, which evolved during the bebop period. The accompaniment of the modern rhythm section typically includes a walking bass line, the drummer’s “ride rhythm” with hi-hat snapped shut on the backbeats, and “comping” in the piano or guitar.⁸ But in this sense, groove also refers more broadly to the engaging rhythmic quality the rhythm section must create – in short, the swing groove must generate *swing*.” (BUTTERFIELD, 2011, p. 303)

contexto. Ao mesmo tempo, indica que a abrangência do termo se deve a mecanismos de difusão do mercado fonográfico. Butterfield (2011) busca a compreensão conceitual do *groove* no entrelaçamento entre os aspectos sociais e fenômenos rítmicos na fruição da experiência do *groove*. Em contrapartida, Senn (2019) buscou identificar a experiência do *groove* baseada nos níveis de familiaridade e proximidade com a linguagem e gênero musical ao qual o ouvinte é exposto.

O uso de termos de origens culturais diversas (ex.: *groove*, *swing*, *suíngue*, *balanço*) na comunicação e no texto musical é normal, mas torna o processo de sedimentação de significados e entendimento de uma teoria musical ou generalização mais complexa. Não é raro nos depararmos com termos de origem em idiomas europeus para designar técnicas, expressividade e dinâmicas dentro do texto musical já estabelecido na cultura local. Tal afirmação pode ser observada ao atentarmos para os problemas relacionados à escrita musical tradicional europeia quando aplicada contextos diversos. Parte da dificuldade em elaborar a visão conceitual das expressões de comunicação no contexto musical pode estar ligada às questões contextuais nas quais são aplicadas e, politicamente, à correlação de forças da cultura musical europeia imposta no processo colonial brasileiro. Ao discutir sobre conceitos aplicados à performance, Kuehn (2012) aponta o contexto histórico, cultural e a tradição musical como aspectos imprescindíveis na construção do conceito dos termos e significados em música.

1.2 Representações sociais e culturais

O termo *groove* vem ocupando, ao longo das décadas, um espaço considerável nas discussões e estudos musicais, sobretudo no campo da música popular. Segundo Di Cione (2015), a expansão desse conceito ocorreu em paralelo com a ampliação da presença da indústria fonográfica, aspecto que pode ser responsável pela popularização do que poderíamos caracterizar como o prenúncio da cristalização do *groove* como um conceito ou elemento musical na teoria. Por meio da classificação de títulos e discografias, Di Cione (2015) identificou a relação da disseminação conceitual com o mercado, que utilizou o termo de forma maçante e produziu sua popularização no ambiente musical e no mercado fonográfico. A massificação o tornou um sinônimo para linguagens musicais que enfatizavam o ritmo como o elemento em primeiro plano na composição, passando por gêneros afro-americanos como o *funk*, a música cubana e latina, chegando ao sul da América.

No auge da “era do *swing*”³, no final da década de 1930 na América do Norte, o *jazz* vivia um período de destaque para o ritmo em meio às improvisações e solos. Nesse momento, surge a expressão “*in the groove*”, em referência à forma de tocar o ritmo, numa interpretação pulsante com tempo e o *beat*. Essa expressão passou a caracterizar não só o fenômeno musical, mas uma percepção de uma propriedade do texto musical que impulsiona a dança e o movimento. Paralelamente ao que se denominou como *swing music*, nas décadas de 1930 e 1940, a expressão *groove* ganha uma outra conotação no contexto da música popular, ou mais especificamente através dos movimentos artísticos do *funk* e do *jazz*. Ambas as expressões buscavam reforçar o aspecto rítmico e contagiante dos gêneros musicais onde o termo se disseminou (BOLDEN, 2013, p. 16). Os termos *groove* e *swing* são frequentemente utilizados para atribuir características semelhantes, como uma forma específica da dinâmica do ritmo, seja na performance, na apreciação ou na manipulação de elementos musicais, mas especialmente ao estímulo ao movimento e interação nesse recorte histórico. Bolden (2013) descreve a proximidade entre essas definições na concepção interativa entre o ouvinte e o som considerando a descrição de Stevie Wonder e Duke Ellington:

Ao mesmo tempo, *Wonder* sugere que a música e o movimento não são necessariamente simbólicos. Ele aponta que o sucesso da gravação (“*in the groove*”) não é sinônimo de sucesso com ritmo, e que significa colocar as pessoas “num *groove*.”... Não surpreendentemente, o seu conceito é quase idêntico ao conceito de *swing* de Ellington. Ellington diz: “Nenhuma nota representa o *swing*. Não se pode escrever *swing* porque o *swing* é o elemento emocional na apreciação e não há *swing* até se ouvirem as notas”⁴. (BOLDEN, 2013, p. 9, tradução nossa)

O *swing* está relacionado ao gênero do *jazz* difundido nas décadas de 1930 e 1950 nos Estados Unidos, caracterizado pelas *big bands*⁵, que apresentavam um formato de execução musical marcado pela explosão sonora dos *ensemble* de metais nos temas e

³ Neste caso, a “era do *swing*” se refere ao gênero de jazz caracterizado por grandes orquestras entre as décadas de 30 e 50 (HOBSBAWN, 1990).

⁴ “At the same time, Wonder suggests that music and movement are not necessarily isomorphic. Punning on the word “groove,” he sings that success in recording (“in the groove”) isn’t synonymous with success with rhythm, which means putting people “in a groove.” ... Not surprisingly, his concept is nearly identical to Ellington’s concept of swing. Ellington says, “No notes represent swing. You can’t write swing because swing is the emotional element in the audience and there is no swing until you hear the notes.” (BOLDEN, 2013, p. 9)

⁵ https://www.youtube.com/watch?v=qDQpZT3GhDg&list=RDqDQpZT3GhDg&start_radio=1: Registro de “I don’t mean Thing” (Duke Ellington) composta em 1931, a exemplo da definição do termo *swing* atrelado ao gênero do jazz Duke Ellington.

improvisações. Ao mesmo tempo, o conceito de *swing* poderia se referir às características ligadas ao ritmo e ao domínio das variações do pulso, efeitos responsáveis por fluência no ritmo, conceito que retomaremos em outro ponto deste trabalho.

Nos exemplos apresentados por Stevie Wonder e Duke Ellington os conceitos de *groove* e *swing* se conectam invariavelmente com o ritmo musical. Entretanto, o fato de não serem facilmente representados em notação tradicional denota que os dois fenômenos apresentam outros componentes mais complexos que o conceito de ritmo difundido pela teoria musical tradicional. Quando Butterfield (2011) se refere ao *groove*, ele indica que a característica do *swing* acrescenta um fator social e de interação como aspecto inerente a fatores estéticos:

Mas, como discuto abaixo, qualidades importantes de sentir-se imerso no *swing* também derivam dos processos sociointerativos, necessários para criar o *groove*. O significado racial, defendo, encontra expressão na relação entre estes processos sociais e os efeitos estéticos do ritmo do *jazz*, a que agora me dirijo.⁶(BUTTERFIELD, 2011, p. 320, tradução nossa)

A abordagem pela qual Butterfield atribui a definição do *groove* demonstra alguns elementos importantes, que deixam o campo semântico mais complexo do que normalmente apontado na literatura e no senso comum. Em primeiro lugar, verificamos que essa discussão é multidimensional, não se limitando aos aspectos temporais. Em segundo lugar, que o fenômeno do *groove* requer uma investigação da perspectiva musical na questão rítmica. Contudo, sem relegar o caráter interativo que só se realiza em um contexto real de performance na cultura, dificilmente abordado dentro da teoria musical tradicional.

1.3 Aspectos musicais do *groove*: notação musical x interpretação

O estudo do fenômeno do *groove* dialoga com análises que abrangem o processo da performance em sua dimensão de notação e de execução. Como mencionado anteriormente, o *groove* e o *swing* apresentam questões sobre a possibilidade de sua escrita ou registro na notação. Embora a escrita musical tradicional seja competente em

⁶ “But, as I discuss below, important qualities of feeling central to a successful swing groove also stem from the social-interactive processes required to bring this groove into being. Racial meaning, I contend, finds expression in the relationship between these social processes and the aesthetic effects of jazz rhythm, to which I now turn.” (Butterfield, 2011. p. 320)

registrar as estruturas da linguagem e boa parte da dinâmica da performance da música tonal de origem europeia, a notação tradicional pode não enfatizar os fatores idiomáticos como estilos individuais de performance.

Ao estabelecer o paradoxo entre a escrita e a interpretação é fundamental compreendermos os fatores que corroboram para a discussão entre ambos. Se considerarmos a partitura como um roteiro, a interpretação pode ser vista como um processo que envolve, ao mesmo tempo, a decodificação dos signos musicais e a interação do músico com o texto e contextos musicais. Esta visão implica que a compreensão prévia do texto musical busca o que os signos estão refletindo e um sentido do fenômeno sonoro no momento da interpretação. Para Kuehn (2012), a interpretação pode ser compreendida como a execução peculiar levando em conta o entendimento do músico sobre o texto musical ou da obra.

“Interpretação” designa, em música, a leitura singular de uma composição com base em seu registro que, representado por um conjunto de sinais gráficos, forma a imagem de texto ou partitura. Ao decodificar os sinais gráficos do texto, o músico transforma ideias de maneira mais fiel em som, interpretando-as. Desse modo, “interpretar” está intimamente ligado à *compreensão* prévia da obra pelo músico-intérprete. (KUEHN, 2012, p. 10)

A tarefa de interpretar a linha de um *groove* passa pela decodificação da escrita musical, mas também pela inclusão de elementos que não estão claramente registrados na notação musical. Estes elementos incluem experiências, saberes, formulações particulares inerentes à história do músico executante, o que torna uma performance com características únicas a cada execução (LEVITIN, 2006, p.166).

A experiência de produção do *groove* pode se estabelecer através da interpretação de um desenho rítmico ou melódico, consolidada na percepção do ouvido atento do ouvinte ou como elemento da fruição musical na performance. Nessa direção, Levitin (2006) aponta a conexão entre um evento rítmico musical da canção de *Stevie Wonder* e a percepção da fluência do *groove*, apoiado no ponto de vista dos bateristas:

Um elemento que dá a "Superstition" seu grande balanço é o tambor de Stevie Wonder. Nos poucos segundos de abertura da "Superstition", quando o chimal de Stevie está a tocar sozinho, pode-se ouvir parte do segredo do balanço da canção. Os bateristas consideram que o chimal é o seu guardião do tempo. Mesmo que os ouvintes não o possam ouvir numa passagem barulhenta, o baterista usa-o como um ponto de referência para si próprio. A batida que Stevie toca no chimal nunca é exatamente da mesma maneira duas vezes; ele toca pequenas batidas extras e descansa. Além disso, cada nota que ele toca no chimal tem um volume ligeiramente diferente de nuances da performance,

que contribuem para a sensação de tensão. O bumbo começa com bum-(descanso)-bum-bum-pa e nós estamos no padrão do chimbau ⁷.

(LEVITIN, 2006, p. 167, tradução nossa)

Essa tipologia de fenômenos musicais tem aspectos interpretativos que, embora compartilhados no contexto cultural, estão além do que a escrita tradicional musical pode transmitir. Como bem abordado por Khuen (2012), a interpretação pode significar uma leitura personalizada que inclui aspectos técnicos musicais, improviso, liberdade e autonomia. Keil (2010) atribui ao que chamou de PDs (*Participatory Discrepancies*) o aspecto orgânico do *groove*. Para o autor, a “PDs pode ser substituída por infleções, articulação, criação de tensão e relaxamento, dinâmica de forma semiconsciente, inconsciente ou consciente fora de sincronia” (KEIL, 1987. p. 275). Ou seja, as PDs são inflexões de estruturas musicais mínimas, como em curvas de dinâmica ou precisão temporal de ataques de notas, que são criadas para produzir discrepâncias sutis, muitas vezes, expressivas em relação ao todo, e frequentemente durante a participação em performances coletivas. Essa afirmação corrobora com o exemplo de “*Superstition*”⁸ do *Stevie Wonder*, se observarmos a dinâmica atribuída ao *hi-hat* na intensidade e na variação do tempo em relação ao pulso. A sensação do *groove* é delineada pela oscilação na intensidade e volume do instrumento aplicada de forma intencional. As dinâmicas analisadas nesse trecho apresentam dimensões da performance ligadas à variação natural dos movimentos do performer. Esses fatores podem emergir de diferentes formas e intensidades a cada performance, portanto, mesmo se presentes na notação, se manifestariam em intensidade e em situações distintas, o que nos apresenta certa dicotomia entre a notação e a interpretação.

⁷ “One element that gives “*Superstition*” its great groove is Stevie Wonder’s drumming. In the opening few seconds of “*Superstition*” when Stevie’s high-hat cymbal is playing alone, you can hear part of the secret to the song’s groove. Drummers consider the high-hat to be their timekeeper. Even if listeners can’t hear it in a loud passage, the drummer uses it as a point of reference for himself. The beat Stevie plays on the highhat is never exactly the same way twice; he throws in little extra taps, hits, and rests. Moreover, every note that he plays on the cymbal has a slightly different volume nuances in his performance that add to the sense of tension. The snare drum starts with bum-(rest)-bum-bum-pa and we’re into the high-hat pattern”. (LEVITIN, 2006, p. 167)

⁸ “*Superstition*” é uma canção composta e gravada por *Stevie Wonder* no álbum “*Talking Book*” no ano de 1972. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=OCFuCYNx-1g>

Neste sentido é possível considerar que o desenho sonoro no qual o elemento musical é construído pode ser caracterizado como parte da essência do que o músico denomina como o *groove* da obra. Apesar de ser possivelmente descrito na partitura para a execução de inúmeros bateristas, alguns elementos parecem trazer a essência do *groove* para uma audição específica. Neste caso, a dinâmica do volume, a expressão na intensidade e a variação dos elementos no *beat* podem, de alguma forma, enfatizar a característica orgânica da interpretação do *groove*. Esses aspectos podem corroborar na hipótese de considerarmos o *groove* como um complexo de elementos musicais e aspectos da expressividade, que envolvem operações orgânicas e sensoriais do performer.

Além das dinâmicas interpretativas, outros estudos relacionam a ideia de *groove* a elementos da métrica musical, como o pulso ou *beat*, e principalmente suas variações, frequentemente apresentadas como desvios de microtempo. Essas oscilações microtemporais são variações da posição de eventos sonoros, ou acentos métricos (ataques de notas, sons). Tais variações podem ser analisadas se comparadas a uma divisão matemática isocrômica e organizadas a partir de uma régua métrica numa sequência de pulsos gerados dentro de macro período (métrica) (MCGUINESS, 2005; MADISON e SOROS. 2002; NAVEDA; 2009).

1.4 Microtempo: estruturas rítmicas e desvios métricos

Os desvios de microtempo podem ser definidos como pequenos desvios ou padrões de deslocamento dentro da estrutura rítmica ou métrica. Os efeitos do microtempo no *groove* emergem quando há uma consistência na repetição dos padrões de desvios que acontecem dentro de um mesmo contexto musical (MCGUINESS, 2005)

Os desvios de microtempo são ainda relacionados com a ideia de fluência e organicidade do fenômeno sonoro, características relevantes de uma performance percebida como espontânea. Isso fica evidente na prática de manipulação dos desvios por produtores de música para criar efeitos de performance “humana”, mesmo que sequenciados sem gravações:

No contexto musical mais amplo, o microtempo é considerado importante para o envolvimento musical; sem ele, pensa-se que a performance soa a som monótono e sem vida. Assim, no *software* de sequenciamento musical comercial e nas máquinas de bateria, o microtempo é um componente central das funções "humanizar", que acrescentam expressão através da aplicação (não

sistemática) de desvios temporais a eventos temporais quantizados⁹. (Davies, M., Madison, G., Silva, P., Gouyon, p. 498. Apud. Hennig, 2006, et al., 2011, tradução nossa).

Desta forma, desvios de microtempo parecem não ser um desvio, mas uma regra de variação natural do discurso musical, perfazendo uma importante função como componente da fluência rítmica. Isso inclui a expressividade do contexto rítmico e elementos do dinamismo no fenômeno sonoro, que produzem uma sensação de organicidade da performance. Por exemplo, a figura abaixo, reproduzida do trabalho de Naveda (2011, p. 186), indica, em vermelho, os desvios de microtempo em uma régua métrica de $\frac{1}{4}$ de tempo agrupados em 1 tempo, resultados da análise de dezenas de canções de samba (cerca de 5 mil tempos agrupados). Os desvios indicam claramente que o 3º e 4º $\frac{1}{4}$ de tempo (3ª e 4ª semicolcheias) são adiantadas em relação à régua métrica.

Figura 1: Centroides de grupos analisados com base em ataques, coletados em 5527 excertos com 1 tempo de duração, extraídos de canções de samba no estudo presente em Naveda (2011). Subdivisões tracejadas representam as divisões de tempo (1/4 de tempo). As hastes representam as posições médias (centroides) dos grupos de desvios de microtempo encontrados, utilizando aprendizado de máquina (machine learning).

⁹ “In the wider musical context, microtiming is considered important for musical engagement; without it, performance is thought to sound dull and lifeless (Hellmer, 2006). Hence, in commercial music sequencing software and drum machines, microtiming is a central component of “humanize” functions that add expression by applying (unsystematic) timing deviations to quantized temporal events.” (Davies, M., Madison, G., Silva, P., Gouyon, p. 498. Apud. Hennig et al., 2011)

Para Kvifte (2004), a discussão sobre o *groove* passa pela organização de padrões rítmicos. Nesse trabalho, o autor buscou investigar os elementos da métrica, contrametricidade e fatores das dinâmicas das variações rítmicas entre performances, como indicadores de indução e de comportamento através do som. O estudo apresenta os desvios de microtempos PDs (*Participatory Discrepancies*, KEIL, 1987) como a norma recorrente na percepção dos efeitos do *groove*, embora sejam tradicionalmente considerados como exceção à regra de uma métrica isocrômica (exemplo, semicolcheias durando exatamente $\frac{1}{4}$ de tempo). Por meio de experimento, Madison e Sioros (2014) discutiram a sensação do *groove* partindo da ação do músico na manipulação rítmica de melodias (2014, p. 4). Esta perspectiva buscou a compreensão de como o evento é percebido pelo ouvinte.

1.5 Efeitos: estímulo, percepção e movimento

A constelação de conceitos e definições sobre o *groove* também apresenta uma vertente que busca discutir seu indutivo de sensações, movimento do corpo e efeitos na percepção musical. Descrições sobre o *groove* são caracterizadas pela indução de uma experiência de se mover enquanto ouvimos música, o que iria desde simples ações, como bater o pé no pulso, passando pela dança, engajamento corporal e ritualístico.

As atividades vitais e o comportamento são fatores que podem, em alguma medida, se conectar com as sensações rítmicas. Por vezes, atrelamos atividades e aspectos do nosso cotidiano à palavra ritmo e sua intensidade. Seja do simples fato de se locomover, até a ação coordenada de uma atividade física, para Sethares (2007):

[...] os seus corações batem, respiram, os seus cérebros exibem atividade elétrica periódica e andam, correm, ou nadam. De fato, muitas dessas atividades físicas são mais fáceis de fazer ritmicamente. É quase impossível andar sem ritmo. Os ritmos inerentes a estes comportamentos não são respostas diretas ao ambiente, são gerados internamente.¹⁰ (SETHARES, 2007, p. 15, tradução nossa)

Essa perspectiva dos ciclos naturais que o corpo experimenta carrega processos de variabilidade. Ou seja, uma vez que esses ciclos variam naturalmente (porque não somos máquinas) eles também podem trazer outros elementos que modulam o significado

¹⁰ “[...] their hearts beat, they breathe, their brains exhibit periodic electrical activity, and they walk, run, or swim. Indeed, many such physical activities are easier to do rhythmically. It is almost impossible to walk without rhythm. The rhythms inherent in these behaviors are not direct responses to the environment, they are internally generated.” (SETHARES, 2007. p. 15)

dos ciclos (ex.: o aumento da frequência de batimentos cardíacos quando fazemos esforço físico). Contudo, ao se expor aos ambientes diversos, quais fatores externos podem agir sobre esse comportamento?

Ao nos referirmos ao contexto musical, o *groove* é abordado como aspecto central para o engajamento, por estudos que se encarregam de analisar seu caráter como estímulo e fatores perceptivos. Senn (2019, p. 45) afirma que a familiaridade com o repertório e a exposição a experiências musicais são propícios a esse engajamento e fruição, porém há fatores intrínsecos no processo de estímulo e percepção. Para Madison e Sioros (2014, p. 2), dinâmicas do *groove* em relação a variabilidades em seus elementos rítmicos são responsáveis por efeitos no comportamento, envolvendo sincronização e coordenações dos movimentos no indivíduo. Para os autores, a sensação do *groove* está associada à quebra de regularidade métrica, desvios de microtempo,

Fatores como tempo, silêncio (pausas), sincopação (deslocamentos rítmicos), desvios de microtempos e a densidade do som, como a quantidade de notas por pulso, podem estabelecer um processo de percepção do *groove*. Estas análises levam em consideração alguns pontos relevantes que podem contribuir para a percepção do *groove* no aspecto psicoacústico dentro da performance. Tais aspectos são, na prática, delineadores da relação entre a emissão do estímulo sonoro e as sensações geradas por ele.

Além da influência diretamente sonora, os aspectos do pulso regular possuem relação com o movimento corporal. O impulso do movimento do corpo exposto a um estímulo rítmico inclui a regularidade do tempo (SENN, 2019, p.46). Nessa perspectiva de estudo, o *groove* é relacionado com a questão rítmica musical e, quando mencionamos o ritmo, um elemento essencial para a compreensão de sua estrutura é o pulso (*beat*). A regularidade do pulso é enfatizada como um aspecto consistente e fundamental para a relação com as dinâmicas rítmicas e com as variações possíveis dentro do conceito da métrica musical.

As propriedades relacionadas com a métrica musical, tais como a sensação de uma batida regular, a saliência da batida e os níveis métricos, têm um forte componente perceptivo à medida que são suscitadas na mente do ouvinte pelas

regularidades presentes no ritmo.¹¹ (MADISON E SIOROS, 2014, p 3. tradução nossa).

Para os autores, o pulso e sua regularidade são componentes indispensáveis na ação do impulso sonoro e na interpretação mental do fenômeno rítmico pelo ouvinte. Com relação ao som e ao engajamento corporal, os estudos apontam para a convergência entre os impulsos gerados pelos fenômenos naturais e vitais do indivíduo e as dinâmicas da estruturação dos fatores sonoros. Essa conjuntura pode se organizar a partir da sensação de ruptura, continuidade, conforto ou impacto, como é o caso das estruturações rítmicas que, nesta situação, atuam como fatores de estímulo ou responsáveis pela reação e interação com o *groove*. Alguns desses fatores aproximam o campo de percepção do *groove* com as questões rítmicas do samba. Dentre estes estão as intervenções no ritmo, como deslocamentos rítmicos em contraponto à regularidade métrica, e é sobre este primeiro ponto de conexão entre os conceitos de nosso tema que discorreremos adiante.

1.6 Contrametricidade e síncope

A contrametricidade e a síncope são aspectos da estruturação rítmica do samba que, segundo Sandroni (2001), podem constituir parte da norma do ritmo na música da diáspora africana e, posteriormente, na sua interferência no samba. O ritmo na matriz da música tonal ocidental possui sua estrutura ancorada na métrica musical, causada pela sensação contínua e uniforme de circularidade, na qual se estabelecem as variações do próprio ritmo. Para Sandroni:

A “metricidade” de um ritmo seria, pois, a medida em que ele se aproxima ou se afasta da métrica subjacente. [...] Vê-se que a primeira vantagem dos termos de Kolinski é seu caráter neutro: nem co- nem contrametricidade seriam a priori mais normais ou regulares que a outra. Ora, na teoria clássica ocidental palavras como “síncope” e “contratempo” expressam casos de contrametricidade, ao passo que casos opostos não deram origem a termos técnicos comparáveis. Isso demonstra mais uma vez que estes são considerados procedimento normal, que dispensa menção, enquanto aquela seria a exceção (SANDRONI, 2001, p. 6)

¹¹ Properties related to the music meter, such as the sensation of a regular beat, the beat salience and the metrical levels, have a strong perceptual component in that they are elicited in the listener's mind by the regularities present in the rhythm. (MADISON E SIOROS, 2014, p. 3).

A metricidade é, portanto, um parâmetro pelo qual se percebe as variações rítmicas do discurso musical. Nesse contexto, podemos entender por contrametricidade a tendência que o ritmo possui de se contrapor à métrica. A síncope junto ao contratempo, como mencionado, são elementos que suportam a contrametricidade. Levando em conta a contrametricidade como uma tendência rítmica do samba e a síncope, um elemento de expressão dela, torna-se imprescindível para nossa perspectiva de análise discuti-la no fenômeno do *groove*.

As reações e respostas a estímulos em música são estabelecidas pela expectativa e antecipação (SLOBODA, 2008). As reações do ouvinte podem estar conectadas com os aspectos estruturais musicais e com as experiências e conhecimentos musicais de alguma ordem por parte do indivíduo. Esses fatores são responsáveis pelas reações, a contar da expectativa e sensações de satisfação e frustração, e estão alicerçados na experiência sonora. A fluência com as dinâmicas de recepção por meio da tensão e relaxamento, conseqüentemente, atuam na relação resposta/estímulo, no que Sloboda denominou de significado incorporado.

Ao contrário, o significado incorporado é a significação que uma passagem musical pode ter para um ouvinte em termos de sua própria estrutura e da interação desta com o conhecimento e as expectativas musicais desse ouvinte. A estrutura musical pode criar certas expectativas (ou implicações) que podem, por sua vez, ser satisfeitas ou frustradas. Entre as expectativas que são satisfeitas, algumas o são de imediato, outras com um certo atraso. Isso cria um fluxo dinâmico de tensões e resoluções que podem influenciar as respostas emocionais e estéticas do ouvinte. (SLOBODA, 2008, p. 83)

Ao interagir com o fenômeno sonoro, nosso aparato sensório-motor e perceptivo interage com expectativas estruturais presentes na memória e é, neste sentido, que a síncope age como elemento inibidor das antecipações. A síncope é caracterizada pela interação entre o tempo regular, podendo ser relacionada com o pulso e o ritmo ouvido. Aqui, considera-se todas as possibilidades sonoras ocorridas nas subdivisões do pulso. A divergência entre os dois fenômenos rítmicos, sem que se anulem, podem interferir na expectativa de regularidade temporal do ouvinte (WITEK, 2014, p. 2). Em estudos que se dedicam a investigar o fenômeno do *groove* e o estímulo ao movimento foram realizados experimentos afins de analisar essa relação.

Butterfield (2011), ao investigar os efeitos do *suingue* no discurso musical do *jazz*, estabelece a síncope como recurso responsável por atribuir incômodo. Para o autor, “como a síncope leva a tal flutuação, não está claro em seu relato, no entanto, como são os meios pelos quais os músicos manipulam a estrutura e acrescentam tensão” (2010, p.

304, tradução nossa). Apesar da fluidez rítmica ser atribuída à síncope em outras abordagens, neste caso, fica mais evidente a sua função como elemento de tensão.

Para Naveda (2011), a síncope pode ser considerada um elemento de expressividade do corpo quando se trata de música e movimento. Em análise sobre o samba, sustenta que a música, dança, performance e audiência dialogam dentro do mesmo contexto estético. Ao mesmo tempo, busca compreender os fatores da relação em que um aspecto se conecta ao outro. Do ponto de vista rítmico, o estudo investiga as confluências das estruturas musicais e seu caráter contramétrico com as dinâmicas gestuais e de movimento no espectro do samba:

Temos argumentado que a ambiguidade no domínio da música depende de uma clara estrutura métrica na dança. A ambiguidade na música tem sido denotada por um enfoque na contrametricidade e na falta de periodicidade cométrica dominante [...] De outra perspectiva, uma ligação estreita entre o contexto musical e as formas de dança exigiria ou permitiria mais contrametricidade musical e menos apego a regras métricas. Um tal mecanismo de compensação poderia oferecer uma série de explicações possíveis para vários aspectos sócio-históricos do samba. Por exemplo, a ligação da "sincopação" com a ideia de origem africana poderia ser reforçada pela necessidade de apresentações de dança, sempre ligadas ao ambiente social das tradições afro-brasileiras.¹²(NAVEDA, 2011, p. 221, tradução nossa)

Ao se referir ao samba, o estudo considera que os fenômenos musicais não estão dissociados dos aspectos do movimento e da dança. Neste caso, a contrametricidade pode ser considerada como fator de conexão. Uma vez que a síncope se aproxima da ideia de contrametricidade, ela reforça o dinamismo das relações entre movimento e música do samba compactado por uma unidade indivisível presente na cultura do gênero.

Outras evidências da utilização da síncope como um estímulo ao movimento corporal são encontradas na literatura. Witek (2014) realizou um experimento para investigar a relação entre o pulso regular da métrica musical e o movimento. O estudo

¹² "We have argued that ambiguity in the music domain depends on clear metrical structure in dance. Ambiguity in music has been denoted by a focus on contrametricity and a lack of dominant commetric periodicities ... From another perspective, a close link between music context and dance forms would require or permit more musical contrametricity and less attachment to metrical rules. Such a compensation mechanism could offer a number of possible explanations for several socio-historical aspects of the samba. For example, the connection of "syncopation" with the idea of African origins could be reinforced by the necessity of dance displays, always connected with the social environment of Afro- Brazilian traditions." (NAVEDA. 2011. p. 221)

investigou a utilização da síncope na estrutura rítmica do *groove* e o estímulo sensório-motor desde a expectativa.

Embora estudos anteriores sobre o *groove* tenham sugerido que o prazer está envolvido, as provas empíricas têm sido mais consistentes para a sincronização sensório-motora [7-10]. Aqui, mostramos que, no *groove*, os ritmos que levam as pessoas a querer mover-se também suscitam sentimentos de prazer e acrescentamos à teoria de que as emoções estão fundamentadas no corpo [14], mostrando que no *groove*, o desejo de movimento do corpo é agradável. Além disso, as nossas descobertas indicam que as respostas afetivas ao movimento rítmico são otimizadas quando a música envolve um grau intermédio de sincopação. Por outras palavras, o movimento flui quando existe alguma resistência estrutural contra o pulso regular no material musical [99-100]. Esta resistência estrutural pode ser o resultado da violação da expectativa a que os investigadores frequentemente se referem quando definem a “sincopação”.¹³ (WITEK, 2014, p. 8, tradução nossa)

Essa análise demonstra uma grande relevância para os estudos do *groove*, dada a correlação que se constrói entre a estrutura rítmica musical e o processo de conexão entre o som e as sensações de prazer resultantes do movimento. As propriedades rítmicas que parecem atuar na síncope, como elemento de estímulo e engajamento corporal do ouvinte, contribuem para uma percepção participativa no campo do *groove* e no contexto do samba. Esta percepção-ação é provocada pela regularidade do pulso em contraste com as possibilidades de subdivisão do ritmo e o rompimento da expectativa e antecipação, características da percepção do indivíduo. Tais interações, no sentido contramétrico e sincopado, estabelecem um carácter sonoro fluido subtraindo a rigidez característica da regularidade, o que colabora para um aspecto dinâmico e orgânico do ritmo no *groove*, mas como observado, na essência do discurso rítmico do samba.

¹³ “Although previous studies of groove have suggested that pleasure is involved, empirical evidence has been more consistent for sensorimotor synchronisation [7–10]. Here, we show that, in groove, the rhythms that make people want to move also elicit feelings of pleasure and we add to the theory that emotions are grounded in the body [1-4] by showing that in groove, desire for body-movement is pleasurable. Furthermore, our findings indicate that affective responses to rhythmic entrainment are optimised when the music involves an intermediate degree of syncopation. In other words, entrainment feels good when there is some structural resistance against the regular pulse in the musical material [99-100]. This structural resistance could be the result of the violation of expectation that researchers often refer to when defining syncopation.” (WITEK, Mag. 2014. p. 8)

1.7 *Groove, flow e swing*

O referencial conceitual ao qual submetemos o entendimento do *groove* nos apresenta ramificações conectadas aos fatores culturais e etnográficos, ao passo que convergem com os processos cognitivos e comportamentais associados à individualidade e ao coletivo. O *swing* e o *flow* representam aspectos da esfera interativa e perceptiva do indivíduo em âmbito coletivo (KEAY, 2018), quando relacionados à atmosfera conceitual do *groove*. Para demonstrar as peculiaridades de ambos, nos debruçaremos sobre as questões que estabelecem essa convergência.

Para Keay (2018), o *flow* não pode ser mensurado ou definido por meios tradicionais da investigação. O *flow* é constituído por uma conjuntura de elementos, fatores e situações que resultam na sua experiência. Na música, pode ser correlacionado com o processo de relação intensa, reações psíquicas emocionais com a performance, fatores que se estabelecem na interação individual ou coletiva. No intuito de relacionar o *flow* com o *groove*, Duman, Snape, Toiviainen, Luck afirmam que:

Adicionalmente, a fim de representar o conceito de *groove* de forma abrangente, com o modelo de *groove* da Figura 1, sugerimos uma ligação entre as experiências individuais de *groove* com aspecto musical de *groove*. Além disso, os nossos dados forneceram provas de experiências de imersão com músicas relacionadas ao *groove*. Este estado de imersão com a música pode ser interpretado como um estado de *flow* associado ao *groove*¹⁴ (DUMAN; SNAPE; TOIVIAINEN; LUCK, 2021, p. 24, tradução nossa)

Deste modo, o estudo corrobora com o princípio das relações de experiências psíquicas e emocionais, como base da interação entre o *flow* e o *groove*, atribuindo ao estado de imersão do indivíduo o fator responsável na associação dos fenômenos. Assim, o *flow* é conectado ao *groove* pelo processo de interação das emoções ligadas a um espectro dinâmico e orgânico, um fenômeno que perpassa as questões analíticas do ponto de vista musical.

Podemos considerar que o *flow* e o *swing* constituem esse espectro orgânico e dinâmico do *groove*. Um conectado aos conjuntos de reações emocionais e

¹⁴ “Additionally, in order to represent the concept of groove comprehensively, with the groove model in Figure 1, we suggested a link between individual groove experiences with musical aspect of groove. Moreover, our data provided evidence for groove-related experience of immersion with music. This immersive state with music might be interpreted as a flow state associated with groove” (Duman; Snape; Toiviainen; Luck. 2021. p. 24)

comportamentais e o outro relacionado aos efeitos decorrentes das características de estruturas rítmicas. Para Sloboda, o *swing* e a variação do tempo ocupam esse lugar:

Com um treino apropriado, nós *podemos* ouvir a imprecisão rítmica e o *rubato*, embora as diferenças finas em *timing* não sejam frequentemente percebidas desta maneira, mas sim como diferenças na qualidade (a ‘vitalidade’ ou o *swing*) de uma *performance*. Isto explica, parcialmente, a intangibilidade do estilo em *performance* (ver capítulo 3). As diferenças de estilo são devidas a diferenças reais na *performance*, mas muitas não chegam a ser conscientemente categorizadas pela maioria dos ouvintes. Muitos de nós possuímos apenas meios globais e imprecisos para capturar nossa experiência de como os estilos diferem entre si. (SLOBODA, 2008, p. 41)

O *swing* aqui é atribuído como uma característica estética decorrente de micro interações rítmicas. Para Lindsay (2007) e Butterfield (2010), o *swing* é um fenômeno do ritmo atribuído a *performance* no *jazz*. Tal evento tem por características as variações rítmicas e suas estruturas, a contar do pulso e suas sensações no tempo do discurso musical. O ponto entre o *swing*, o *flow* e o *groove* são suas relações com a questão orgânica e vital do ritmo dentro de um processo estético, como afirma Butterfield:

Sugerimos, contudo, que aquilo a que chamamos *swing* é antes o efeito estético e fluido de uma variedade de processos rítmicos que interagem de formas complexas numa *performance* de *jazz*. As múltiplas características da estrutura sintática interagem com processos sub-sintáticos de sincronização para gerar qualidades variadas de energia motriz que impulsionam o *groove* ou alimentam a sua fluidez.¹⁵ (BUTTERFIELD, 2010, p. 320, tradução nossa)

Desta forma, o *swing* é definido como efeito da relação de um complexo de estruturas musicais que se estabelece na *performance*. Caracterizado pelo resultado das variações e imprecisões individuais que se somam ao resultado rítmico coletivo. Neste caso é igualmente responsável pela qualidade do *groove*, atuando como um elemento catalizador do ritmo, contribuindo para o seu caráter enérgico ou vital.

O *swing* e o *flow* podem se conectar com o *groove* em seu estado dinâmico. Contudo, é possível distingui-los em suas características e particularidades. O *swing* se conecta ao *groove* por meio das ações e reações dos elementos rítmicos na *performance*, partindo das interações das estruturas e organizações rítmicas no âmbito coletivo. No

¹⁵ “I would like to suggest, however, that what we call *swing* is rather the net aesthetic effect of a variety of rhythmic processes that interact in complex ways in a *jazz* performance. Multiple features of syntactical structure interact with sub-syntactical timing processes to generate varied qualities of motional energy that either drive the *groove* or temper its flow.” (Butterfield, 2010, p. 320)

caso, a relação do *groove* e o *flow* é constituída por um conjunto de fatores inerentes ao indivíduo que passa por aspectos psíquicos, emocionais, sensoriais e físicos num estado de imersão na performance.

Com a reflexão apresentada neste primeiro capítulo é possível mensurar que a definição para o *groove*, enquanto fenômeno musical, extrapola a visão de uma análise restrita. Neste sentido, fica evidente que a compreensão passa por um complexo de abordagens que podem compreender o contexto cultural e etnomusicológico. Dentro dessa macro área de estudos, compreende-se fatores do contexto social (indústria e movimentos musicais), passando pelo cognitivo, perceptivo e comportamental (estímulo ao movimento) entrelaçados a estruturas musicais, em especial, o ritmo (métrica e desvios de microtempos), passando pela performance coletiva e seus efeitos (*flow* e *swing*). Tal complexidade nos implica a especificar nossas investigações sobre o *groove* na questão rítmica. Neste caso, a performance é direcionada ao contrabaixo elétrico e seus aspectos interpretativos no samba, transitando pelo estudo de seus elementos e estruturas rítmicas, como veremos adiante.

Capítulo 2: O samba e o *groove*: influências etnomusicológicas e rítmica da diáspora africana

Neste capítulo, buscaremos compreender a convergência dos constructos musicais que compõem o discurso rítmico do samba a partir da diáspora africana e essa relação com a estética do groove.

2.1 Perspectivas musicológicas da estética rítmica

Neste capítulo, desenvolvemos um estudo sobre o panorama dos elementos e conceitos que integram o gênero samba. Neste ponto do trabalho, analisamos a confluência dos elementos rítmicos, partindo de suas origens dentro de uma perspectiva histórica. Nosso intuito é compreender os processos que estabelecem a linguagem rítmica do gênero e sua relação com a estética do *groove*.

Segundo Sodré (1998), o samba é oriundo de um conjunto de manifestações musicais da diáspora africana, disseminadas no Brasil no final do século XIX, que tem a dança como elemento estético. Para o autor, o processo de emersão do samba se deu por meio da interlocução entre o lundu, expressão coreográfica e musical da cultura negra africana, e o maxixe, gênero brasileiro do início do século XX, que além da dança, era composto por estruturas rítmicas presentes nas batidas de África trazidas pelos escravizados. Deste modo é possível um entendimento sobre uma linha de expansão estética e rítmica entre o lundu, o maxixe e o samba, de um ponto de vista semiótico do processo. Na performance, a construção do discurso musical foi delineada ritmicamente pelo que se denominou como batuque africano, numa ampla abordagem da música negra que se proliferava no Brasil. Essa expressão musical, segundo o autor, se difundiu como uma concepção da matriz rítmica do samba afro-brasileiro, neste caso, como gênero rítmico.

Para Sandroni (2001), o lundu e o maxixe se estabeleceram como componentes embrionários do samba por meio de premissas musicais como a síncope e a contrametricidade. Neste sentido, a reflexão apresentada pelo autor estabelece a “sincopação” como um código de identidade do samba pós 1930, caracterizando o gênero tipicamente brasileiro. A construção do discurso musical do samba deste período é identificada por um processo de aglutinação rítmica que se retroalimentou de elementos e estruturas disseminadas pelas expressões musicais da diáspora africana. Contudo, ao mesmo tempo, se fragmentava internamente como no caso do samba baiano e carioca. O *paradigma do Estácio* pode exemplificar esse processo da construção da identidade rítmica contemporânea do samba. Apesar da contrametricidade herdada do maxixe, a fórmula do samba do bairro do Estácio apresentava uma adição de variação das células rítmicas e organização dos ciclos. Isso se refletia na linguagem da instrumentação, como

o “ciclo do tamborim” apontado por Mukuna¹⁶. Apesar do processo de construção da identidade do samba no contexto brasileiro é necessário compreender a relação dos processos estético-musicais que tangem o Brasil e a África.

A cultura do samba brasileiro possui suas raízes e características musicais conectadas a elementos provenientes da multiplicidade de culturas que compõem as músicas de matriz africana¹⁷. O entendimento dessa conexão ainda é difuso, em razão da mistura de composições migratórias que formaram a diáspora africana no Brasil, durante séculos de crimes de escravização das populações negras de África. No campo da análise musical, a conexão com os elementos de tradições musicais de África requer um aprofundamento sobre a elaboração do discurso musical como som, como escrita e como registro. Arom (1991) sugere alguns pontos vitais dessa relação: a coletividade, a utilização de dança e música em rituais religiosos ou culturais e, do ponto de vista musical, outras questões como circularidade, ostinato, repetição, a contrametricidade e o uso das sínopes e polirritmia. Outros autores, como Sandroni (2001) e Lopes (2005), reforçam a reflexão acerca da influência das músicas africanas sobre o samba ao se concentrar no estudo das células rítmicas, instrumentação e a gênese dos elementos e fenômenos rítmicos na composição escrita e na interpretação do samba. Além dos elementos musicais é necessário discorrer a estruturação desses aspectos no discurso musical, sobretudo quando se trata de um processo que decorre da interlocução de gêneros no âmbito cultural.

Alguns pontos das diferentes práticas musicais relatadas pelos estudos musicológicos na África Ocidental devem ser levados em conta e considerados como particularidades culturais da concepção artística da matriz do samba. Na concepção de diversas culturas componentes da África Ocidental é comum que a ação musical esteja ligada diretamente à participação de uma coletividade. Mesmo a representação do fenômeno musical em uma palavra ou conceito pode ser uma perspectiva antropocêntrica. Isso se deve ao fato de que outras culturas se referem à música a partir da convergência

¹⁶ Referência do depoimento presente em Máximo e Didier, op.cit., p.325. E também Cabral, As escolas de samba, p.92.

¹⁷ Neste trabalho nos referiremos ao complexo de culturas musicais africanas documentadas e não documentadas como "músicas africanas", "culturas africanas" e terminologias semelhantes no plural. É ponto pacífico na literatura que a generalização das características musicais das culturas do continente africano como "música africana" é uma tentativa errática de simplificar ou ignorar a diversidade dos seus componentes culturais. Entretanto, dada a complexidade das raízes migratórias da diáspora africana no território brasileiro, teremos que nos referir de algum modo a este complexo de influências.

de dois ou mais fatores sociais ou artísticos. Em outras palavras, exemplos presentes nesses estudos indicam não haver definições claras para o que chamamos de música, e as definições que existem se referem ambigualmente às práticas musicais, de dança, rituais entre outros (AROM, 1991, p 15). Neste mesmo ambiente cultural, a ideia de caráter “artístico” da performance musical está diluída entre alguns fatores determinantes para o conceito de música como arte. Isso quer dizer que a performance musical está normalmente conectada à dança e integra um contexto social, como no caso de rituais religiosos e manifestações culturais ou outros aspectos coletivos. Sobre a música e seu caráter como parte de outros fatores sociais e artísticos, AROM (1991) afirma que:

De fato, a música só existe aqui para servir a algo que não seja ela própria e para fins claramente definidos. É por isso que é invariavelmente uma parte de uma atividade mais inclusiva, um todo do qual é apenas uma parte, seja a celebração de um culto, uma sessão coletiva de trabalho, uma dança de prazer na noite de lua cheia ou, mais simples ainda, uma mãe a cantar para acalmar o seu filho.¹⁸ (AROM, 1991, p. 08)

Arom (1991) ainda argumenta que se observarmos essas concepções do ponto de vista da estética ocidental, a música africana não é concebida como arte autônoma, mas ajustada a outros fatores e fenômenos sociais e culturais. O ritmo é estabelecido como estímulo para a dança e base para o movimento corporal, que está sempre presente no contexto da performance musical. Ao mesmo tempo, a rítmica se estabelece como parte de rituais, fazendo parte do rito de uma sessão de trabalho coletivo ou de aspectos sociais do cotidiano. A atividade musical é uma necessidade social e não apenas um ofício restrito à classe profissional artística. Na prática, o que denominamos música, baseados na ciência, é um elemento indivisível, um contexto comunitário onde linguagens artísticas se convergem, como afirma Arom (1991):

Qualquer que seja a música que esteja a ser executada, quer seja cerimonial, ritual ou simplesmente de entretenimento, nenhuma sociedade centro-africana tem uma relação entre músicos e ouvintes que possa ser comparada com a existente na Europa. A divisão radical que prevalece no Ocidente entre o músico ativo e o seu público passivo não poderia ter qualquer significado aqui. A música existe quer para transportar ou simplesmente para divertir. Mas a partir do momento em que é uma questão de uma música coletiva, todos os homens da comunidade participarão de uma forma ou de outra, embora nem sempre no mesmo grau. As pessoas não vão ouvir música, fazem música juntas, alguns tocam um instrumento, outros usam as suas vozes, os seus

¹⁸ “Indeed, music only exists here in order to serve something other than itself and for clearly defined purposes. That is why is invariably a part of a more inclusive activity, a whole of which it is merely a part be it the celebration of a cult, a collective work session, a dance for pleasure on the night of the full moon or simpler still a mother singing to soothe her child.” (SIMHA, Arom. 1985. p. 08)

corpos, todos fazem algo, todos participam.¹⁹ (AROM, 1991, p. 15, tradução nossa.)

No caso do contexto cultural do samba, o paralelo de uma semântica difusa também está presente, o que remete a um pluralismo conceitual do fenômeno musical mencionado em Arom (1991). Para Simas (2015), o samba vai além da sua identidade musical e coreográfica, ele é um gênero capaz de se resignificar e se reestruturar de acordo com as circunstâncias. Nesta direção, a ideia de samba é frequentemente usada como marcador de vários fenômenos sociais, artísticos e mesmos religiosos, vinculando o seu significado às eventualidades e ao contexto. Na interpretação de Sandroni (2001), a forma como se disseminaram as manifestações do que se chamava de samba levou a compreensão do seu significado, considerando a convergência de um grupo de elementos e fatores, não podendo, assim, estar dissociado dos mesmos:

Vemos aqui em ação a definição de samba expressa por Oneyda Alvarenga, que citamos páginas atrás: qualquer baile popular equivalente a função, pagode etc. Nestas citações pois, “samba” aparece como sinônimo de “baile popular” mas não no sentido coreográfico (segundo o tal, como vimos e voltaremos os dois se opõem) e sim no de festa, em que dança, música, comida, bebida e convivência não podem ser concebidas separadamente. (SANDRONI, 2001, p. 8)

Ao traçar essa perspectiva musicológica sobre a estética social que envolve os rituais musicais brasileiros e da diáspora africana, sobretudo rítmicos, é necessário destacarmos alguns pontos que desvelam a influência africana no samba. Primeiro diz respeito à coletividade na qual se estabelecem ambas as expressões musicais. O ambiente do samba, bem como um ritual musical da África ocidental, apresenta particularidades traçadas pela convergência de linguagens artísticas, podendo se salientar a música e a dança, que se cruzam em uma miscelânea sociocultural e artística e de elementos estéticos. Em segundo lugar diz respeito à coletividade na performance, permitindo a participação ativa dos indivíduos, quando não se distingue o músico do ouvinte (AROM, 1991). Fato peculiar e característico no samba, protagonizado pelo mesmo caráter

¹⁹ “Whatever music is being performed whether ritual ceremonial or simply entertainment, no central african society has a relationship between musician and listeners that may be compared with that existing in Europe. The radical division prevailing in the west between active musician and their passive audience could have no meaning here. Music exists either to carry out a function or simply to entertainment. But as soon as it is a question of a collective music every member of the community will in one way or another participate although not always to the same degree, people will do not go to listen to music, they make music together, some play an instrument, other use their voices or their bodies, everyone does something, everyone participates.” (AROM. 1991. p. 15)

coletivo nas “rodas”, desde os processos embrionários na dança, melodia e batucada (OLIVEIRA, 2016. p. 126). Mas como relacionar essas questões com o *groove*?

Como discutido em nossa introdução, o *groove* é caracterizado por uma abordagem multiconceitual. Portanto, é necessário observar as vertentes que contribuem para construir a relação entre a diáspora africana musical, como o *groove*, e como isso se reflete no samba. Um primeiro ponto de relação diz respeito ao aspecto da dança, quando a música africana e o samba dialogam com a definição primária e abrangente do *groove*, o estímulo ao movimento corporal (Bolden, 2013; Di Cione, 2015; Keil, 2010; Senn, 2010). Outra questão diz respeito à influência explícita de fatores musicais que moldaram o que Monson (1999, p. 31) chamou de *African American Music*. Para a autora, a expressão “in the groove” atuou como síntese do processo de disseminação e interlocução social, cultural e musical na relação estético musical ao menos no contexto África e América (1999, p. 49). Esse fator parte de um processo que denominou como teoria da globalização do ponto de vista intercultural (1999, p.48). Constructos musicais como a repetição, polirritmia, padrões rítmicos e ostinatos são responsáveis por construir essa relação etnomusicológica. Ambos os conceitos são abordados no contexto da diáspora africana musical (Arom, 1985), na conjuntura de elementos do *groove* (Monson, 1999) e na estruturação rítmica do samba (Sandroni, 2001), que discutiremos a seguir.

2.2 Estruturação rítmica: elementos e padrões do samba

Como mencionado anteriormente, o samba e sua conexão com a diáspora africana podem ser compreendidos dentro de uma conjuntura artística e social, mas também através de uma perspectiva musicológica tradicional (ainda que não propriamente adaptada à representação de elementos musicais da diáspora africana). Os aspectos estéticos e elementos musicais que constituem a gênese do samba foram se convergindo por meio de um processo de coordenação dos fatores históricos e da diluição dos elementos musicais nas práticas musicais e estruturas culturais. Para Toledo (2018) e Sandroni (2001), a assimetria rítmica é um aspecto de convergência da rítmica herdada da diáspora africana pela música brasileira. A imparidade da figura rítmica do *tresillo* é elemento frequentemente presente nas investigações e estudos musicológicos. Esta figura é encontrada no discurso da música latina e disseminou-se nos gêneros brasileiros a partir do início do século XX. O *tresillo* é frequentemente caracterizado dentro de uma grade

de oito pulsações organizadas na sequência 3 – 3 – 2. Considerando a escrita tradicional, pode ser descrito como apresentado nas figuras ²⁰ 2 e 3:

Figura 2: Grafia do *tresillo* por Graeff (Pag. 61)

Figura 3: Grafia do *tresillo* por Sandroni (2001, p. 22)

A rítmica desse fragmento é constituída pelo apoio no primeiro ataque e pela flutuação contramétrica do segundo e terceiro ataques. A inquietação e sensação produzida pela repetição cíclica desta figura rítmica é a particularidade que a difere das características rítmicas tradicionais da música ocidental. Segundo Toledo (2018):

Em muitos estilos musicais derivados de África, os ritmos base são frequentemente divididos em agrupamentos assimétricos (Schuller, 1968, p. 11). O mais comum destes grupos é o ritmo *tresillo* que é dividido num agrupamento de 3-3-2... Este agrupamento de 3-3-2 e variações dele são a base para um vasto número de ritmos do baixo, incluindo figuras encontradas na música cubana, brasileira, de Nova Orleans, Caribe, *jazz*, *rock 'n' roll* e outros estilos musicais populares²¹. (TOLEDO, 2018, p. 38, tradução nossa)

Partindo desta hipótese apresentada, o *tresillo* seria uma matriz relevante dos padrões que moldaram a rítmica dos gêneros na América, incluindo o samba. Essa ideia de uma estrutura rítmica característica de um determinado estilo, embora simplista, foi incorporada pela musicologia brasileira na tentativa de definição das características do

²⁰ As figuras 2, 3, 4 e 5 apresentadas por Graeff e Sandroni representam um padrão a ser aplicado em métricas distintas, e as figuras são identificadas pela regra dobro, metade e pontuação, através da contagem de pulsos em sua duração. Portanto, os autores desconsideram a fórmula de compasso, optando por não grafá-las em seus exemplos.

²¹ "In many African-derived musical styles, base rhythms are often divided into asymmetrical groupings (Schuller 1968, 11). The most common of these groups is the tresillo rhythm that is broken up into a grouping of 3-3-2... This 3-3-2 grouping and variations of it are the basis for a vast number of bass rhythms including figures found in Cuban, Brazilian, New Orleans, Caribbean, jazz, rock 'n' roll, and other popular musical styles." (TOLEDO, 2018, p. 38)

samba. Estudos sobre a rítmica da música brasileira indicam variações e recriações ou reorganizações desse padrão assimétrico do samba, o que no caso da síncope no samba foi proposto como "síncope característica" (ver figura 4). Para Sandroni (2001), por exemplo, a síncope característica é uma variação do *tresillo*, tomando a sua característica na grafia mais difundida, através do agrupamento das figuras, como demonstra sua notação:

Figura 4. Variação do *tresillo* (SANDRONI, 2001, p. 23), conhecida como "Síncope Característica"

Figura 5. Grafia da síncope a partir do *tresillo* (SANDRONI, 2001, p. 23).

Sandroni (2001) e Sodré (1998) estabeleceram uma linha evolutiva baseados na relação do lundu, o maxixe e o samba. Nessa relação, ambos encontram como elemento de ligação a rítmica e a síncope. A generalização da ideia de síncope ou síncopa é elemento frequentemente atribuído como característica do samba. Para Sodré (1998):

Vários cantos e danças urbanas tiveram origem nesse ritmo trazido pelos escravos bantos. Ao lado da habanera e da polca (que obtiveram grande sucesso no Rio de Janeiro a partir de 1845) o Lundu contribuiu – principalmente com a síncopa – para a criação do maxixe... A síncopa garantia a recriação ou reinvenção dos efeitos específicos de percussão negros. (SODRÉ, 1998, p. 31)

Para Sandroni (2001), o discurso musical da música africana é baseado nos deslocamentos e imparidades rítmicas causados pela estruturação de elementos não isócronos, como é o caso da síncope. Dentro da escrita musical tradicional, sobretudo quando nos dirigimos à música ocidental, não é regra a estruturação de padrões rítmicos que apresentam imparidades e irregularidades quanto ao âmbito de duração. Por outro lado, as alterações rítmicas não condizentes com o padrão da escrita e execução na música ocidental se manifestam como aspecto intrínseco indissociável ao discurso da música

africana. É na confluência desses aspectos, que se pode observar a contribuição da rítmica africana no discurso da música brasileira, como afirma Sandroni:

Ora, como ficou dito acima, tal sistema não prevê (entre outras características da música africana) a interpolação de agrupamentos binários e ternários. O resultado é que os ritmos deste tipo apareceram nas partituras como deslocados, anormais, irregulares (exigindo, para sua correta execução, o recurso gráfico da ligadura e o recurso analítico da contagem) – em uma palavra, como síncopes. Assim, mesmo se a noção de síncope inexistente na rítmica africana, é por síncopes que, no Brasil, elementos desta última vieram a se manifestar na música escrita; ou, se preferirmos, é por síncopes que a música escrita fez alusões ao que há de africano em nossa música de tradição oral. É nesse sentido, e só nesse que tinham razão os que afirmavam que a origem da síncope brasileira estava na África. (SANDRONI, 2001, p. 20)

Mesmo que o contraste entre matriz musical da diáspora africana e a teoria musical europeia seja patente, a ideia de agrupamentos das figuras rítmicas não regulares é apresentada com características relevantes que vinculam a herança da diáspora africana com a construção de uma música brasileira. Mesmo que esta construção esteja mediada por conceitos totalizantes da música europeia, eles denotam a conexão por meio de observação de imparidades e deslocamentos rítmicos, como é o caso da síncope.

Dentro do discurso musical dos gêneros que deram origem ao samba, um aspecto responsável por aglutinar os elementos rítmicos é o caráter cíclico e a repetição. Para Sodré (1998, p. 19), o ritmo, na perspectiva africana, é caracterizado por um movimento temporal homogêneo que possui a intenção de voltar sobre si mesmo de forma contínua. A intenção cíclica pode se estabelecer na reafirmação de um elemento ou fragmento composto por diversas estruturas e pela recriação de padrões, como é o caso das fórmulas rítmicas do samba, como veremos adiante.

Para Arom (1991, p. 17), a estrutura da música africana tem como princípios fundamentais a variação e a repetição. Nesse âmbito, a repetição se estabelece na reafirmação ininterrupta de uma figura rítmica ou fragmento rítmico melódico. Esse fenômeno foi caracterizado, dentro do discurso musical europeu, como *ostinato*, conceito que voltaremos a discutir nos próximos capítulos. Segundo Monson (1999), a contribuição da diáspora musical africana, nos gêneros musicais contemporâneos, passando pela música latina e americana, pode ser percebida pela presença de seus elementos rítmicos e suas variações em suas estruturas:

Os processos de combinação que vemos em funcionamento nos *riffs*, repetições (de várias periodicidades) e *grooves*, que são amplamente compartilhados, apesar da grande variedade de estilos dentro das músicas da diáspora africana (*funk*, *blues*, *soukous*, *zouk*, *reggae*, *mbalax*, *rumba*, *plena* e *soca* para citar apenas alguns), contribuem para o quão livremente segmentos desses estilos

são emprestados e circulados nos gêneros da música popular contemporânea.²² (MONSON, 1999, p. 46, tradução nossa)

Desse ponto de vista, a repetição, dentre outras formas cíclicas, pode ser compreendida como base da estruturação rítmica nos gêneros e subgêneros que compõem as ascendências rítmicas africanas. Um aspecto notável dessa perspectiva é que o autor acrescenta o *groove* e a repetição de maneira equivalente, aproximando seu caráter semântico. Para Sloboda (2008), numa perspectiva da análise tradicional, determinados gêneros musicais possuem estruturas musicais regulares e recorrentes. Essa recorrência ou repetição está presente também nas formas tradicionais europeias, como no ostinato. Para Sandroni (2001), o ostinato e suas variações estruturais representam aspectos relevantes de convergência entre a África e os gêneros da rítmica brasileira. Entretanto, o autor apresenta um conceito paralelo ao ostinato, dentre os elementos observados nas culturas musicais africanas, denominado “linhas guias”.

As “linhas guias” (*timeline*) são agrupamentos organizados ritmicamente em padrões assimétricos e executados em repetição e ostinatos (SANDRONI, 2001, p. 19). Essas fórmulas são concebidas no intuito de organizar os padrões rítmicos encontrados em culturas africanas. Nesse sentido, as “linhas guias” e o conceito de sua organização seriam uma base para a estruturação dos elementos rítmicos dos gêneros brasileiros.

Mas o que nos interessa mais diretamente é constatar que, neste ponto, o Brasil está muito mais perto da África do que da Europa... No tambor-demina maranhense, no xangô e no maracatu pernambucanos, no candomblé e na capoeira baianos, na macumba e nos sambas cariocas, entre outros, fórmulas como 3+3+2, 3+2+3+2+2 e 3+2+2+3+2+2+2 fazem parte do dia a dia dos músicos. Estas fórmulas em muitos casos comportam-se exatamente como *timelines*, aparecendo sob forma de palmas, batidas de agogôs ou tamborins, em ostinatos estritos ou variados, muitas vezes coordenando polirritmias quase tão complexas quanto as africanas. (SANDRONI, 2001, p. 19)

A ideia latente nesta concepção de agrupamento rítmico presente nas tradições musicais africanas é utilizada com função de orientar os instrumentos percussivos, atuando também como metrônomo (SANDRONI, 2001, p.19). Neste caso, a instrumentação rítmica é então vista como uma elaboração, através dos padrões sugeridos nas “linhas guias”, que dão contorno à produção rítmica dos gêneros brasileiros. Esta reorientação parece ser mais compreensiva a uma concepção que nos aproxima da característica da

²² “The processes of combination that we see at work in riffs, repetitions (of varying periodicities), and grooves, which are shared widely despite the great variety in styles within African diasporic musics (funk, blues, soukous, zouk, reggae, mbalax, rumba, plena, and soca to name only a few) contribute to how freely segments of these styles are borrowed and circulated in contemporary popular music genres.” (MONSON, 1999, p. 46)

organização rítmica do samba e responsável por orientar essa estruturação na performance musical.

Como observado neste capítulo, a coletividade, o estímulo ao movimento corporal e a utilização em contextos sociais diversos são aspectos que conectam o samba a suas raízes no continente africano. Nesta relação, encontram-se igualmente os conceitos das estruturas do discurso musical construído por meio de formas, padrões e modelos de organização do ritmo, onde essas linguagens se cruzam com a conjuntura estético-musical do fenômeno do *groove*. Esse panorama estético do discurso musical, da mesma forma, é intrínseco ao campo da performance musical. Isto nos possibilita criar novas perspectivas para entender o papel de instrumentos como o contrabaixo elétrico, que atuam na fronteira entre o suporte rítmico, harmônico e melódico no contexto do samba.

Capítulo 3: **Contrabaixo elétrico: identidade rítmica no *groove* do samba**

Este capítulo aborda o desenvolvimento do vocabulário rítmico do contrabaixo elétrico na música africana e latino americana e apresenta a influência destes princípios em sua identidade no samba .

3.1 Composição rítmica na linguagem do contrabaixo elétrico

O contexto rítmico do samba emerge de uma conjuntura cultural estritamente vinculada às particularidades da performance, sobretudo na perspectiva da performance da atuação profissional no sistema da cultura, realizado por músicos profissionais. Nesse ambiente profissional, também incidem as concepções teóricas musicais, pedagógicas e históricas que dialogam com o campo prático musical e as dinâmicas no campo interpretativo da música popular.

O fazer musical na música popular possui especificidades e peculiaridades que demandam a interlocução de conceitos, elementos teóricos e recursos práticos não inteiramente presentes no enfoque estritamente acadêmico. Mesmo assim, o tópico do *groove* é um conceito ligado ao ritmo, cuja abordagem é recente, até mesmo dentro da música popular. Segundo Abel (2014):

Groove, então como uma forma de organizar o aspecto temporal da música: é uma abordagem particular ao ritmo musical e à métrica. O *groove* surge na música popular ocidental por volta da virada do século XX e representa uma partida distinta na organização do tempo musical. Constitui algo como uma mudança de paradigma na temporalidade musical e, para o bem ou para o mal, teve, em pouco mais de um século, um impacto de grande alcance na nossa cultura musical e naquilo que entendemos que a música é.²³ (ABEL, 2014, p. 1, tradução nossa)

Neste sentido é compreensível que a discussão do *groove* possa abarcar em si as questões rítmicas contidas na diversidade de gêneros da música popular. Considerando as diversas e constantes transformações peculiares ao gênero, o *groove* pode ser compreendido como parte dessa transformação na questão rítmica. O conceito, ainda que imperfeito, ajuda a compreender a organização temporal dos elementos musicais, segundo uma visão abrangente, que pode passar pelo estudo dos elementos rítmicos e sua estruturação cultural e musicológica. O foco deste capítulo é buscar a compressão e reflexão desses pontos dentro da especificidade da performance no contrabaixo elétrico.

A literatura sobre o contrabaixo elétrico ainda é incipiente, ainda mais dentro do contexto do samba e da sua perspectiva musicológica, sobretudo na música

²³ Groove, then in a way of organizing the temporal aspect of music: it is a particular approach to musical rhythm and meter. Groove emerges in Western popular music around the turn of the twentieth century and represents a distinct departure in the organization of musical time. It constitutes something like a paradigm shift in musical temporality and, for better or worse, has had in just over a century a far-reaching impact on our musical culture and what we understand music to be. (Abel, 2014, p. 01)

brasileira. Entretanto, uma série de trabalhos colocam o contrabaixo em uma função relevante para a constituição do *groove* em diversos gêneros musicais. Para Di Cione (2015), as linhas de contrabaixo fazem parte de um contexto etnomusicológico, de onde surge uma estética relacionada com o que se denominou *groove music*. Para Monson (1999), as linhas de contrabaixo fazem parte de uma conjuntura de elementos e aspectos musicais que caracterizam a música africana, bem como todos os gêneros influenciados por ela. Butterfield (2010) e Keil (2010) indicam que, na performance, a relação entre contrabaixo e bateria resultam em aspectos de swingue, balanço e produção do *groove*. Na concepção de Toledo (2018), o *groove* representa o aspecto central no estudo da performance da música popular no contexto contemporâneo. Para Fiol (2014), o discurso rítmico do contrabaixo pode ganhar protagonismo à medida que ganha características de vitalidade rítmica. Para o autor, tal fenômeno deve-se ao processo de aproximação com os elementos estéticos musicais da diáspora musical africana. ao mesmo tempo que o distancia da concepção do baixo contínuo na música clássica ocidental.

O contrabaixo elétrico é utilizado em grande parte da música *pop* latinoamericana e da música ocidental. Para Monson (1999), a abordagem musical na qual foi se estabelecendo a performance do instrumento representa um fenômeno de síntese entre a estética musical *pop* e a essência do discurso musical africano, o que colaborou para sua expansão.

Há ainda mais ironia no fato de que o som contemporâneo da música popular afro-americana, com o seu pesado *backbeat* e baixo elétrico, se tenha tornado, de certa forma, um símbolo do domínio econômico e estético ocidental. Deste ponto de vista, os graves e o contrabaixo de Maal, fortemente elétricos, podem razoavelmente ser vistos simultaneamente como (1) capitulação do mercado popular ocidental e hegemonia do capital global, um movimento estratégico para adquirir alguma força econômica e legitimidade estética dos seus irmãos e irmãs músicos afro-americanos, e/ou (2) a apropriação deliberada de tropas musicais internacionais de negritude para auxiliar na emergência de uma identidade diaspórica africana contemporânea autoconsciente.²⁴ (MONSON, 1999, p. 56, tradução nossa)

Essa perspectiva pode demonstrar que, de alguma forma, o contrabaixo elétrico é responsável por moldar gêneros da música *pop*, especialmente a música *pop* no ocidente.

²⁴ There is further irony in the fact that the contemporary sound of African American popular music with its heavy backbeat and electric bass, has in some ways become a symbol of Western economic and aesthetic dominance. From this perspective Maal's heavily electric grooves and backbeat might reasonably be view simultaneously as (1) capitulation to the Western popular market and hegemony of global capital, a strategic move to acquire some of the economic strength and aesthetic legitimacy of his African American musicians brothers and sisters, and/or (2) the deliberate appropriation of international musical tropes of blackness to aid in the emergence of a contemporary self-conscious African diasporic identity. (Monson, 1999. p.56)

Tal observação pode igualmente retratar o processo pelo qual o contrabaixo elétrico é responsável por uma tácita assinatura do discurso musical africano na música popular de origem na diáspora africana. A autora assinala especialmente a questão rítmica, quando se refere aos *grooves* à rítmica presente no trabalho do cantor e violonista senegalês *Maal*. Essa visão pode atribuir ao instrumento o caráter de elemento estético de disseminação e legitimação do discurso rítmico da diáspora africana no contexto sociocultural ocidental.

Dentro desse complexo de abordagens, parece ser possível uma multiplicidade de pontos de vista analíticos. Ou seja, seria possível abordar a rítmica do contrabaixo através de concepções da teoria musical tradicional, no sentido tradicional da performance musical, mas também pelo ponto de vista dos aspectos das culturas africanas, ou melhor, de uma teoria musical africana incorporada (neste sentido, incluindo movimento e dança).

Por exemplo, a função do contrabaixo pode ser analisada desde que se denominou o baixo contínuo na música ocidental. A partir do século XVIII, a linha mais grave tinha por finalidade criar a atração ou centro tonal. Fiou (2018) destacou, em sua análise sobre o processo de estruturas das linhas de contrabaixo na música latina, que a função do contrabaixo em estilos da música popular é, de alguma maneira, seguimento do que foi o baixo contínuo na música ocidental pós renascentismo.

No século XVIII, o baixo contínuo na música clássica ocidental podia ser "realizado" pela viola baixo, violoncelo, baixo de cordas, tuba, mão esquerda do teclado ou pedais de órgão. Este modelo de base harmônica, ritmicamente centrado em torno das batidas graves e centrado harmonicamente nas tónicas dos acordes com decoração diatônica ou cromática, continua a ser a função mais reconhecida do baixo, desde o *country*, disco e *heavy metal* até a bossa nova, calipso e *highlife music*.²⁵ (FIOL, 2018, p. 04, tradução nossa)

O discurso musical do contrabaixo elétrico teria se desenvolvido dentro de uma estética estabelecida no contexto da performance musical tradicional. Dentro desse modelo clássico, a função tonal também era sustentada por outros instrumentos, estendendo-se essa concepção como um discurso da música moderna. Fica evidente que aqui o autor aborda a questão harmônica de forma restrita. O que nos impulsiona a buscar

²⁵ "By the eighteenth century, the basso continuo in Western classical music could be "realized" by the bass viol, violoncello, string bass, tuba, keyboard's left hand or organ pedals. This model of pitched harmonic foundation, rhythmically centered around downbeats, and harmonically focusing on chord roots with diatonic or chromatic decoration, remains the bass's most recognizable function, from country, disco and heavy metal to bossa nova, calypso and highlife." (FIOL, 2018. p. 04)

em outras explicações alternativas os aspectos que contribuíram para a função do contrabaixo no campo rítmico. Para tal abordagem é imprescindível entender como o discurso musical do contrabaixo elétrico ganhou organicidade e movimento rítmico. Para a compreensão desta problemática, iremos refletir sobre as linhas de contrabaixo elétrico no decurso da confluência dos elementos da música africana e dos aspectos rítmicos que caracterizam sua performance no samba. Do ponto de vista percussivo, o contrabaixo elétrico, no contexto da música popular ocidental, adquiriu vocabulário rítmico por meio da confluência entre fatores musicais e técnicos instrumentais. Segundo Fiol (2018),

Numa série de músicas populares, do *jazz e funk* ao conjunto *norteño*, polca e *bhangra*, o baixo da música ocidental foi expandido para incluir os tons relativos não especificados, modulações de tons e os efeitos percussivos... Ao longo dos últimos dois séculos de muita música popular afro-diaspórica, o baixo, tocado em vários instrumentos desde a marimbula ao baixo acústico e elétrico, continua a ser uma força multifuncional melódica/harmônica e percussiva que dá sustentação e reforça a tonalidade.²⁶ (FIOL, 2018, p. 03, tradução nossa)

Sobretudo no discurso do contrabaixo elétrico, a proeminência das características rítmicas nos instrumentos pode ter como procedência a utilização de efeitos percussivos. O instrumento incorpora múltiplas funções em seu discurso, que o faz transitar pela melodia, harmonia, mas especialmente pela rítmica.

Monson (1999), Abel (2014) e Fiol (2018) estabelecem a relação entre o contrabaixo elétrico e a música africana fundados pelos elementos rítmicos nas linhas de acompanhamento. Para ambos, as linhas de contrabaixo apresentam singularidades que as caracterizam como um aspecto musical e da performance do contrabaixo, elaboradas por meio das nuances e elementos da cultura africana ligados ao ritmo. Essa perspectiva é enfatizada pela utilização da repetição, circularidade, síncope, ostinatos, conjuntura de concepções e conceitos da organização rítmica da cultura africana que, conseqüentemente, circundam a identidade rítmica do samba (SANDRONI, 2001).

²⁶ "In a host of popular music, from jazz and funk to conjunto *norteño*, polka and *bhangra*, Western art music's pitched bass has been expanded to include unspecified relative pitches, modulating pitches and percussive effects... Throughout the past two centuries of much AfroDiasporic popular music, the bass, played on various instruments from the *marimbula* to the acoustic and electric bass, remains a multi-functional melodic/harmonic and percussive force supporting tonality's endurance." (FIOL, 2018, p. 03)

3.2 Estruturas e padrões rítmicos do samba no *groove* do contrabaixo elétrico

O contrabaixo elétrico não faz parte da instrumentação tradicional utilizada no samba. Contudo, a presença do instrumento e as atribuições a sua função vêm sendo verificadas no contexto das performances no samba das últimas décadas. Graeff (2015) afirma que “ao longo dos últimos quarenta anos, constatam-se modificações nessa hierarquia, bem como o surgimento de novos instrumentos como o baixo elétrico”, o que indica uma transformação na categoria dos instrumentos dedilhados no samba, como afirma a autora:

O uso diversificado dos instrumentos de corda dedilhada no samba baiano vem a ser um dos aspectos reveladores da atual heterogeneidade da tradição. Waddey (1980) afirma ter presenciado violas de vários tipos, além de cavaquinhos e violões em um mesmo samba de roda, enquanto na documentação literária e audiovisual de Oliveira Pinto constata-se a presença de no máximo duas violas machete tocando juntas. Não fica claro se as diferenças aqui se devem aos divergentes contextos geográficos ou históricos pesquisados. Fato é que, atualmente, são empregados no samba da região todos os instrumentos encontrados por Waddey, aos quais se soma o baixo elétrico. (GRAEFF, 2015, p. 84, apud WADDEY, 2008)

Essa presença do contrabaixo elétrico no contexto da música popular contemporânea também tem influenciado a literatura do *groove*, que frequentemente se refere às *bass lines*, ou linhas de acompanhamento do contrabaixo. As *bass lines* e o *groove* adquirem uma aproximação contextual à medida que integram uma mesma conjuntura de conceitos rítmicos como *riffs*, repetição, ostinato e padrões cíclicos como abordados por Monson (1999) e Di Cione (2015).

No contexto do samba, esta relação vem se consolidando por meio da abordagem de métodos e bibliografias que visam difundir a linguagem do contrabaixo elétrico nesse contexto. Nas últimas décadas, a questão rítmica do contrabaixo elétrico no samba foi abordada sobretudo através da relação com instrumentos percussivos e análise das linhas de acompanhamento (GIFFONE, 1997; GIFFONE, 2002; MONTANHAUR & SYLLOS, 2002; PESCARA, 2008; CONCEIÇÃO, 2008). Contudo, a organização da linguagem do ritmo do samba, incluindo a estruturação dos elementos rítmicos, padrões, conceitos e fundamentos, ainda é pouco considerada. Outra questão diz respeito à necessidade de aprofundamento do uso dos aspectos interpretativos, recursos e técnicas que moldam a estética das linhas de acompanhamento do samba. Para isso, nos debruçamos sobre análises de um conjunto de linhas de acompanhamento de samba buscando ampliar o

entendimento da concepção dos fatores que aproximam o contrabaixo elétrico do *groove* no samba.

Em nosso trabalho, abordamos um conjunto de recursos técnicos específicos da linguagem do contrabaixo elétrico presentes na literatura das últimas décadas. Além disso, consideramos a adaptação dessas ferramentas técnicas no contexto da música brasileira, especialmente no samba. A *ghost note* é uma técnica executada com a mão esquerda, na qual o contrabaixista abafa a nota. Segundo Borém e Santos (2003), pode ser classificada como uma nota sem altura definida e com característica rítmica. Alguns autores também se referem a essas notas como “notas mortas”, conforme abordado por Giffoni, (1997). Por sua vez, o *slap*, recurso da mão direita, consiste em tanger as cordas com o dedo polegar e puxar com os dedos indicadores e/ou médios atribuindo um efeito percussivo à condução das notas (OPPENHEIM. 1981). No contexto da música brasileira, incluindo aqui o samba, o *slap* é um recurso utilizado na simulação de instrumentos percussivos graves e agudos, segundo Giffoni (2002). O *hammer on* é uma técnica de mão esquerda que consiste em tocar uma primeira nota e martelar a segunda em movimento ascendente escalar. Já o *pull-off* é o efeito de se tocar uma nota e puxar a segunda em movimento descendente escalar (PING; SU; YANG, 2015, p. 710). As *muted notes* possuem um caráter percussivo. Elas são acionadas pela mão direita por cima da corda atacada atribuindo à nota um efeito abafado e de curta duração (PRESTIA, 1993, p. 1). O *slide* é a técnica de deslizar os dedos por cima dos trastes para alcançar outras notas (PING; SU; YANG. 2015. p. 710). Esses recursos foram identificados na literatura recente do instrumento. Contudo, para respondermos a alguns questionamentos nos debruçamos sobre análises de um conjunto de linhas de acompanhamento de samba. Com isso, buscamos ampliar o entendimento da concepção dos fatores que aproximam o contrabaixo elétrico do *groove* no samba.

Para Sandroni (2011), a assimetria rítmica encontrada na música latino-americana, especialmente no Brasil, tem sua origem no ciclo de oito batidas divididas em 3-3-2. Esse padrão classificado na música cubana como *tresillo* foi difundido na música brasileira a partir do século XIX. Sua execução iniciou-se por meio da tradição oral e nos acompanhamentos de palmas em rodas de samba baiano e carioca, dentre outros gêneros em desenvolvimento nesse período. Na linguagem do contrabaixo, o padrão do *tresillo* foi encontrado em linhas de acompanhamento em que o instrumento se destacava como a linha rítmica e harmônica. Podemos ressaltar esse fenômeno alicerçados na gravação do disco do arranjador Radamés Gnattali e sexteto em 1973. Já no primeiro compasso, o

contrabaixo inicia uma variação da célula do *tresillo*, a qual é executada integralmente adiante:

Figura 8 - Fórmula ternária conhecida como "tresillo", em notação europeia:

Figura 6. Grafia do Tresillo por Graeff (2015, p. 62)

Figura 7. Transcrição nossa da linha de contrabaixo dos 4 primeiros compassos de "Cochichando", gravada em 1975, pelo contrabaixista Pedro Vidal Ramos²⁷ para o arranjo de Radamés Gnattali.

Embora a referência a termos como *groove* ou *swing* não esteja registrada, este tipo de escrita assemelha-se aos padrões de escrita que os contrabaixistas e especialistas do instrumento realizavam e exploravam desde a década de 70 e 80, como abordado em nossa revisão da literatura. A grafia do *tresillo* de Graeff (figura 6) é representada por duas semínimas pontuadas e uma mínima. No caso da linha de contrabaixo de Vidal (figura 7), a segunda semínima pontuada é substituída por uma mínima e uma colcheia, gerando apoio ao quarto pulso. Se compararmos a rítmica da figura 7 com a da figura 6 é possível identificar que o acompanhamento descreve a intenção rítmica do *tresillo*. A execução integral pode ser percebida ao longo da execução do tema²⁸.

Um elemento relevante para a estética rítmica do *groove* e as linhas de acompanhamento do contrabaixo no samba são os padrões cíclicos, conceito discutido em métodos de contrabaixo da música brasileira, como os de Giffoni (1997; 2002) e Montanhaur & Syllos (2002). Uma característica destes autores é a afirmação enfática da

²⁷ Pedro Vidal Ramos- Contrabaixista acústico brasileiro integrante do Radamés Gnattali Quarteto em 1951

²⁸ Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=53FB0GXJ9aQ>

relação entre as linhas de contrabaixo e os instrumentos de percussão. Sandroni (2001) indica dois padrões cíclicos provenientes do Zaire, apresentados por Mukuna como herança do *lundu*. Estes padrões se encontram presentes no samba, em contraste com a síncope característica.

29

Figura 8: Padrão cíclico apresentado como herança do lundu no samba. (Sandroni. p. 26)

Figura 9: Variação do ciclo do lundu acima (Sandroni. p. 26)

Os dois padrões apresentam dois conceitos discutidos nos capítulos anteriores: o caráter métrico e contramétrico (contrametricidade) ou efeito de flutuação, ao qual se refere Butterfield (2010). Algumas dessas características foram encontradas em *grooves* de contrabaixo elétrico presentes em gravações. Um dos *grooves* que encontramos foi gravado pelo baixista Luizão Maia³⁰ (1949-2005), um dos precursores do contrabaixo elétrico no samba. Esse *groove* foi executado na canção “Ladeira da Preguiça”³¹ (Gilberto Gil) na versão de Elis Regina no ano de 1973.

²⁹ Para demonstrar o efeito rítmico desse padrão, a colcheia é representada por uma unidade e a semínima, por duas unidades de tempo de duração.

³⁰ Luizão Maia (1949- 2005)- contrabaixista responsável por difundir o contrabaixo elétrico no samba. Acompanhou grandes nomes da música brasileira dentre eles Tom Jobim, Elis Regina, João Bosco, Djavan, Gal Costa com quem atuou em shows e gravações.

³¹ Gravação de “Ladeira da Preguiça” disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Yf_UlQkx1sk

- Legenda
- métrica
 - elemento de interpretação - staccato
 - recurso técnico do instrumento - ghost note
 - t tempo de compasso

Figura 10. Transcrição nossa da linha de acompanhamento de contrabaixo elétrico gravada por Luizão Maia em “Ladeira da Preguiça” na versão de Elis Regina em 1973.

As intenções rítmicas enfatizadas na figura 10 corroboram com a afirmação de Sandroni (2001, p. 16), na qual a contrametricidade é o fator pelo qual o ritmo se desloca da métrica subjacente. Na linha executada por Luizão Maia é possível perceber que o ciclo se inicia no tempo três (t3) do primeiro compasso, mantendo a regularidade até o primeiro tempo do segundo compasso (t1). A contrametricidade é expressa a partir do segundo tempo do segundo compasso (t2), quando o tempo tético é quebrado pela pausa. A partir do t2 do segundo compasso, podemos aferir uma sequência de quatro pulsos (t2 do 1º compasso a t2 do 2º compasso) em que a rítmica é tocada na segunda metade do tempo, gerando o que Butterfield (2010, p. 304) definiu como “flutuação” do ritmo. A partir de t3 e t4 do terceiro compasso, retoma a acentuação tética indicando o início do ciclo. Neste caso, é possível identificar que a dinâmica rítmica oscila entre o caráter métrico e o contramétrico, denotando certa elasticidade rítmica da linha do contrabaixo elétrico. Além da questão rítmica, a articulação e recursos técnicos contribuem para a fluência e definição da linha do *groove* do instrumento. No trecho em contrametricidade do ciclo, as notas são tocadas em *staccato* (x), o que resulta no destaque da intenção rítmica e no efeito sincopado da *bass line*. Na segunda colcheia do t2 do primeiro e terceiro compassos, a utilização da *ghost note* reforça a função percussiva do instrumento.

Uma das hipóteses mais frequentes para a relevância do contrabaixo no gênero do samba é o caráter percussivo do instrumento. Um dos recursos específicos usados para interpretar o efeito percussivo no contrabaixo elétrico ou acústico são as *ghost notes*, ou “notas fantasmas” ou “notas mortas”. Esse recurso faz parte de um conjunto de recursos técnicos pertencentes à família das cordas, incluindo o contrabaixo elétrico. As características específicas das *ghost notes* dizem respeito a sua frequência não definida e a sua peculiaridade rítmica (BORÉM, 2003, p. 15). Neste sentido, o seu uso sugere a característica percussiva do contrabaixo elétrico. Na linguagem do instrumento do samba, o recurso manifesta-se imprescindível à medida que sua prática de estudo é sugerida em consonância com a prática da síncope (GIFFONE, 1997, p. 13).

Na prática, o recurso técnico tem sido observado ao longo do processo de desenvolvimento da linguagem idiomática do instrumento no samba. Na versão de “Samba do Avião”³² (A.C. Jobim), gravada por Gilberto Gil em 1977, a linha de acompanhamento executada pelo contrabaixista Rubão Sabino reforça a sugestão de Giffoni, como demonstrado na figura 10, abaixo:

Legenda

- Ghost Notes
- Hammer On
- t Tempo do compasso

Figura 11. Transcrição nossa da linha de acompanhamento do contrabaixo elétrico gravada por Rubão Sabino³³ em “Samba do Avião” (A. C. Jobim) na versão de Gilberto Gil em 1977.

O exemplo anterior corrobora com a ideia de que a linha de acompanhamento do contrabaixo elétrico no samba, em alguns casos, é estruturada com o uso das notas e de recursos técnicos de interpretação de forma e proporção equilibradas. Nos dois compassos transcritos, esses recursos são utilizados em t2, t3 e t4 de cada compasso, intercalando *ghost notes* e *hammer on* com notas de *pizzicato*. As “notas fantasmas”, nesse exemplo, propiciam efeitos que moldam as características rítmicas do samba. Em t2 de ambos os compassos, o intervalo entre a primeira e a quarta semicolcheias emulam o efeito da figura base da condução do samba (♩♩), porém, com o efeito percussivo entre elas. A recorrência das *ghost notes* em tempos específicos, como na primeira semicolcheia (t3) de cada compasso, contribui para o caráter contramétrico da linha de acompanhamento ou como efeito percussivo apenas em t4 dos compassos. A utilização de técnicas específicas como o *hammer on* (t3) contribui para as características de interpretação, em contraponto aos efeitos sincopados do ritmo. De alguma maneira, essas particularidades interpretativas das *bass lines* delinearão as possibilidades de utilização do instrumento no samba, conforme são aplicadas ao vocabulário do contrabaixo nesse contexto.

³² Versão de “Samba do Avião” (A. C. Jobim) gravada por Gilberto Gil em 1977, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BRZLWCfskj0>

³³ Rubão Sabino- Contrabaixista brasileiro especializado em *black music*. Atuou ao lado de diversos nomes da música brasileira dentre eles Gilberto Gil com quem gravou importantes álbuns como “Realce” e “Gilberto Gil ao vivo em Montreux”(1978)

A admissão do contrabaixo elétrico no samba é considerada como parte do processo de sua modernização, considerando suas mudanças estéticas e socioculturais (GRAEFF, 2015). Nesse fenômeno, a função do instrumento foi se acomodando, no contexto da performance, em diálogos com particularidades de outros instrumentos então predominantes. Outra perspectiva analítica da construção da linha de contrabaixo é em relação ao violão de sete cordas, para além da harmonia, o instrumento é responsável pela textura grave do acompanhamento (p. 44). Em alguns casos, o contrabaixo elétrico é influenciado pelas linhas do violão de sete cordas para construir um diálogo rítmico com variações em contraponto às células base do samba. Um exemplo é a linha de acompanhamento de “Partido Alto” (Chico Buarque, 1972), gravada pelo contrabaixista Zeca Assumpção³⁴ na versão³⁵ ao vivo em 1990. Nessa *bass line* que conduz a melodia, fica evidente a alternância entre a condução rítmica e a construção de frases em semicolcheias subsequentes, emulando a condução dos bordões do violão de sete cordas.

³⁴ Zeca Assumpção (1945) – Contrabaixista e arranjador baiano tocou e/ou gravou com grandes nomes da música nacional e internacional, entre eles, Hermeto Pascoal, Victor Assis Brasil, Egberto Gismonti, John Scofield, Nelson Ayres, Claudio Roditi, Elis Regina e Chico Buarque.

³⁵ Versão de “Partido Alto” (Chico Buarque) gravada no disco “Chico Buarque ao vivo em Paris” (1989), disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5heGx_irafQ

Legenda

- Fraseado simulando violão 7 cordas
- interpretação rítmica percussiva
- t Tempo do compasso

Figura 12. Transcrição nossa da linha de acompanhamento do contrabaixo elétrico gravada por Zeca Assumpção em "Partido Alto" com Chico Buarque em 1989.

No exemplo acima, a linha de acompanhamento executada pelo contrabaixista apresenta aspectos ligados à rítmica e à harmonia da composição. Esse aspecto estabelece uma espécie de elemento aglutinador entre a marcação dos *beats* e a determinação do caminho harmônico da composição (GRAEFF, 2015. p. 93). A marcação em círculos destaca antecipação rítmica da quarta semicolcheia, comum à base da condução de samba dos instrumentos percussivos e presente no contrabaixo. Aqui, a função rítmica pode ser atribuída ao caráter sonoro breve da semicolcheia, antecipando o início do pulso e contrapondo também com as pausas, transmitindo esse mesmo efeito ao discurso do contrabaixo, a exemplo do que acontece entre t2 e t3 e t4 e t1 dos compassos, exceto quando substituído pelo fraseado.

Em contraste com a questão rítmica, outra particularidade do contrabaixo é a influência do violão de sete cordas na execução do fraseado. No exemplo de "Partido Alto", essa questão fica evidente ao se observar a concepção e estruturação do acompanhamento. Nos tempos 2 (t2) dos compassos 3º, 4º e 5º, o contrabaixista substitui a condução sincopada pela construção de frases com semicolcheias estabelecendo a condução harmônica e delineando a função dos acordes, questão esta que não nos aprofundaremos neste trabalho. Para nós, o ponto aqui diz respeito ao contraste entre o caráter rítmico e sincopado e à concepção fluida do fraseado em uma subsequência de semicolcheias, particularidade do violão de sete cordas, antecessor do contrabaixo nessa função.

Capítulo 4: *Groove* e movimento no contexto das letras de samba

Neste capítulo, desenvolvemos um estudo sobre os elementos e terminologias textuais responsáveis por construir a relação dos significados do groove na semântica e poética das letras de samba.

O uso de expressões em inglês na literatura sobre o *groove* (abordado como uma qualidade musical presente em diversas culturas) e as referências aos elementos musicais específicos da cultura do samba representa um problema latente. Embora o eixo da música negra na América do Norte seja comum às culturas afro-americanas, das quais o samba faz parte, a utilização de neologismos em inglês produz atritos importantes na cultura. A questão parece não estar limitada ao termo *groove*, trazido da musicologia ou do ambiente musical das músicas afro-americanas (e.g. *jazz*, *blues*) publicado em inglês, mas se estende às séries de terminologias, definições secundárias (e.g. *swing*, *beat*, *timing*) e generalizações subsequentes que servem à análise das músicas de matriz afro-brasileira (ou de outras culturas). A literatura recente, que trata da cultura e do conhecimento em uma perspectiva pós-colonial, questiona os modelos que adotamos para discutir a produção de conhecimento locais (SANTOS, 1999). A literatura que transcende este tratamento, em uma via de descolonização das matrizes do conhecimento, indica que é possível subverter esses modelos com uma melhor definição sobre os nossos próprios fenômenos culturais: conceitos, definições, operações e análises realizadas fundamentados em ontologias locais e por ela operados (MBEMBE, 2015; MIGNOLO, 2009). Onde estariam as terminologias afro-brasileiras locais referentes ao que (agora) chamamos de *groove*? Como a cultura do samba constrói uma rede semântica no entorno do que aceitamos chamar de *groove* no samba?

O *groove* é por vezes abordado como um fenômeno que faz uma espécie de mediação entre o som e movimento humano. Nas composições de língua portuguesa, a referência entre a música e o movimento emerge através de uma série de termos e expressões para designar cenas de expressões musicais e relacionadas com o movimento do corpo. Tais reações provocadas pela música podem ser observadas mediante ao comportamento corporal em agentes da cultura do samba como músicos, compositores, dançarinos e público em geral, imerso no contexto em questão. Este *corpus* de expressões verbais está provavelmente acessível nos discursos dessas pessoas, em seus diálogos, falas e produção textual. Nesse ambiente, os milhares de letras de canções de samba podem ser consideradas como um *corpus* textual prontamente disponível, quando seria possível acessar elementos da língua portuguesa, onde música e movimento deixam indícios formalizados de significados incorporados. A hipótese lançada neste estudo considera que a rede de significados relacionados com movimento do corpo e a música no samba poderia estar representada em expressões presentes no *corpus* de canções de

samba. Estas expressões endógenas poderiam suportar definições mais relevantes do fenômeno chamado de *groove*.

Este estudo consiste em coleta, análise e discussão de dados recolhidos de um *corpus* de mil letras de canções de samba, orientado para construir uma forma de “leitura distante” (ver PIERI, 2019) de um repositório gigantesco do trabalho poético de compositores, músicos e agentes da cultura do samba. A leitura distante aplicada aqui consiste na utilização de técnicas de computação para identificar e selecionar elementos do *corpus* de textos relevantes em um conjunto grande de dados, como realizado, por exemplo, em Barros e Jorge (2011) e Nascimento (2010), em outros campos de conhecimento. A vantagem desse tipo de abordagem, que está situada no entorno do campo das humanidades digitais, seria que, sem o auxílio de métodos computacionais, este *corpus* não seria analisado por falta de recursos relativos à disponibilidade de tempo, recursos financeiros e recursos cognitivos individuais.

Este estudo tem o objetivo de detectar as palavras, termos e expressões que se referem ao movimento estimulado pelo ritmo das letras de sambas, utilizando-se das capacidades de análise textual, por computador, disponível em ferramentas como o Voyant Tools (MILLER, 2018). A base de dados da análise contou com aproximadamente mil letras de canções de samba de diversos autores, épocas, segmentos e subgêneros do gênero.

As letras das composições foram carregadas no serviço *online* disponível na plataforma Voyant Tools, onde os textos foram processados. A partir da detecção das palavras, contextos inseridos e dimensão de uso, o trabalho buscou entender como o movimento e as reações corporais foram abordados na rede semântica das canções do samba.

4.1 Metodologia

Do ponto de vista da linguagem, descrever os aspectos semânticos e contextuais das letras nos auxiliam na identificação conceitual das ações e intenções dos indivíduos em determinados grupos culturais sobre os fenômenos artísticos e culturais. Este estudo utilizou como referência de metodologia a análise de Sentimento (AS) ou Mineração de Opinião (SOUZA e CAFÉ 2018), técnica derivada da inteligência artificial para identificar opiniões e emoções em textos. No caso deste trabalho, seguimos no caminho da identificação semântica e contextual dos termos dentro do *corpus*.

O estudo iniciou-se com a seleção de letras de samba disponíveis em um *site* da *internet*, onde estão hospedadas para acesso público. O *site* utilizado para alimentar a base de dados foi o Letras³⁶, onde são disponibilizadas as letras das canções, contendo título e compositor. Neste *website*, foram selecionadas as mil letras de canções de samba, dentro da seleção de canções de samba mais acessadas³⁷, o que representou segmentos de diferentes subcategorias do estilo. Outra fonte utilizada para o banco de dados foi o acesso às letras dos repertórios de cantores de samba, totalizando mais de 200 letras aos dados, no intuito de direcionar de forma mais específica a análise do conteúdo.

O material foi armazenado em uma planilha de Excel, contendo nas colunas o texto das letras, nome do compositor e *link* de acesso. Como todo conteúdo foi coletado de forma automatizada, via ferramenta de *webscrapping*, o material foi processado manualmente para limpeza de dados. Neste processamento, foram retirados termos técnicos digitais, nomes próprios, ou outras informações não relevantes para a análise, deixando no corpo do banco de dados apenas as letras, que compõem o material relevante para a análise. O processo de análise foi realizado utilizando a ferramenta Voyant Tools.

A metodologia para análise do *corpus* utilizou-se do Voyant Tools (SINCLAIR; ROCKWELL, 2016), uma plataforma *online* que executa vários algoritmos de processamento de texto. Esse processo de investigação textual se mostra relevante à medida que contribui para pesquisas entre as comunidades acadêmicas digitais, otimizando os processos de estudos e processamento de textos digitalizados, que possui tamanha magnitude e complexidade, que seria improvável de se conseguir manualmente. A tela da ferramenta (figura 13) traz uma visualização de exemplo da ferramenta. Os dados presentes na figura representam os dados do *corpus*, as dimensões quantitativas e as possibilidades para um estudo qualitativo. A utilização dessas técnicas vem demonstrando eficácia e relevância na hermenêutica, principalmente no campo das artes, buscando discutir a subjetividade, as práticas de produção artística, dimensões teóricas e mediação na arte.

³⁶ www.letras.com (*site* de hospedagem de letras de músicas, títulos, compositores e *links* para áudiovídeo)

³⁷ Disponível no link <<https://www.letras.mus.br/mais-acessadas/samba/>>

Figura 13: Tela da ferramenta Voyant Tools, disponível em: <https://voyant-tools.or>

O *software* Voyant Tools tem sido utilizado para a interpretação de grandes quantidades de textos. Quando se trata da magnitude de volumes, extensão e interpretação do *corpus*, a contribuição se torna evidente e essencial, como destaca Sampsel (2018) sobre a utilização da ferramenta num trabalho de revisão e avaliação do *The Grove Dictionary of American Music*:³⁸

Ferramentas como Voyant e análise de textos em geral têm sido utilizadas na literatura e num número crescente de outros campos, incluindo a música. Uma área promissora é o estudo dos textos de música vocal. Qualquer estudo de textos demasiado grandes para serem feitos sem assistência informática deve ser considerado para uma possível análise de textos. Um exemplo notável é a revisão introdutória de Christina Baade e Emily Gallomazzei, publicada como parte da "AmeriGrove II: Perspectivas e Avaliações" no Journal of the Society for American Music. Baade e Gallomazzei utilizaram Ferramentas Voyant para analisar os textos completos da primeira e segunda edições do AmeriGrove para comparar a cobertura de certos tópicos (tais como o *jazz*). Este tipo de comparação simplesmente não seria possível sem uma ferramenta como a Voyant (SAMPSEL,2018. p. 4, tradução nossa)³⁹

³⁸ *The Grove Dictionary of American Music* é o dicionário direcionado à pesquisa de termos, expressões técnicas, etnomusicológicas e culturais da música, tendo sua primeira edição publicada no séc. XIX (1878).

³⁹ "Voyant Tools and text analysis in general has been used in literature and a growing number of other fields, including music. One promising area is the study of the texts of vocal music. Any study of texts too large to be done without computer assistance should be considered for possible text analysis. One notable example is Christina Baade and Emily Gallomazzei's introductory
70

A evidência na utilização da ferramenta, como mencionada no caso do trabalho em torno do *The Grove Dictionary of American Music*, considerando sua extensão no volume de informações e complexidade, apresenta pertinência no âmbito do estudo aqui proposto. A equivalência entre o objetivo deste estudo e da proposta e o uso da ferramenta corroboram na nossa perspectiva em traçar uma linha de análise da dimensão do uso dos termos apresentados, a semântica na qual são utilizados e o contexto no qual estão inseridos. A seguir, apresentamos o processo de análise e seus resultados no intuito de construir um quadro dos significados dos termos de movimentos no contexto do samba, e a relação com a amplitude do conceito de movimento e *groove*, elemento central do trabalho.

Para construir os parâmetros de análise contextual nas letras de samba, partimos da discussão elaborada nos capítulos 2 e 3, onde as redes semânticas do *groove* foram analisadas. Como ilustrado no quadro abaixo (figura 12), partimos dos radicais dos termos genéricos utilizados na literatura para a utilização de seu radical que serão capturados em todas as suas variações.

Figura 14. Termos genéricos e derivados para análise semântica

4.2 Resultados

Os resultados a seguir apresentam vários tipos de análises textuais que serão explicadas em cada visualização. A reprodução das telas da ferramenta expressa o

review published as part of “AmeriGrove II: Perspectives and Assessments” in the Journal of the Society for American Music. Baade and Gallomazzei used Voyant Tools to analyze the full texts of the first and second editions of AmeriGrove to compare the coverage of certain topics (such as jazz). This type of comparison would simply not be possible without a tool such as Voyant.” (SAMPSEL, 2018. p. 4)

processamento de análise textual e apresentam visualizações diretas sobre o corpo de informações disponíveis para análise. Em cada tela, serão descritas as condições de análise e discussão.

A figura 15 mostra um quadro de frequência dos radicais em todo o *corpus*. A palavra “sambar” toma uma quantidade considerável das referências nos termos da exploração semântica abordada. Este procedimento baseia-se na exploração das relações no entorno destes termos, contextos e frases presentes nas obras. Entretanto, há uma outra hipótese latente neste resultado: a subjetividade e a intersubjetividade que relaciona música e movimento pode não ser expressa em palavras e ser direcionada fortemente aos gestos e padrões de dança. A ideia de sambar, como um conceito amplo e indefinido, que engloba a performance e a composição de música e dança, pode esconder esta estratégia de não-verbalização e ocultação de estruturas culturais profundas.

			Termo ↓	Contagem	Tendência
⊕	<input type="checkbox"/>	1	balanço*	16	
⊕	<input type="checkbox"/>	2	ginga*	14	
⊕	<input type="checkbox"/>	3	mexer*	28	
⊕	<input type="checkbox"/>	4	remelexo*	3	
⊕	<input type="checkbox"/>	5	sambar*	133	
⊕	<input type="checkbox"/>	6	swing*	3	

Figura 15. Quadro de frequência dos termos no *corpus* de letras de canções de samba, extraído do processamento dos dados na plataforma Voyant Tools.

Uma das formas de analisar a rede semântica no entorno dos termos iniciais é uma análise por “colocados”, definido como “palavras-chave e termos que ocorrem em estreita proximidade como um gráfico de rede dirigido à força.”⁴⁰ No gráfico da figura 16, estão organizados graficamente a rede dos termos colocados no entorno de todos os termos “ginga” encontrados no *corpus*. Esse gráfico pode ser lido como uma evidência de subjetividades presentes na ideia de ginga. Por exemplo, estão ilustrados no gráfico elementos essenciais para a visualização da presença do corpo, como os termos pé, corpo e termos de ação como andar, sambar, chocalhando, bamboleio. Relações próximas com as palavras Brasil, samba, malandro, sorriso, calor lançam outras relações para o termo ginga.

⁴⁰ <https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/collocatesgraph>

Figura 16. Gráfico de associação por colocados do termo *ginga** no *corpus* de letras de canções de samba, extraído do processamento dos dados na plataforma Voyant Tools.

Uma exploração mais contextual sobre o termo revela outras dimensões de interpretação. A figura 17 apresenta o contexto das referências da palavra “ginga” nas letras. O contexto é elaborado por meio de uma janela de palavras, localizadas antes e depois da terminologia. Essa ferramenta permite situar o termo observado dentro do

contexto do enunciado. A visualização dos contextos mostra o problema de repetições no tratamento de letras de música. As repetições são importantes no contexto musical e poético das canções (no caso de um refrão, por exemplo) mas podem não acrescentar elementos novos de análise, quando apresentadas em uma análise quantitativa de frequência, uma vez que podem mascarar a importância de terminologias. No entanto, a análise da figura 17 demonstra o âmbito que a terminologia é tratada por compositores neste *corpus*.

Voyant Tools		
Esquerda	Termo ↓	Direita
nos meus versosO Brasil, samba que dá Bamboleio, que faz	gingar	O Brasil do meu amor Terra de Nosso Senhor Brasil
conheço uma pá de otário Metido a malandro que anda	gingando	Crente que tá abafando e só aprendeu a falar Como
conheço uma pá de otário Metido a malandro que anda	gingando	Crente que tá abafando e só aprendeu a falar Como
conheço uma pá de otário Metido a malandro que anda	gingando	Crente que tá abafando e só aprendeu a falar Como
morena cochila Escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta	gingando	E já vai chocalhando pro trabalho?Morena de Angola Que
sambar Vou agradecendo em cada verso Seu sorriso e seu	gingado	Vem sambar Vem com toda a sua calma Aumentando a
sambar Vou agradecendo em cada verso Seu sorriso e seu	gingado	Vem sambar Vem com toda a sua calma Aumentando a
dou cafuné Mostra o molejo da Vila Vintém Faz o	gingado	na ponta do pé Lança um olhar de pecado Hoje
adiante Hoje a gente anda distante Do calor do seu	gingado	Você só dá chá dançante Onde eu não sou convidadoHoje
Ogum e lansã, lá tem samba até de manhã, uma	ginga	em cada andar.O meu lugar, é cercado de luta e
Ogum e lansã, lá tem samba até de manhã, uma	ginga	em cada andar.O meu lugar, é cercado de luta e
Ogum e lansã Lá tem samba até de manhã Uma	ginga	em cada andarO meu lugar É cercado de luta e
Ogum e lansã Lá tem samba até de manhã Uma	ginga	em cada andarO meu lugar É cercado de luta e
no camdomblé E que tem um sorriso no rosto A	ginga	no corpo E o samba no péQue fez surgir de

Figura 17. Contexto do termo *ginga para um limite anterior e posterior de 10 palavras, presente no *corpus* de letras de canções de samba, extraído do processamento de dados da plataforma Voyant Tools.**

A figura 18 mostra o mesmo tratamento dos selecionados na figura 16, aplicado às terminologias “swing” e “balanço”, analisados em seu contexto na figura 19. O *corpus* de letras parece não tomar a palavra *swing* como um elemento fora do contexto musical, indicando que, no contexto do samba, o termo não adquire uma relação direta com o movimento. Entretanto, a qualificação de instrumentos (pandeiro e cavaco) e ações aparentemente musicais (levada, virar, batida) sugere uma qualidade musical específica atrelada aos instrumentos. O contexto presente na figura 19 não apresenta condições confiáveis para explorar estas relações. A rede semântica relacionada ao termo “balanço” aparenta ser muito mais complexa e não se relaciona diretamente a um discurso sobre música. Entre termos e figuras de linguagem poeticamente fortes (como amor, sonho, paz) e sugestões de relações com movimentos naturais (como vento, maré e areia) a rede parece não se vincular diretamente a nenhuma qualidade diretamente musical. Embora qualidades

coreográficas e musicais possam ser exploradas poeticamente nessa nuvem, o contexto do termo “balanço” não acrescenta muito mais elementos do que os da rede da figura 18.

Figura 18. Gráfico de associação por colocados dos termos swing* e balanço*, presente no *corpus* de letras de canções de samba, extraído do processamento dos dados na plataforma Voyant Tools.

Esquerda	Termo ↑	Direita
esquema Do negs querem um drink O negs querem o	swing	Fazendo todas as nights virar um dia sublimeDeixa se envolver
me encontrou, me valorizou Vem na batida do cavaco No	swingue	do pandeiro Na levada do tantã Vamos até de manhã
mãe, filha Eu também sou da família Também quero catucarÊta	swingueira	da boa! Vamo embora!Esta família é muito unida E

Esquerda	Termo ↓	Direita
foi o tombo do navio Marinheiro só Ou foi o	balanço	do mar Marinheiro só Eu amo esse rio das selvas
o Rei Nagô!Bole com samba que eu caio e	balanço	o balaio no som dos tantãs Rebolo que deito e
tombar a minha bandeiraBole com samba que eu caio e	balanço	o balaio no som dos tantãs Rebolo que deito e
balançar Amor é balanceio, meu bem Só vai no meu	balanço	quem tem Carinho pra dar Sou doce, dengosa, polida Fiel
um papo Assim gostoso com alguém?Vai, vai por mim	balanço	de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos
pois vou sorrir Felicidade o velho Ita vai partirOi no	balanço	das ondas, eu vou No mar eu jogo a saudade
Ganho o que eu ganho porque eu sou de verdade	balanço	a raba e você pensa sacanagem Não preciso de homem
com você Pra lá, pra cá, minha cara O seu	balanço	vai me enlouquecerSocorro... você subindo o morro Divinal...mina do
jangadeiro avisou O mar do amor é agitado E no	balanço	da maré Eu naveguei para o seu ladoManhã de sol
semeia Ela mora no mar Ela brinca na areia No	balanço	das ondas A paz, ela semeia A paz, ela semeia
vão despertarEla mora no mar Ela brinca na areia No	balanço	das ondas A paz, ela semeia Ela mora no mar
levar Hei vento, vento ventou no mar Te segura no	balanço	, pro vento não te levar Já sei que não vai
te amarHei vento, vento ventou no mar Te segura no	balanço	, pro vento não te levar Hei vento, vento ventou no
procissão Canta sua história, oh Maranhão!No mar! Foi no	balanço	do mar Que o sonho aportou na ilha da magia
Quando deixar cairPor isso, vem, vem Embale na nossa Este	balanço	Tira qualquer um da fossa Ele é um barato e
Quando deixar cairPor isso vem, vem Embale na nossa Este	balanço	Tira qualquer um da fossa Ele é um barato e

Figura 19: Contexto dos termos swing* e balanço* para um limite anterior e posterior de dez palavras presentes no *corpus* de letras de canções de samba extraído do processamento dos dados na plataforma Voyant Tools.

4.3 Discussão

A análise do *corpus* foi realizada em três processos orientados pela plataforma do Voyant Tools. O primeiro consistiu na seleção de termos nos quais a etimologia indicava relação com movimento. O segundo, no estudo dos termos no qual foram associados dentro do *corpus* e, por fim, a interpretação contextual, observando o termo dentro de um âmbito de palavras para identificar o sentido e o contexto do seu uso.

Os resultados indicam múltiplas abordagens de interpretação que um termo pode ter, indo do seu significado técnico, passando pelo contexto cultural ou pela associação a outras linguagens. Na seleção, abordamos três termos que buscamos considerar a sua associação ao que sugere movimento, como *ginga*, *balanço* e *swing*. A análise contextual permitiu observar a multiplicidade de abordagens associativas e conotativas nas quais tais termos se estabelecem no texto.

No processo de associação, o termo “ginga” em grande parte é associado a palavras que induzem a interpretação do movimento corporal, na reação do corpo em relação ao som. Na figura 16, detectamos relações com as palavras dançante, sambar, chacoalhando, bamboleio, corpo, chocalho. Ao observar o contexto das palavras (Figura 17), verificamos a relação com o corpo, movimento e elementos que constituem o contexto temático do samba, como o malandro e o contexto religioso afro-brasileiro.

O termo “balanço” se remete também ao fenômeno do movimento e ao samba. Ao compararmos com o termo anterior, é possível perceber uma perspectiva de significado poético e subjetivo. Apesar de estar associado a palavras como samba e som, foram encontradas associações com fenômenos da natureza, que inspiram movimento, como “ondas”, “mar”, “vento”, “areia”, “maré” (Figura 18). Neste aspecto, é possível considerar a abordagem que remete ao mesmo contexto semântico do movimento, porém, a abordagem contextual é direcionada a uma composição figurativa do termo, saindo da relação com o corpo, assim como na “ginga” anteriormente.

O *swing*⁴¹ e termos derivados, presentes em parte da literatura não acadêmica (métodos musicais, revistas informativas e mídias digitais), têm a sua utilização destinada ao contexto musical. Na figura 18, é possível detectar a sua associação aos instrumentos “pandeiro”, “cavaco” e aos termos “batida” e “levada” que, na linguagem da música popular, são caracterizados como uma forma de condução rítmica. Quando observamos como o termo é inserido no contexto das orações (figura 19), verificamos que, no contexto do samba, o “swing” e derivados detectados, como “suingado” e “suingueira”, referem-se ao movimento como rítmica. A análise deixa claro essa afirmação, quando observamos a frase “vem na batida do cavaco, no ‘swing’ do pandeiro” na “levada do tantã”, na qual o termo é inserido como sujeito rítmico do instrumento, comparando o fragmento sintático anterior e posterior da frase.

As análises apresentadas propõem uma busca do significado do que chamamos de *groove*, sua definição e seu significado dentro da linguagem e contexto do samba. Como já mencionado, o termo tem sua origem na pesquisa e no contexto musical norteamericano, inserido em uma literatura anglo-saxônica, que faz referência ao tema, utilizando a terminologia disponível em inglês. O intuito deste trabalho é contribuir na definição e significados dos aspectos musicais aos quais nos referimos quando utilizamos o termo *groove*, apoiados nas práticas musicais que emergem do contexto cultural do samba. Apresentamos um estudo que considera as múltiplas perspectivas que a comunicação verbal no âmbito musical pode utilizar, seja no campo técnico e especializado, perceptivo, cognitivo ou através da estesia no campo da arte.

⁴¹ Vale ressaltar que o termo “swing”, utilizado em nosso trabalho, pode adquirir duas conotações. A primeira diz respeito a um gênero do *jazz*, como mencionado no capítulo 1. A segunda diz respeito ao conjunto de atribuições relacionadas a sensações de movimento, estimuladas pelo som, como nesse caso.

Capítulo 5 *Groove* e a performance de contrabaixistas

Este capítulo buscou compreender como a ideia de groove se reflete em performances do contrabaixo elétrico. Elaboramos um experimento, orientando contrabaixistas a executar performances caracterizadas pelo groove e analisamos detalhadamente a construção técnica, estilística e musical dessa textura, fundamentada em uma visão da performance técnica do contrabaixo.

Este trabalho reproduz a estrutura de um artigo submetido para um periódico especializado em outubro de 2022.

5.1 Introdução

"Vamos tocar 'Partido Alto'?", sugeriu o saxofonista sem nenhum ensaio prévio. "Como podemos começar? Deixem que eu "puxo" um *groove* de samba aqui!", sugeri ao iniciar um motivo rítmico com três notas abafadas, em síncope, no contrabaixo elétrico, que se repetia em *loop*. A partir dessa linha de acompanhamento improvisada, o *hi hat* (chimbal) da bateria iniciou uma rítmica acentuando a primeira e quarta semicolcheia. A guitarra elétrica dobrou o motivo rítmico com o contrabaixo e o saxofone segurou uma nota em trinado, oscilando a dinâmica entre um *mezzo forte* e forte.

Esse relato anedótico reflete uma rotina bem conhecida da atuação de contrabaixistas profissionais em grupos de música popular. As demandas profissionais desses músicos fazem com que eles elaborem, apoiados em elementos técnicos, conceituais, aspectos interpretativos e suas competências implícitas, para moldar uma ideia estético-musical. Essas ideias frequentemente manifestam a construção do que vem sendo denominado como *groove* pela literatura, nas últimas décadas. A identificação desse fenômeno permeia a performance em música popular e suas linguagens diversas como o *jazz*, a *world music* e a música afro-brasileira. Este estudo buscou compreender como a ideia de *groove* se reflete na performance do contrabaixo elétrico. Para isso, investigamos como os contrabaixistas manipulam esses elementos técnicos para elaborar um discurso musical idiomático do instrumento, que além de suportar a estrutura estilística do samba, sustenta a emergência de um *groove*, dentro dos domínios subjetivos da musicalidade no samba. Para isso, elaboramos um experimento no qual contrabaixistas foram orientados a executar performances caracterizadas pelo *groove*. Dando sequência, analisamos detalhadamente a construção técnica, estilística e musical dessa textura, fundamentada em uma visão da performance técnica do contrabaixo.

Este trabalho explora como o *groove* se concretiza por meio de uma série de artefatos musicais, recursos técnicos e elementos de interpretação do instrumento. Embora o contrabaixo elétrico tenha sido incluído nos conjuntos tradicionais do samba nas últimas décadas (Graeff, 2015), o instrumento incorpora elementos importantes da cultura do samba. A condução deste estudo passa por três estágios. Primeiro, investigamos como a literatura trata o conceito do *groove* e como ele se adapta ao contexto do samba. Num segundo momento, descrevemos como o samba, as linhas do contrabaixo e o *groove* emergem como conceitos e interpretação musical. Por último, desenvolvemos um mapa de como os instrumentistas alteram o texto musical para produção de performances com o *groove*, em contraponto a performances neutras. A metodologia está baseada em uma

revisão ampla da literatura e em um experimento que envolve a gravação de performances, anotação de áudio musical e a visualização de dados (ciência de dados), como veremos adiante.

A seguir, será realizada uma breve revisão da literatura, quando pontos-chaves do tópico serão abordados, e discutiremos os pontos de interseção entre a performance do contrabaixo e o *groove*. Na seção “Metodologia”, apresentamos o desenho do experimento e procedimentos de análise. Na seção “Resultados”, é apresentada uma visão dos dados desenvolvidos pelos nossos métodos de análise, seguida de uma discussão aprofundada na seção “Discussão” e “Considerações Finais”.

5.2 *Groove*, suingue e balanço

Dentro do campo específico da música para contrabaixo, as linhas de acompanhamento de contrabaixo são ferramentas musicais capazes de estabilizar e definir o *groove* na performance, como afirmam Monson (1999) e Bolden (2013). As linhas de acompanhamento de contrabaixo ou *bass lines* denotam elementos e conceitos do discurso musical pertencentes ao vasto campo do que se denomina como música popular (TOLEDO, 2018), onde se inserem o samba e a música brasileira, num contexto mais amplo. Essa ideia de performance em música popular se retroalimenta de padrões, estruturas, recursos técnicos e elementos interculturais que se combinam no intertexto característico das performances de música popular. Contudo, a perspectiva analítica musical tradicional, moldada segundo as demandas de análise da música erudita ocidental, dificilmente captura nuances e dinâmicas relevantes da música popular e, em especial, os elementos que formam o *groove* (CAPORALETTI, 2018. p. 2).

O termo *groove* surge dentro do contexto léxico musical, pelo menos nas últimas sete décadas. Di Cione (2014) aponta para a origem do termo derivado da expressão *in the groove* na década de 30. O surgimento do termo tem como referência o início da expansão da indústria fonográfica, seus processos sociais e estéticos. Ao mesmo tempo, o caráter generalista do termo *groove* o tornou “complexo, polissêmico e inespecífico”, ainda que interessantes para a análise das práticas musicais contemporâneas, em geral, denotando certo campo fértil para a análise e estudos musicais.

Com base na concepção genérica na qual o termo foi tomando um significado próprio, também observamos uma multiplicidade de abordagens na literatura,

especialmente na área dos estudos musicais. A teia de significados⁴² relacionados podem indicar um caráter orgânico dinâmico das terminologias, como o termo *suingue* (*swing*) no contexto afro-americano e a *ginga* e o *balanço*, utilizados no contexto da música brasileira (SODRÉ, 1998). Na literatura da área, parte considerável dos autores traça definições do *groove* pelo entrelaçamento dos conceitos estabelecidos por ambas as áreas de estudo.

Para Bolden (2013), o significado do *groove* extrapola o campo da subjetividade para um complexo de questões que mediam o indivíduo e a sua relação com o som. Para isso, o autor apresenta uma discussão sobre a ação das dinâmicas rítmicas de alguns gêneros, no âmbito das emoções (*feel*), na performance e no estímulo ao movimento (2013, p. 10). Por essa perspectiva etnomusicológica e cultural, o termo *groove* foi amplamente conectado com o *funk* estadunidense da década de 70. Em especial, com os artistas *Earth, Wind And Fire*, *George Clinton and Funkadelic* e *Stevie Wonder*, além da relação com a música da diáspora africana. É neste sentido que o conceito se alinha aos termos *suingue*, *balanço* e *movimento*, em português. O termo *swing*, particularmente, surge das orquestras de *jazz*, entre as décadas de 30 e 50, partindo da elaboração rítmica de compositores como Duke Ellington, Count Basie e Charles Mingus, que movimentaram elementos característicos do *groove* (Bolden. 2013).

No contexto do samba, os termos “*ginga*” e “*balanço*” são exemplos da apropriação das definições do *groove* no contexto afro-americano. Um ponto em comum para essas definições são suas relações com o ritmo e com a materialidade do corpo da dança. Para Sodré (1998), no samba e no *jazz* as inflexões rítmicas são responsáveis pelos estímulo entre o som e o movimento corporal, por meio da estética musical e pela identificação cultural (SODRÉ, 1998, p. 22). Alguns estudos sobre o *groove* vêm se desenvolvendo na direção de estabelecer uma compreensão entre seu caráter tácito e o

fenômeno musical. O conceito de *Participatory Discrepance* (PDs), como denominado por Keil (1987), atribui às tensões, relaxamento e articulações rítmicas o caráter orgânico e vital do *groove*. O conceito pode ser compreendido como resultante das diferenças sutis que ocorrem entre as performances de vários indivíduos, tocando em performances

⁴² Over the years I've used the phrases "vital drive" or "time feel" or "in the pocket" for the nouns "groove" or "swing," and verb equivalents can include "to push," "to cook," "to lock up" or "interlock," "to take it higher," "to get down," "to funk it up," "to get down on it," etc. but it has become clear to me, at least, that while we may not agree on the direction (up or down) a groove is taking us, there is some kind of consensus out there that, as Gertrude Stein might have put it, a groove is a groove is a groove. We know it when we are in it. There is some there there. (KEIL, 2010, p. 2)

coletivas. Estas diferenças não são percebidas claramente e são facilmente capturadas em notação tradicional, porque estabelecem distinções sistemáticas em relações de tempo, intensidade ou alturas muito pequenas (no caso do tempo, diferenças de milissegundos), que são percebidas qualitativamente com nuances diferentes. Naveda (2011) aponta para essa questão, apoiado na investigação dos desvios de microtempo e padrões de dinâmica (intensidade), desde uma análise computacional de excertos de canções populares de samba. Essa análise demonstra como as variações do microtempo produzem padrões recorrentes que combinam desvios sistemáticos de posições métricas e padrões dinâmicos (intensidade do som) repetitivos. O estudo sugere que esses padrões multidimensionais formam características fundamentais, ainda que tácitas, dos elementos rítmicos e do *groove* do samba (NAVEDA, 2011, p.10).

5.3 Bass lines, estruturação e função estético-musical

As linhas de acompanhamento do contrabaixo ou *bass lines* (Bolden, 2013; Monson, 1999; Toledo, 2018) são um elemento fundamental do *groove*, porque suportam a emergência de estruturas musicais como repetição, vínculos com culturas de movimento e dança, e relações com estruturas musicais da diáspora africana. Ao mesmo tempo, reafirmam o *status* e a função do contrabaixo dentro de um plano da análise musical, essencial para uma abordagem musicológica. Para Monson (1999, p. 32), as *bass lines* integram uma conjuntura de aspectos e elementos que concomitantemente corroboram para o entendimento do *groove*. O texto ainda indica que *bass lines*, entre outros elementos, são responsáveis por delinear a estética da música popular de diversas regiões do mundo, especialmente as emergentes da diáspora africana. Monson (1999) afirma que a ideia de *groove* e das *bass lines* está conectada com a música popular afro-americana por meio da estruturação e organização dos elementos rítmicos como a repetição, *riffs*, ostinatos, pergunta e resposta, fragmentos melódicos e rítmicos. Esses elementos são capazes de transmitir o caráter musical vital, orgânico e enérgico, ao mesmo tempo em que são fatores responsáveis pelo cruzamento das características rítmicas de outras culturas (MONSON, 1999, p. 32).

5.4 O groove no contrabaixo elétrico no samba

Para construir uma análise sobre o contrabaixo elétrico no samba é imprescindível compreender a trajetória do instrumento no gênero sob a perspectiva histórica regional. O instrumento torna-se parte integrante da grade instrumental no Brasil, ao longo de um

processo *crossover* entre o acústico e o elétrico, entre as décadas de 50 e 70. Para Castanheira (2016) e Carraro (2011), o instrumento é parte de um processo diacrônico, o qual herda do contrabaixo acústico os princípios técnicos e funcionais dentro do que se estabeleceu como música popular, incluindo o samba nesse contexto:

Pela diacronia com a época em questão, direcionou-se essa análise mais precisamente ao contrabaixo acústico, porém, as mesmas ideias expostas no que se refere ao contrabaixo acústico podem também servir de parâmetro para o contrabaixo elétrico, tendo em vista que ambos seguem uma ótica parecida de concepção, principalmente quando inseridos na Bossa Nova. A partir dessas obras, tentou-se explicar as formas básicas de inserção do contrabaixo na MPB, principalmente no que diz respeito ao grande gênero “Samba” e o funcionamento interno da Bossa Nova em termos harmônicos, melódicos e rítmicos. (CARRARO. 2011. p. 82)

Esse período de inserção do instrumento na música brasileira produziu adaptações no contexto da performance. O contrabaixo elétrico foi inicialmente entendido como o contrabaixo acústico, em sua função musical, como extensão e padrão de performance. Gradualmente, os músicos foram criando um idioma mais específico à medida que o instrumento era disseminado em registros fonográficos⁵⁰ e em performances ao vivo. Tal fato se deu a partir das construções de ideias e linhas de acompanhamento concebidas por nomes do contrabaixo elétrico, dentre esses, Luizão Maia, Luiz Alves, Rubão Sabino, Sizão Machado, Alex Malheiros, Tião Neto, Zeca Assumpção e Nico Assumpção. Essa evolução da identidade do instrumento no contexto do samba oferece uma série de importantes verificações, pois permite observar como as características

⁵⁰ Alguns registros de linhas de contrabaixo executadas por expoentes do instrumento no samba:

Luiz Alves (1977) Miúcha, Tom Jobim “Tiro Cruzado” <https://www.youtube.com/watch?v=SFtm86PKYIg>

Rubão Sabino (1977) - Gilberto Gil “Samba do Avião” <https://www.youtube.com/watch?v=BRZLWCfskj0>

Luizão Maia (1979) - Elis Regina “Eu hein Rosa” <https://www.youtube.com/watch?v=eEDItlqUTMI>

Alex Malheiros (1979) - Azymuth “Partido Alto” <https://www.youtube.com/watch?v=6hwP7mDVbIQ>

Nico Assumpção (1984) - João Bosco “” <https://www.youtube.com/watch?v=Pxxm6pmaP1U>

Sizão Machado (1987) - Djavan “Maçã” <https://www.youtube.com/watch?v=U5mVUJlurbc>

Tião Neto (1987) - Tom Jobim “Samba do Soho” https://www.youtube.com/watch?v=BldhPrF77_c

sonoras e musicais de um instrumento estranho ao gênero vão sendo moldadas pelas prioridades estilísticas locais.

Para Toledo (2018), a linguagem idiomática do contrabaixo na música popular contemporânea (mais precisamente a partir do séc. XX) europeia, estadunidense, caribenha e latino-americana está diretamente moldada pela estética rítmica musical da África Ocidental. No entanto, o texto indica que a abordagem de estudo das *bass lines* e do contrabaixo, especialmente na música popular, são discutidas por uma literatura que desconsidera uma análise intrínseca aos estilos e elementos a eles pertencentes no âmbito rítmico, ao longo do seu desenvolvimento. Na visão do autor:

[...] muitos livros sobre o contrabaixo têm sido escritos oferecendo uma visão do *jazz*, *funk*, *R&B*, ou baixo latino tocando, fornecendo transcrições de linhas de baixo e exemplos de escolhas apropriadas de estilo, mas não oferecendo antecedentes sobre o desenvolvimento e evolução dos estilos [...] No entanto, embora tenha havido vários artigos acadêmicos e livros de música que trazem à luz a noção de ritmos centrais encontrados na diáspora da África Ocidental, nenhum recurso apresenta essas ideias como relacionadas ao contrabaixo em um contexto de *jazz* ou de música popular (TOLEDO, 2018. p. 11, tradução nossa⁴³)

Para Graeff (2015, p. 38), o contrabaixo elétrico surge na instrumentação do samba nos últimos 40 anos. Exemplos de métodos e materiais de estudo produzidos nas últimas décadas apresentam abordagens em concepção do arranjo (FARIA e KORMAN, 2001; CONCEIÇÃO, 2008), estudos rítmicos brasileiros (GIFFONI, 1997; 2002), harmonia e improvisação (ASSUMPCÃO, 2002), além de relações entre percussão e bateria com o contrabaixo (SYLLOS e MONTANHAUR, 2002). Contudo, um conjunto de aspectos conceituais, técnicos e interpretativos, abordados no fenômeno do *groove*, permanecem subentendidos nestes textos sobre o samba e subgêneros. Dentre eles, as *bass lines* e seus elementos de estruturação como a repetição, o ostinato, contrametricidade, padrões e variações rítmicas e o uso de técnicas e articulação (*Pizzicato*, *Hammer On*, *Pull-Off*, *Ghost notes*, *Muted Notes*, *Stacatto*, *Glissando*). Tal fato evidencia uma necessidade de abordar a relação contrabaixo elétrico/samba, no sentido mais estrito, através de uma análise centrada nos aspectos musicais e recursos interpretativos que estabelecem a relação do instrumento com o gênero. Estes recursos específicos e

⁴³ “[...] many bass books have been written offering insight into jazz, funk, R&B, or Latin bass playing, providing transcriptions of bass lines and examples of appropriate style choices but not offering background on the development and evolution of the styles...However, although there have been several academic articles and music books that bring to light the notion of core rhythms found within the West African diaspora, no resources present these ideas as related to the bass in a jazz or popular music context.”

recorrentes na interpretação, de alguma maneira, moldam a identidade do contrabaixo elétrico no samba.

Para Giffoni (1997), o estudo das linhas de contrabaixo no samba parte da prática das síncopes brasileiras. O texto aborda a aplicação dessas estruturas rítmicas em subgêneros como o partido alto e o samba *funk*. Syllos & Montanhaur (2002) atribuem as estruturações rítmicas das linhas de contrabaixo fundamentados pelos elementos rítmicos da percussão e bateria. Contudo, ao nos debruçarmos sobre alguns exemplos, é possível verificar que a rítmica emerge igualmente da especificidade do uso de recursos técnicos e de elementos da articulação. Não obstante, tais aspectos também estabelecem a conexão com o que a literatura apresenta sobre elementos do *groove*.

Para exemplificar este panorama difuso de referências, apresentamos um fragmento da linha de acompanhamento de contrabaixo executada pelo contrabaixista Luizão Maia, retirado de um registro⁴⁴ ao vivo da releitura da canção “Bala com Bala” (Aldir Blanc/João Bosco) em versão instrumental. Nesse trecho, a *bass line* se consolida como elemento condutor da performance e o *groove* é o principal elemento até a reexposição do tema.

⁴⁴ Registro audiovisual disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QDYFRHm_lZo. O trecho transcrito é compreendido entre os minutos 1:56 e 2:15.

Legenda

- Elementos de estruturação e interpretação
- Recursos técnicos do instrumento
- T Tempo do compasso

Figura 20. Transcrição e anotação da linha de contrabaixo elétrico gravada por Luizão Maia em “Bala com Bala” em performance ao vivo registrada em vídeo⁴⁵, realizada pelo autor.

As características trecho acima apresentam várias questões já discutidas pela literatura sobre os conceitos do *groove*, com origem nas *bass lines*, aqui contextualizado na rítmica do samba. Para esta análise, dividimos elementos da estrutura musical em dois grupos. O primeiro grupo de elementos de estruturação envolve o ritmo e ornamentos interpretativos. O segundo refere-se a recursos técnicos específicos do contrabaixo elétrico.

O elemento de repetição aparece em uma visão macrotemporal da performance. Esse fator se apresenta à medida que o trecho é executado em *loop* na introdução e na parte “A” da canção. Do ponto de vista da estruturação, o trecho apresenta alguns elementos pertinentes, tanto na discussão do *groove* quanto na do samba. O primeiro diz respeito ao *ostinato*, o fragmento caracteriza a ideia rítmico-melódica sempre no tempo 2 de cada compasso (*t2*). Simultaneamente, o fato de se iniciar no segundo tempo aproxima do que Sandroni (2001, p. 16) apresentou como *contrametricidade* no samba, enquanto a

⁴⁵ Registro audiovisual disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QDYFRHm_lZo. O trecho transcrito é compreendido entre a os minutos 1:56 e 2:15.

nota se afasta da métrica tética subjacente. Na questão da síncope, o trecho apresenta alguns fenômenos a ela atribuídos, como elementos de flutuação e tensão rítmica, tais os que aparecem em *t3* dos compassos 1, 3, 5, 6 e 7, contribuindo para o *swing* (BUTTERFIELD, 2010, p. 304). Quanto à articulação, o *staccato* reforça a relevância da síncope, visto os pontos que são utilizados, valorizando o caráter *contramétrico* do trecho.

Outro fator latente no trecho são as variações rítmicas. A cada finalização de frase, o contrabaixista utiliza da semicolcheia com diferentes deslocamentos como em *t4* do compasso 6 e *t3 e t4* do compasso 8, contudo, sem perder o efeito da síncope. Do ponto de vista interpretativo, o fragmento de acompanhamento traz recursos que misturam recursos técnicos e elementos da articulação. No *t1* do compasso 3, *t4* do compasso 5 e *t1* do compasso 6, o contrabaixista lança mão das *ghost notes*, componente rítmico de frequência indefinida (BORÉM; SANTOS, 2003, p. 73), responsável pelos efeitos percussivos do instrumento. Em contraste com as características sincopadas das notas, o trecho apresenta fragmentos com fluidez rítmica, a contar da utilização do *hammer on* e *pull-off* em *t4* do compasso 4. O *hammer on* é uma técnica de mão esquerda que incide em tocar uma nota mais grave e martelar a próxima nota mais aguda, sendo que o *pull-off* consiste em tocar uma nota e friccioná-la até a nota anterior mais grave. Esses recursos são empregados em uma mesma corda e o objetivo é fazer com que notas soem com um único ataque da mão direita. Quando utilizados sucessivamente e rapidamente, caracterizam o *trinado* na linguagem tradicional (PING; SU; YANG. 2015. P. 710).

Embora a análise musical aqui demonstrada corrobore com as perspectivas apresentadas sobre o fenômeno do *groove* no contrabaixo elétrico, a análise de performances comerciais produzidas em estudos não oferece um panorama mais real dos elementos colocados em prática pelos contrabaixistas profissionais. Gravações de estúdio representam arranjos elaborados que, não obstante sejam utilizados como referência, podem mascarar condições profissionais e culturais mais amplas. Para obter um panorama mais real das condições de construção da performance com *groove* no contrabaixo, coletamos e analisamos gravações de profissionais, como descrito nas próximas seções.

5.5 Metodologia

O experimento consistiu da coleta e análise de gravações de performances de contrabaixo realizadas por um grupo de 19 músicos (contrabaixistas profissionais) atuantes na cidade de Belo Horizonte com idade entre 24 e 53 anos. O critério de inclusão dos participantes foi ter domínio técnico do instrumento, domínio de leitura de partitura e vivência profissional em alguma área de atuação na performance do instrumento. O experimento foi composto de uma gravação de performance, entrevista e questionário e foi aprovado pelo Conselho de ética da UEMG, registrado da Plataforma Brasil pelo CAAE: 52994921.0.0000.5525. Nesse artigo, reportamos os resultados da comparação das gravações de uma linha de improvisação livre de uma *bass line* sobre uma sequência harmônica, seguindo o procedimento descrito a seguir.

5.5.1 Procedimentos

Para mapear a composição da *bass line*, antes das gravações, foi disponibilizada uma sequência de harmonia cifrada em quatro compassos (figura 23), que deveria ser executada repetidamente (em *loop*), o que resultou em gravações de aproximadamente 30 a 50 segundos por participante. A gravação foi realizada com metrônomo, utilizando um andamento fixo de 90 BPM (batidas por minuto), sem nenhum tipo de acompanhamento (instrumento harmônico ou rítmico). A rotina de coleta de dados envolveu passagem de som do instrumento, testagem dos equipamentos e a revisão do material disponibilizado com as informações necessárias para a execução.

Figura 21 – Estrutura harmônica da linha de baixo utilizada no experimento.

Os sujeitos foram levados a construir uma linha de acompanhamento de samba desconsiderando variações e subgêneros. Eles foram orientados a utilizar elementos musicais, recursos de interpretação e ferramentas técnicas desenvolvidas de acordo com a

experiência particular deles, seguindo um estilo de linha de baixo “groovada” ou “suingada”. Estes conceitos e eventuais dúvidas foram discutidos individualmente antes das gravações. As gravações foram realizadas em *home studio*, gravadas no *software* Apple Logic, com a utilização de um computador Apple. Embora tenha sido considerada a realização da gravação de uma performance “neutra” ou sem *groove*, esta opção foi descartada nos testes piloto que precederam o experimento, uma vez que os contrabaixistas não conseguiam realizar conduções de linhas de baixo sem produzir variações de recursos e tempo, ou não conseguiam realizar a gravação, ou não entendiam claramente a orientação. Este fato indica que a importância da ideia de *groove* na formação do estilo parece estar indissociável do estilo em si.

5.5.2 Coleta de dados

Cada gravação foi exportada em arquivo WAVE e analisada/anotada no *software* Sonic Visualizer. A posição e duração de cada nota executada em cada gravação foi registrada manualmente, e os ataques, classificados segundo a tabela de categorias de recursos, descritas na tabela 1. A anotação foi realizada com base na audição de cada nota e nas informações visuais presentes na representação no domínio do tempo e espectro, como demonstrado na Figura 24. Além das notas, foi realizada a anotação das posições dos pulsos, iniciada a partir do 1 tempo forte do primeiro compasso da performance.

Tabela 1: Tipos de recursos utilizados na anotação

Tipo	Tipologia	Tipologia técnica	Definição
Ghost Note	Timbre	Específico	Notas sem frequência definida tendo como característica seu caráter rítmico (BORÉM; SANTOS, 2003)
Slide	Técnica do instrumento	Específico	Refere-se à ação de deslizar o dedo da mão esquerda em um ou mais trastes para alcançar outra nota. (PING; SU; YANG, 2015. p. 710)
Slap	Técnica do instrumento	Específico	Técnica que consiste em atacar as cordas com o polegar da mão direita e puxar as cordas com os dedos indicador, médio e anelar, dando ao instrumento uma característica percussiva (OPPENHEIM. 1981)
Staccato	Rítmico	Específico	Notas que se sucedem em destaque perdendo a metade do seu valor (LACERDA. 1967.p. 40)

Hammer	Técnica do instrumento	Específico	Técnica de mão esquerda que incide em tocar uma nota mais grave e martelar a próxima nota mais aguda (PING; SU; YANG. 2015, p. 710)
Pull-off	Técnica do instrumento	Específico	Pull-off consiste em tocar uma nota e friccioná-la até a nota anterior mais grave (PING; SU; YANG. 2015. p. 710)
Glissando	Técnica do instrumento	Específico	Ornamento que consiste no deslizamento rápido entre duas notas reais (MED. 1996, p. 327)
Muted Notes	Técnica do instrumento	Específico	Técnica que consiste em tocar as notas abafadas de forma percussiva e destacada. Apesar de abafadas, ainda é possível identificar a altura quanto à tonalidade. (PRESTIA. 1993. p. 1)
Variação rítmica	Improvisação	Geral	Nos estudos sobre rítmica, o termo pode se referir a sua constante transformação (ALVES; MARTIN, 2011. P. 07)
Fraseado	Improvisação	Geral	Elemento composto pelas estruturas e superestruturas rítmico-melódico no discurso musical (CARVALHO. 2016. p. 357)
Acorde	Harmonia	Geral	Combinação de três ou mais sons diferentes (LACERDA, 1967. p. 77)

Figura 22: Tela do *software* Sonic Visualizer demonstrando a segmentação do áudio em anotações e a tabela de anotações gerada com os dados de tempo inicial, duração e rótulo de anotação.

5.5.3 Análise de Dados

A análise de dados envolveu duas partes. Na primeira parte, visualizamos a distribuição de recursos e técnicas utilizadas pelos sujeitos, apoiados nas técnicas de visualização de dados produzidas pela plataforma RawGraphs⁴⁶. A visualização de dados permitiu verificar a recorrência e relevância dos recursos no *corpus* de dados, a distribuição de recursos por sujeito, no decorrer de cada performance, e a relação sequencial entre recursos. Nessa fase, as visualizações não envolvem processamento numérico de dados, simplificando o processo de descoberta de padrões. Na segunda parte, as anotações de recurso foram cruzadas com dados obtidos pela anotação dos pulsos nas gravações (realizada no *software* Sonic Visualizer). Os dados foram processados no *software* Matlab, o que permitiu constatar a variação de BPM e o desvio padrão de cada sujeito (figura 28), verificando a recorrência de cada recurso na estrutura da métrica da performance (figura 29) e traçando estimativas de tendência de desvios de microtempo (figura 30). Essas informações foram obtidas pelo processamento dos dados de tempo, ao início de anotação de cada nota (ou posição temporal do ataque), com as anotações de pulso, além da estimativa de desvio da nota da subdivisão do pulso em $\frac{1}{4}$ de tempo. Em cada resultado apresentado, na próxima seção, serão especificadas as condições de visualização e análise de dados.

5.5.4 Resultados e discussão

Os resultados reportados nas figuras 23 a 30 têm como base tabelas de dados e anotações exportadas do *software* Sonic Visualizer. Este conjunto de dados representa 1652 anotações realizadas sobre 19 gravações, contendo dados do tipo de recurso (texto), tempo inicial (segundos) e duração (segundos) para cada gravação. Deste total, os resultados produzem 791 anotações relacionadas a recursos específicos (47,9% do número absoluto de notas gravadas), se não considerarmos as notas acionadas em *pizzicato* (padrão de ataque das cordas no contrabaixo). Os dados reportados abaixo também levam em consideração a duração de cada evento musical (ex.: duração da nota, de um acorde ou nota em *slap*).

⁴⁶ MAURI, M. et al. **RAWGraphs: a visualization platform to create open outputs**. Proceedings of the 12th Biannual Conference on Italian SIGCHI Chapter. *Anais...ACM*, 2017.

A figura 25 representa uma visão geral da proporção da utilização de recursos para o desenvolvimento de linhas de contrabaixo com características de “groove” ou “suingue”. A visualização realiza uma soma automática das durações de cada nota, para cada

categoria de recurso. A maior parte do tempo de execução foi realizada como *pizzicatos*, recurso padrão de acionamento de notas no contrabaixo elétrico. O gráfico demonstra igualmente que as *ghost notes* são amplamente utilizadas para a construção destas texturas, seguidas da utilização de *pull-offs*, *muted notes* e *glissandos*. Outros recursos anotados disputam a construção destas texturas constituídas tanto de elementos gerais da estruturação musical (em laranja) como de elementos específicos da técnica do contrabaixo.

Figura 23: Distribuição da proporção de tempo dedicado para cada tipo de recurso, considerando todas as execuções gravadas. O termo “geral” indica recursos compartilhados com a estruturação musical formal, e o termo específico indica recursos específicos do contrabaixo. A proporção dos discos é definida pela somatória do tempo gasto em cada recurso nas gravações.

A figura 26, a seguir, representa uma descrição mais pormenorizada de como cada instrumentista lança esses recursos no decorrer da execução (excluindo o recurso padrão do *pizzicato*). A figura mostra a recorrência de recursos técnicos nas execuções de linhas

de baixo para os 19 participantes do estudo no decorrer de cada execução. Cada círculo presente na linha do tempo (eixo horizontal) representa a execução de um recurso técnico, especificado pelas cores da legenda. O tamanho do círculo é proporcional à duração de cada execução da nota. Nessa figura não está representado o recurso *pizzicato* por se tratar do recurso padrão para execução de notas no contrabaixo.

Primeiramente, a figura demonstra uma ampla variabilidade de formas de construção de linhas de baixo em relação aos recursos. Os resultados indicam duas estratégias marcantes: alguns sujeitos utilizam (1) grandes variações de recursos no decorrer da performance (sujeitos 1, 3, 4, 7, 16 e 18, por exemplo), enquanto outros (2) optam por permanecer em um mesmo padrão de utilização de recursos (sujeitos 5, 6, 14, 17 e 19, por exemplo). Os resultados dos sujeitos 8, 11 e 14 mostram uma estratégia mais sofisticada, com sessões de variação e a permanência de recursos. Os sujeitos 1, 5 e 12 variam entre um e quatro recursos distribuídos de forma consecutiva e linear. Em contrapartida, os sujeitos 3, 7 e 11 aplicam uma intensa variação de recursos. Os resultados indicam que não existe um padrão claro de quantidade e intensidade de uso dos recursos entre os sujeitos.

Alguns recursos específicos para a condução da *bass line* parecem estar relacionados às escolas e estilos dos contrabaixistas. O sujeito 17 utiliza as *muted notes* para a execução de todo trecho. Este tipo de condução contínua numa linha de samba, de acordo com a literatura do instrumento, não é uma técnica usual.

Sobre os efeitos técnicos percussivos do contrabaixo elétrico é possível identificar alguns pontos de destaque. O uso de *ghost notes* é recorrente em grande parte das execuções. Como um recurso percussivo, isto corrobora com a hipótese de uma função rítmica do contrabaixo elétrico, como nos casos dos sujeitos 5, 6, 8, e 14. Esta observação é reforçada por outros recursos técnicos percussivos como o *slap*, caso do sujeito 11. É preciso notar que os dados podem não capturar a importância de *ghost notes*, *slap* e *stacatto*, uma vez que, além da função timbrística, a duração da performance desses recursos é muito curta. Ainda sobre esses efeitos é possível identificar o uso em agrupamento ou sequências repetidas, como no caso do sujeito 19, que divide sua performance entre o *stacatto* e as *ghost notes*, ambos agrupados em sequência. Essa concepção assemelha-se aos instrumentos percussivos à medida que se trata de uma sequência repetitiva de notas sem alturas definidas, como é o caso das *ghost notes*.

O *glissando* é responsável pelo deslizamento entre duas notas. Portanto, do ponto de vista da fluidez, é possível identificar o uso desse recurso na questão da elasticidade rítmica das *bass lines*. Com exceção do sujeito 11, fica evidente o seu uso de forma intervalar, porém contínua, nos casos dos sujeitos 1, 4, 8, 13, 14. Outro ponto relevante é seu equilíbrio de tempo de duração nestes mesmos sujeitos.

Figura 24: Percurso de utilização dos recursos técnicos nas execuções de linhas de baixo para os 19 participantes do estudo. Cada círculo representa a execução de um recurso técnico especificado pela legenda, através da cor e no decorrer do tempo (eixo horizontal). O tamanho do círculo representa a duração de cada execução do recurso. Nesta figura não está representado o recurso *pizzicato* por se tratar do recurso padrão para execução de notas no contrabaixo.

A figura 27 mostra a frequência de pares de recursos em sequência, ou como cada recurso é seguido por outro recurso, denotando uma relação de sequencialidade. Esta

informação nos ajuda a entender como pares sequenciais de recursos podem formar estruturas musicais específicas. Por exemplo, os resultados na figura 27 indicam que *ghost notes* são amplamente sucedidas por outras *ghost notes* ou por notas padrão em *pizzicato*. Esta combinação faz com que sua execução dependa dessa relação entre um "quase" evento musical e outro evento musical com altura e timbre definidos. Essa mesma forma se repete em *staccatos* e *pull-offs*.

Métodos, programas pedagógicos e revistas especializadas da área atribuem frequentemente uma função rítmica ao contrabaixo. A figura 27 confirma as bases de interpretação das *bass lines*. Os dados indicam que a técnica de *pizzicato* e *ghost notes* são recursos predominantes na execução. O discurso percussivo apresentado pelas linhas parece ser intercalado por movimentos lineares e melódicos por meio do *glissando* e das técnicas de *pull-off* e *hammer on*. Essa dinâmica é responsável por estabelecer um caráter orgânico e fluido ao fenômeno sonoro e pode estar presente na ideia de *groove*. O *slap* é caracterizado pela alternância de graves e agudos, simulando um tambor bumbo e uma caixa. A *muted note* está relacionada a instrumentos de timbres médios e sem excessos de graves e agudos, como o bongô. Esses recursos são frequentemente tocados em repetição (sucedidos pela mesma categoria), o que indica passagens inteiras com características percussivas. Essa execução contínua é responsável por estabelecer um equilíbrio quantitativo entre a nota (altura) e o timbre percussivo. Essa relação de equivalência estabelece, para o contrabaixo elétrico, uma função que transita entre a função harmônica e rítmica. Neste sentido, é possível compreender que, no samba, os recursos admitidos para a condução no acompanhamento têm por característica a qualidade percussiva que compõem seu timbre.

Figura 25: Gráfico aluvial demonstrando a proporção com que cada tipo de recurso é seguido por outro recurso no recorrer das performances. A largura das bandas indica o tempo gasto em cada recurso.

As figuras 28, 29 e 30 apresentam dados processados em relação ao posicionamento de cada nota no tempo musical, pulso ou métrica, que são resultado da anotação manual de cada pulso em *software* Sonic Visualizer. Os dados foram processados em *software* Matlab para obter estimativas de como as performances estão ancoradas nas estruturas métricas e temporais. Mais especificamente, estes dados provêm da classificação do início de cada nota, segundo à proximidade das cabeças de tempo ou das subdivisões métricas.

A figura 28 apresenta as curvas de BPM de cada sujeito, calculadas a partir da duração de cada tempo anotado em cada performance. Uma vez que, no início das gravações, os sujeitos ouviram um *click* em 90 BPM, determinando o entorno do andamento das performances. Este procedimento normaliza o efeito do andamento na percepção de *groove* (ou seja, controlamos a variável da concepção de andamento na ideia da interpretação de *groove*). Alguns sujeitos prolongaram a performance em até 70

tempos. Nas performances dos sujeitos 6, 9, 17 (S. 6, S. 9, S. 17), é possível visualizar uma maior estabilidade das curvas de tempo, verificada tanto pelo padrão do gráfico quanto pelo nível de desvio padrão (DP). Ao analisar essa relação com o uso das escolhas por recursos técnicos (figura 26), em ambos os casos, os sujeitos optaram por se concentrar em uma técnica específica, durante a maior parte da performance ou a alternância após períodos maiores de execução. Esta observação pode explicar a oscilação temporal dos sujeitos 3, 11, 13, 15, (S. 3, S. 11, S. 13, S. 18), que optaram por uma alternância constante de técnicas e recursos para um mesmo tempo médio dos anteriores citados. O sujeito 11 faz uso de sete diferentes técnicas (ver figura 26), em um curto período, o que tem como consequência uma oscilação marcante de tempo.

Figura 26: Curvas de tempo (em BPM, ou batidas/pulso por minuto) extraídas da anotação de tempos para cada gravação. Cada ponto de dado representa um tempo e o andamento daquele tempo no momento. O eixo vertical representa o valor de BPM. O eixo horizontal representa o tempo em pulsos. O rótulo do eixo horizontal ainda apresenta o desvio padrão (DP) das curvas de tempo calculado para cada sujeito.

A figura 29 apresenta a porcentagem de distribuição dos recursos técnicos por posição métrica para cada sujeito. Nestes resultados, podemos verificar que, na posição do compasso (2 tempos), foi realizada cada nota ou recurso e foi calculada a distribuição de 98

recursos para cada posição. Cada recurso e técnica utilizada no instrumento possui uma finalidade interpretativa. Neste caso, é possível identificar o *pizzicato* e a *ghost note* como técnicas predominantes, pois há uma uniformidade em sua disposição no tempo. De um lado, os dados sugerem que o uso de ambas as técnicas são assimiladas em certa conformidade métrica pelos indivíduos. Como verificado anteriormente e esperado, os dados indicam que o *pizzicato* está distribuído em todas as posições, com maior recorrência nas posições “fortes” da métrica, ou seja, perto das cabeças de tempo. Curiosamente, esta recorrência é afetada pela frequência de *ghost notes* tocadas na segunda metade do 1º tempo do compasso, que é uma posição contramétrica. Embora não seja possível trabalhar com padrões tradicionais de significância estatística, é possível explorar a hipótese de que a recorrência de *pizzicatos* na cabeça do 2º tempo também reflete a característica de acentuação do 2º tempo pela percussão no samba. Essa concepção pode reforçar a função do contrabaixo elétrico, especialmente na música popular, que transita entre a função rítmica e harmônica. Ambas as funções são evidenciadas pelas especificidades das técnicas em que a *ghost note* traduz a intenção percussiva com altura indefinida da nota e o *pizzicato*, como a técnica predominante da ação sobre a nota definida no instrumento.

Figura 27: Distribuição de recursos por posição métrica nas subdivisões de ¼ de tempo no compasso binário (2 tempos, no eixo horizontal). As subdivisões estão representadas por

semicolcheias abaixo do eixo horizontal. No eixo vertical está representada a recorrência do recurso em porcentagem sobre o total de notas tocadas na subdivisão métrica. As cores representam cada tipo de recurso.

Como abordado anteriormente, a ideia de variação de microtempo possui relação direta com as questões das dinâmicas de desvios rítmicos do som em relação ao pulso. A figura 30 busca traduzir as particularidades de desvios de microtempo de cada recurso analisado nas performances do experimento. Estes dados foram calculados a partir do desvio da posição métrica mais próxima à nota (matematicamente calculada como $\frac{1}{4}$ de tempo, distribuídos em 2 tempos anotados, como ilustrado na figura 29). Como estes dados foram anotados manualmente, a precisão temporal das anotações não pode ser considerada um parâmetro preciso e somente os resultados de *pizzicatos*, *ghost notes*, *pulloffs* e *muted notes* contêm quantidades relevantes de dados para a análise. Entretanto, os dados resultantes sugerem algumas observações interessantes. Os ataques de *pizzicato* e *ghost notes* não parecem ter nenhuma tendência de desvio, uma vez que estão distribuídos uniformemente entre -0.1 e +0.1 segundos no entorno da posição métrica. Já as distribuições das *muted notes* têm uma tendência sutil para o adiantamento, enquanto as distribuições de *pull-offs* estão ligeiramente atrasadas. Estas características podem tanto formar assinaturas temporais aos recursos (ex.: *muted notes* podem ser naturalmente tocadas adiantadas como resultado das demandas estilísticas do recurso) quanto serem um resultado de condições técnicas, biomecânicas ou físicas da performance do recurso. As técnicas apresentam movimentos com ergonomia e biomecânica específicas, estabelecendo distâncias diferentes do ponto de contato entre os dedos do músico e a corda, conseqüentemente com a nota. O *pizzicato*, as *ghost notes* e o *staccato* são movimentos estabelecidos com os dedos sobre as cordas, diminuindo, assim, o tempo de contato. Já as técnicas de *hammer on*, *pull-off* e *slap* têm por características movimentos mais largos e de maior deslocamento do dedo ao ponto de contato. Em todos os casos, a interação entre microtemporalidade e classes de recursos formam um campo de análise importante, pois rejeita a simplificação do *groove* como um resultado dos desvios ou da execução métrica temporal.

Além da função de estabelecer as notas fundamentais no contexto de uma performance, o contrabaixo elétrico na música popular, especialmente no samba, é caracterizado por outras questões de natureza subjetiva e musical. Uma dessas questões, que abordamos especialmente neste estudo, trata do caráter rítmico do samba. Faz-se possível compreender que é a partir do uso de recursos e técnicas que o contrabaixista

manipula as dinâmicas do ritmo, atribuindo-lhe certa vitalidade, que parece estar composta de uma variedade de estruturas de timbre, tempo, interações musicais e muito provavelmente de movimento corporal do intérprete. Essa organicidade pode ser identificada enquanto o músico imprime a sensação de movimento sonoro por meio dos recursos de interpretação e técnicas específicas do instrumento. Essas impressões de caráter orgânico, presentes no som, podem ser estimuladas pela alternância entre a aproximação e o distanciamento do que se denomina como pulso dentro do ritmo.

Figura 28: Histogramas de desvio de microtempo por recurso do contrabaixo. O eixo vertical representa a contagem de notas no intervalo. O eixo horizontal representa o desvio calculado pela diferença entre o ataque das notas e a subdivisão métrica precisa do tempo (1/4 de tempo).

As *bass lines* ou linhas de acompanhamento podem ser consideradas elementos base para uma análise musical da performance do contrabaixo na música popular. Os resultados aqui apresentados definem um retrato das escolhas dos recursos técnicos e elementos interpretativos individuais do grupo de sujeitos, mas retratam condições inerentes à performance ao vivo de músicos profissionais no contexto do samba (em contraposição às performances gravadas, editadas e produzidas por músicos de referência). Este estudo igualmente pode ser compreendido como um *layout* da organização expressiva e espontânea dos aspectos musicais das *bass lines* no samba. Os resultados indicam que este horizonte técnico, expressivo e cultural do instrumento envolve categorias limitadas de performance no contrabaixo como as *ghost notes*, *hammer on*, *pull-off*, *slap* e *muted notes*, mas também ornamentos ligados à interpretação como o *stacatto* e o *glissando*. Ao analisar os sujeitos individualmente, os dados sugerem que a escolha pelo uso de um recurso ou outro é uma ação do processo criativo musical e improvisativo, dentro de uma prática espontânea da performance. O desenho experimental suporta essa condição, conforme os contrabaixistas seguem somente as indicações de harmonia por meio do sistema de cifras, tendo apenas o metrônomo como referência temporal inicial. As decisões interpretativas, na opção do recurso técnico, são tomadas enquanto o músico desenvolve a *bass line*. Com isso, a identidade da linha de acompanhamento de cada sujeito pode estar vinculada à dinâmica de escolhas dos elementos e recursos, do ponto de vista técnico e interpretativo. Ao mesmo tempo, a análise da visão macro dos gráficos pode identificar as características mais comuns dos elementos técnicos e de interpretação.

5.5.5 Considerações Finais

Neste trabalho, buscou-se identificar os elementos da interpretação do *groove* no contrabaixo elétrico do samba. Fundamentado na literatura, foi possível elencar um conjunto de hipóteses que foram observadas no plano real da performance de contrabaixistas profissionais.

O corpo de resultados objetivos obtidos pelos dados coletados apresentou uma série de resultados originais, provenientes de dados primários, coletados dentro do universo descrito e dentro das limitações do estudo. Neste contexto, os resultados indicam que a relação entre *groove* e performance parece estar mediada por uma coleção limitada de recursos. Além do recurso padrão do *pizzicato*, *ghost notes*, *muted notes*, *stacatto* e

pull-off orbitam a ideia de linhas de baixo caracterizadas pelo *groove*. As estratégias de disponibilização de recursos, na tessitura da performance, são muito diversas e constituem um campo de variação e criação provavelmente relacionada com as capacidades artísticas, imaginativas ou estilísticas que cada músico coloca em prática em sua improvisação. Esta variação de estratégias pode sugerir que a ideia de *groove* é independente do modo de destinação de recursos no decorrer da performance. No entanto, a recorrência da sequência entre *pizzicato-ghost note* e *ghost note-pizzicato* pode refletir um jogo criativo entre melódico/harmônico e percussivo, representado pela altura declarada das notas em *pizzicato* e a ausência de altura e caráter percussivo das *ghost notes*. A utilização de elementos de pausa com efeito percussivo explora características relevantes da performatividade da herança afro-brasileira, que tem no silêncio musical um espaço para o movimento corporal, fator importante da rede de elementos do *groove* (SODRE, 1979; NAVEDA 2011).

Os resultados também indicam uma relação entre a variabilidade do andamento e a variabilidade de recursos, o que sugere que os recursos têm um impacto no fluxo métrico. Essa variabilidade pode ser uma contribuição original à caracterização do *groove*, embora não seja claro se a variabilidade de recurso ou de andamento são a causa do efeito em si. Há uma tendência que recursos rítmicos estejam localizados em posições rítmicas contramétricas. Estes resultados apoiam a ideia de intercalação percussiva com elementos contramétricos e melódicos, com base na recorrência de *pizzicatos* em posições contramétricas. Neste caso, o contrabaixo atuaria como um instrumento de função múltipla, reforçando elementos melódicos, harmônicos e mesmo percussivos, no sentido de percussão improvisativa, como tamborins e caixas. Por fim, as tendências de desvio microtemporais assinalam características interessantes. Por um lado, as *muted notes* tendem a ser adiantadas, reforçando um acento métrico negativo, potencialidade pela expectativa cortada pelo silêncio. Por outro lado, as *ghost notes* atrasadas podem sugerir um outro tipo de quebra de expectativa, ao deixar as cabeças de ataque de nota vazias, seguidas de acentos percussivos de altura indefinida, atrasadas em relação à régua métrica.

Sob uma ótica conceitual, o *groove* e sua esfera de significados apresentam discussões que demandam mais aprofundamento para a sua compreensão. Por meio dos estudos desenvolvidos, o termo admite atribuições que perpassam o campo da etnomusicologia, dialogando com as questões intrínsecas aos processos da performance. Contudo, além de definições pragmáticas, o termo é compreendido em uma instância de vitalidade dos fenômenos nos quais está inserido. Este caráter orgânico e vital pode ser

observado no âmbito de convergência entre questões musicais e culturais. O *groove*, quando associado ao *funk* estadunidense da década de 1970, retrata esse aspecto orgânico e vital na comunicação entre o som e o indivíduo, estimulado por sua estética rítmica. Não obstante, quando nos referimos à performance musical, incluindo o fenômeno sonoro e o músico que manipula suas dinâmicas. Neste sentido, o caráter de fluidez e movimento atribuído ao fenômeno sonoro pode ser resultante da utilização de elementos, recursos e aspectos responsáveis por atribuir elasticidade, tensão e relaxamento ao fenômeno sonoro.

Os termos *suingue*, *balanço* e *ginga* são, por vezes, relacionados ao *groove*. Quando utilizados para se referir ao som, eles corroboram com a ideia de uma semântica compartilhada entre som e movimento. Na comunicação verbal, sobre as questões musicais do samba, esses termos são utilizados para elucidar as dimensões de estímulo do ritmo ao movimento corporal. De alguma maneira, o uso desses termos se estende à linguagem da instrumentação assim como da performance. A nomenclatura de técnicas no contrabaixo elétrico, como *staccato* (destacado), *glissando/slide* (escorregar), *pull-off* (puxar), *hammer on* (martelar), *ghost notes* (notas fantasmas/mortas), *slap* (tapa) e *muted notes* (notas abafadas), indicam ações de estímulo no âmbito sonoro. Portanto, ao integrar esse contexto, a condução rítmica do contrabaixo elétrico (ou as *bass lines* no samba) torna plausível e, de alguma forma, justificável o dimensionamento e o mapeamento da questão do *groove*, observado partindo da questão rítmica e de seu caráter dinâmico e interpretativo. O processo aqui apresentado nos permitiu tal investigação por meio de parâmetros quantitativos e qualitativos da utilização das ferramentas e recursos técnicos. Aspectos esses que, de acordo com métodos e materiais técnicos de desenvolvimento em performance do instrumento, estimulam o fenômeno sonoro do instrumento, acrescentando um caráter dinâmico a ele, no que diz respeito a sensações de fluidez e movimento rítmico.

De um modo geral, a pesquisa em música e arte busca traduzir aspectos estéticos, físicos e culturais com observações objetivas e mensuráveis. No âmbito da performance, o fenômeno com o qual nos debatemos se configura a partir da ação do contrabaixista sobre os elementos musicais que, por meio de ferramentas e recursos técnicos, atribui ao som o dinamismo e a fluidez que caracteriza a vitalidade e a energia rítmica do gênero. Deste modo, o *groove* do contrabaixo elétrico no samba reúne um conjunto de fatores rítmicos que dialoga com um conjunto de aspectos musicais do gênero, configurando mais um elemento do panorama estético-artístico, caracterizado pela conexão entre indivíduo e ritmo.

Capítulo 6: Conclusão

Este trabalho apresentou uma perspectiva da compreensão do *groove* como um fenômeno ou um conceito presente nos estudos e na prática da música popular, aqui abordada dentro do caso específico da performance do contrabaixo elétrico no contexto do samba. As reflexões e análises que foram apresentadas estão organizadas em três pilares elementares: a discussão semântica e conceitual do tema, a análise sob a ótica da musicologia e a coleta e abordagens empíricas, baseadas em dados e experimentos com sujeitos. A concepção da pesquisa se orientou pela busca de novas relações na teia de significados e uma postura crítica quanto ao fenômeno do *groove*. Não obstante a postura crítica, este estudo também se manteve alinhado aos componentes musicais inerentes à linguagem do contrabaixo elétrico no discurso rítmico do samba, dentro das práticas musicais atuais.

No aprofundamento da base teórica foi possível observar que a investigação que propomos extrapolaria as visões limitadas do *groove* como uma qualidade estritamente musical ou estritamente temporal. A literatura do tema já apontava conexões com campos ampliados do conhecimento, no intuito de construir um entendimento conceitual que parece perpassar a musicologia, a etnografia, a acústica e a psicoacústica, as ciências cognitivas da música, os estudos sobre o movimento humano de músicos e dançarinos, bem como campos específicos como rítmica e métrica musical. Neste trabalho, selecionamos uma literatura que dialogasse com a área da musicologia e as análises de performances musicais, com abertura para diálogo com as abordagens etnomusicológicas e culturais. Os estudos da performance do contrabaixo elétrico indicaram os paradigmas que norteiam o caráter rítmico e a sua contextualização histórica que produziu o desenvolvimento da linguagem musical popular afro-brasileira e latinoamericana. No contexto cultural do samba, nosso trabalho foi de encontro a uma abordagem analítica do discurso musical do ponto da estruturação e organização do ritmo.

O objetivo do trabalho está fundamentado na relação entre *groove*, performance do contrabaixo elétrico e cultura do samba. Esse processo buscou analisar os elementos rítmicos e os recursos técnicos e interpretativos do contrabaixo elétrico, que moldam sua estética rítmica, partindo da perspectiva da conjuntura conceitual teórica e prática sobre *groove*. Dentre os objetivos específicos, o trabalho buscou compreender as questões que permeiam as definições do *groove* em sua transformação de caráter semântico e pragmático. Outro ponto que abordamos diz respeito ao discurso rítmico do samba e sua estruturação tradicional dentro dos conceitos, formas e estruturas do ritmo da teoria da música. Ainda no campo específico da performance musical, observamos como os

recursos da interpretação musical emergem da prática instrumental contemporânea. Por fim, construímos um panorama analítico sobre as ferramentas e técnicas do contrabaixo elétrico presentes na performance, que são responsáveis pelas particularidades de sua linguagem no samba.

O capítulo 1 apresentou a revisão bibliográfica na qual baseamos as discussões e análises sobre a questão do *groove*. Nele demonstramos os estudos que discutiram as vertentes pelas quais os autores discorreram ao longo das últimas cinco décadas. Neste ponto, apresentamos as relações semânticas e teóricas traçadas em estudos musicológicos, os limites do termo, sua emergência, representações sociais e culturais. Também foram discutidas as questões pelas quais a literatura aponta para a relação do *groove* e a performance musical. Abordamos o distanciamento entre interpretação dos códigos musicais na partitura e fatores e ocorrências não controláveis presentes na execução musical e seus resultantes. Discorremos sobre a relação microtemporal e os desvios métricos como elementos da conjuntura rítmica do *groove*, percepção e seu caráter de estímulo ao movimento. Ainda sobre a rítmica, apresentamos como a síncope está situada como elemento estrutural de deslocamento do ritmo e da contrametricidade, conceito pelo qual se estabelece a dinâmica de flutuação rítmica. Para finalizar, apresentamos três conceitos interligados pela literatura: *groove*, *flow* e *swing*.

Levando em conta o surgimento do termo *in the groove* no fim da década de 1930, avaliamos que o primeiro plano da definição se apresenta mais objetivamente baseado em uma visão etnomusicológica. A expressão se referia a um olhar estético para um fenômeno artístico, que conecta o ritmo a um certo estímulo ao movimento corporal, sempre relacionado a vertentes da música afro-americana como o *funk* e o *blues*, estilos que estão no cerne da diáspora africana e, conseqüentemente, da música norte-americana. Esse aspecto delineou o trajeto para o qual a literatura da área transitou pela música negra da década de 1970. As abordagens posteriores, aos poucos, agregaram outros tópicos à discussão, como as *Participatory Discrepancies* e os padrões de microtempo, resultantes da performance coletiva discutida já em meados da década de 1980. A expansão do ponto de vista conceitual para os estudos culturais contribuiu para a caracterização do *groove* como um dos elementos da linguagem rítmica e da sua organização estrutural nos estilos locais, como o caso da música latino-americana. Estas análises focalizaram em fatores relacionados diretamente ao fazer musical cultural, expondo a natureza performática do fenômeno. Esses fatores contribuíram para delinear o conceito do *groove*, que se consolidou como um fenômeno dentro do campo da etnomusicologia, mas também

caracterizado por uma estética musical e performática no campo do ritmo. Todas essas condições influenciam o estudo da música popular da segunda metade do século XX no continente americano.

No capítulo 2, avaliamos a relação entre o samba e o *groove*. Nessa parte, o processo discorre do cruzamento sistemático entre a rítmica da diáspora africana e o contexto sociocultural, como a coletividade nas performances e a cadeia de linguagens artísticas, na qual o ambiente musical está inserido. Foram discutidos vários aspectos do discurso do ritmo do samba como a circularidade, a repetição, ostinatos e a polirritmia. Buscamos igualmente definir as especificidades do discurso rítmico do samba. Isto é, a origem das estruturas rítmicas musicais que o transformam em um discurso musical dinâmico, orgânico e interativo no contexto brasileiro. Dentro da cultura local, percebemos que o samba se aproxima do *groove*, quando observamos conexões na rede cultural e musical local. Como já mencionado, a expressão *in the groove* é uma síntese que relaciona o *pop* americano à diáspora africana por meio de suas premissas musicais da década de 1930 na América do Norte. Nesse mesmo período, o samba brasileiro passava por transformações de várias naturezas: social, coreográfica, musical e políticocultural. Essas transformações foram analisadas por Sandroni (2001) para o que denominou a “transformação do samba”, especialmente em sua estrutura rítmica. Deste modo, essa relação rítmica se estabelece no contexto afro-americano que, ao mesmo tempo, se manifesta na estética musical e cultural do samba brasileiro pós 1930. É dentro desse processo que o samba se retroalimenta de constructos musicais e fatores sociais no âmbito da coletividade, do estímulo ao movimento corporal e da sua estruturação rítmica. Aspectos como repetição, circularidade, contrametricidade e sínopes passam a se evidenciar na linguagem do samba. Ao consideramos esse acontecimento, podemos afirmar que a linguagem rítmica do samba se aproximou do fenômeno do *groove* ao apresentar características similares referentes à intervenção da diáspora musical africana na música afro-americana, fato que refletiu na performance.

O capítulo 3 apresenta a discussão sobre o contrabaixo elétrico, sua identidade e composição na linguagem rítmica do samba e sua relação com a estética do *groove*. Nesse capítulo, apresentamos algumas evidências do trajeto histórico do instrumento sob uma ótica que se inicia na música clássica ocidental e se expande em uma linguagem rítmica própria, passando pela influência percussiva da música afro-diaspórica e sua função no samba. O objetivo foi apresentar o desenvolvimento do vocabulário no ritmo observado por meio dos elementos e recursos técnicos e interpretativos.

O contrabaixo elétrico no samba é a resultante de um processo de adaptações sociais, avanço tecnológico, estético e desenvolvimento de uma linguagem do gênero a partir da segunda metade do século XX. Assim, o instrumento se dissemina no interior das trocas musicais do gênero em um diálogo com outros instrumentos e outras funções musicais. Nesse processo, o contrabaixo elétrico parece ter se adaptado a um perfil híbrido, ao transitar entre uma função percussiva e melódica, como a marímbula africana, o que originou o que mais tarde se denominou como *bass lines*, ou linhas de acompanhamento. Tal processo também é observado no contexto do samba, quando o instrumento é incorporado à reprodução de intervenções do violão de sete cordas, caracterizado historicamente como “baixaria”. Contudo, em recentes abordagens, a literatura passou a discutir a relação do contrabaixo com a função dos instrumentos de percussão. Essa perspectiva, que se solidificou nas últimas cinco décadas, deu origem ao conceito das linhas de acompanhamento ou *bass lines*, conceito adaptado do conjunto do *groove*, ajustado para a abordagem no samba afro-brasileiro. O capítulo apresentou um conjunto de análises musicais, com base em notação de linhas de acompanhamento gravadas ao longo das três últimas décadas, por baixistas importantes no panorama do contrabaixo elétrico no samba. Nesta análise, procuramos apontar os elementos de interpretação, suas finalidades, recursos técnicos explorados e concepção rítmica no que diz respeito às estruturas.

Parece ser um consenso que o contrabaixo elétrico, assim como o *groove*, fazem parte de uma expansão sociocultural e artística em uma perspectiva etnográfica. Como apontado por Graef (2015), o contrabaixo elétrico é parte de um processo de modernização cultural e estético do samba. Na performance, o instrumento se aproxima do *groove* à medida que as *bass lines* ou linhas de acompanhamento são caracterizadas por padrões recorrentes de ostinatos, repetições, *riffs*, incluindo a recorrência de características métricas e rítmicas como a contrametricidade e a síncope. Na interpretação, o instrumento reforça sua função rítmica através de recursos e técnicas específicas como o *staccato* e as *ghost notes*, buscando um equilíbrio entre a função rítmica e harmônica, aspectos evidenciados pela nossa análise de *bass lines* consagradas e registradas na discografia do samba brasileiro a partir de 1970.

Deste modo, foi possível compreender que o contrabaixo elétrico atua no samba como uma espécie de síntese de componentes rítmicos. Por um lado, o estilo do instrumento organiza um conjunto de células rítmicas oriundas da diáspora africana. Por outro, a herança afro-brasileira, afro-americana e latino-americana molda um amálgama

de influências que acabou sendo denominado como *groove*, trazendo para o contexto brasileiro um aspecto da cultura da rítmica afro-americana.

O capítulo 4 tratou de uma investigação da rede semântica no entorno do termo *groove*, dentro de um corpo de canções de samba. Este estudo buscou obter elementos conectivos da rede semântica encontrada na literatura do samba, dentro da literatura poética das letras de samba. Por meio de ferramentas digitais de computação de texto voltadas à análise semântica foi possível estudar um banco de dados de aproximadamente mil letras de samba. Foram analisadas a recorrência e as relações semânticas de termos como *suingue* ou *swing* e *balanço*, ambos utilizados na literatura do *groove*.

Este estudo ampliou o entendimento de como a ideia de *groove* se fragmenta ou move outras representações poéticas no contexto do samba. As análises indicaram, salvo variação de situações contextuais e limitações do estudo, que a semântica do *groove* se aproxima de relações com aspectos da performance ou do movimento. O termo *swing*, por vezes, estabeleceu conexão com a questão rítmica instrumental tradicional do samba ou com a substituição de termos que remetessem a esse contexto, numa linguagem “abrasileirada” de movimento corporal e “ginga”. Esse tipo de característica aponta para um conflito com a origem do termo na literatura do *groove*, no qual aparece conectado às questões específicas da variação de ritmo e seus efeitos culturais.

O capítulo 5 apresentou os resultados de um experimento realizado com 19 contrabaixistas, selecionados com base na formação e experiência profissional em música popular. Nessa análise, buscou-se identificar os recursos interpretativos e elementos rítmicos na condução das *bass lines* no samba, por meio de uma mistura de métodos qualitativos e quantitativos. Ao registrarem *bass lines* em performances gravadas no experimento, a análise traduziu uma espécie de fotografia da interpretação e utilização dos recursos técnicos, musicais e aspectos temporais dominados pela qualidade do *groove*. Nesse caso, foi possível observar uma curva de cruzamento entre os recursos técnicos, técnicas específicas, estruturações na improvisação, bem como uma visão comparativa das escolhas mais usais de cada profissional. No caso específico do samba, através da metodologia adotada, identificamos a relação entre os aspectos interpretativos, como recursos e técnicas, influenciam na dinâmica e na variação do microtempo e nível de variação deles, para o grupo de sujeitos. Tal abordagem contribui para a compreensão da impossibilidade da escrita e do registro do *groove* dadas as amplas variantes presentes em uma performance.

Em nossas observações, o experimento apresentou alguns resultados relevantes na composição estrutural das *bass lines*. Verificou-se uma diversidade de escolhas técnicas, dentre elas, particularidades com predominância de técnicas percussivas como *ghost notes*, *muted notes* e *slap*, além do uso de *ghost notes* em todas as performances. Também foram observadas sequências de uso técnico com o *pizzicato* sempre seguido de *ghost note* e com maior interação com outros recursos e técnicas. Em relação à métrica, demonstrouse a recorrência de *pizzicato* e *ghost notes* em todas as posições, maior incidência de *pizzicatos* na 1ª semicolcheia e maior incidência de *ghost notes* na 4ª semicolcheia do primeiro tempo. Esses pontos do experimento podem, de alguma maneira, retratar as dinâmicas pelas quais a função rítmica emerge no discurso musical do instrumento no samba.

A relevância desses dados contribui para o campo da musicologia, estudos da performance e ciências cognitivas da música, enquanto estudos anteriores atribuem uma relação quase exclusiva do microtempo ao *groove*. O experimento apresentado demonstrou um campo de relações muito mais ampliado. Deste modo, foi construído um diálogo entre o que a literatura monotemática apresentou sobre o *groove* e a relação com as particularidades do contrabaixo elétrico no samba, especialmente na observação e análise das micro variações rítmicas, aspecto ainda pouco abordado na literatura do contrabaixo elétrico. Estas contribuições abrem novas possibilidades no campo de estudos sobre o instrumento, especialmente no contexto da música brasileira e seus processos de expansão da linguagem rítmica presentes em seu discurso.

Na reflexão conclusiva de nosso estudo, especialmente sobre sua dimensão, entendemos que a temática ainda está distante de ser esgotada. No contexto do contrabaixo elétrico, nosso trabalho se manteve restrito ao ritmo, apresentando novas perspectivas de estudos do discurso musical na questão harmônica e melódica, e outras categorias instrumentais. Atentamo-nos ao samba em seu estado genérico, o que abre expectativas para uma vasta ramificação de subgêneros e suas particularidades. O assunto aponta possibilidades para futuros trabalhos que ampliem a discussão sobre o *groove* e a música brasileira, haja visto a relação de dinamismo e vitalidade rítmica que ambos compartilham. Do ponto de vista dos significados, ainda se faz necessário ampliar as análises semânticas na busca por uma construção solidificada de contextualização e utilização do termo na esfera musical afro-brasileira.

O estudo do *groove*, fundamentado nos aspectos interpretativos, estruturas rítmicas e recursos técnicos do contrabaixo elétrico no samba, dialoga com a literatura já solidificada ao longo das últimas décadas. Foi possível identificar que uma miscelânea de

fatores culturais e artísticos convergiram para o fenômeno, inicialmente observado na década de 1930, e reconhecido por termos definidores, como *in the groove*, que acabou refletindo na visão do fenômeno do samba brasileiro, tanto por músicos como pela literatura acadêmica. As particularidades rítmicas do instrumento foram moldadas por recursos interpretativos e técnicos, que projetaram um caráter de movimento e dinâmica vital ao gênero, ao mesmo tempo em que organizaram ritmicamente as estruturas das *bass lines*. Deste modo, o contrabaixo elétrico no samba brasileiro conecta-se ao *groove* afroamericano, conforme seu vocabulário rítmico é afetado por princípios fundamentais da música da diáspora africana comum e pela estética e pensamento sobre a cultura afroamericana.

Referências bibliográficas

ABEL, Mark. **Groove: An Aesthetic of Measured Time**. p. 283.

ALVES, Aline; MARTIN, Mauricy. **Fusão estilística nas *Variações Rítmicas, Opus 15 de Marlos Nobre*** – Performa 11 – Encontros de Investigação em Performance 1. Universidade de Aveiro, Maio de 2011.

AROM, Simha. **African, Polyphony and Polyrhythm: Musical structure and Methodology**. Cambridge University Press, 1991.

ARROYO, Margarete. **Música Popular no Conservatório de Música**. p. 10, 2001.

ASSUMPCÃO, Nico. **Bass Solo, Segredos da Improvisação**. Editora Lumiar, 2000.

BAADE, Christina; GALLOMAZZEI, Emily. Introduction. **Journal of the Society for American Music**, v. 9, n. 4, p. 445-454, 2015.

BARROS, J. P. P.; JORGE, M. S. B. **Vozes da loucura cantada: sentidos sobre a loucura e o louco em canções brasileiras**. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 16, n. 12, p. 4845-4854, dez. 2011.

Bolden, Tony. **Groove Theory: A Vamp on the Epistemology of Funk** American Studies. v. 52, n. 4, THE FUNK ISSUE p. 9-34, Mid-America American Studies Association. 2013.

BORÉM, Fausto. SANTOS, Rafael dos. Prática de Performance. “**Erudito- Populares**” no contrabaixo. **Técnicas e estilos de arco e pizzicato em três obras da MPB**. Revista HODIE, 2003.

BUTTERFIELD, Matthew W. Race and Rhythm: **The Social Component of the Swing Groove**. *Jazz Perspectives*, v. 4, n. 3, p. 301–335, 2010.

CAPORALETTI, Vincenzo, “**Uma musicologia audiotátil**”, trad. de Fabiano A. Costa e Patrícia de S. Araújo, *RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis*, Abril 2018, p. 1-17. Disponível em: <<https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/08eefd43>>.

CARRARO, Gadiogo. **Música e Educação. O Contrabaixo e a Bossa. Uma Perspectiva Histórica e Prática. Projeto Passo Fundo**. Ebook e formato PDF, 2011. Acesso www.projetopassofundo.com.br

CARVALHO, João Alexandre Lemes Lopes. **Infraestrutura e Superestrutura na rítmica da Música Popular**. Anais da Sefim- Porto Alegre. v. 2, 2016

CASTANHEIRA, Sergio. **O baixo elétrico no samba e a escuta nos processos de aprendizagem: a importância da relação entre o baixo e a percussão, 2016**.

Dissertação (Mestrado em Música) – Programa de Pós-Graduação em Música, Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Charles Keil Reviewed. **Participatory Discrepancies and the Power of Music**. *Cultural Anthropology*, v. 2, n. 3, p. 275-283, 1987.

CONCEIÇÃO, Ney. **Toque Junto. Bossa Nova. Baixo Elétrico**. Editora Lumiar, 2008.

Davies, M., Madison, G., Silva, P., Gouyon, P. **The Effect of Microtiming Deviations on the Perception of Groove in Short Rhythms**. *Music perception*, 2013.

Di Cione, Lisa. **Del vinilo al amor: algunos usos locales, musicales y estéticos del concepto de Groove** *Boletín de la Asociación Argentina de Musicología*, Año 28, n. 69, 2015

DUMAN, Deniz; SNAPE, Nerdinga; TOIVAINEN, Petri; *et al.* **Redefining Groove**, 2021. Disponível em: <<https://osf.io/mrp6v>>. Acesso em 14 fevereiro de 2022.

FARIA, Nelson; KORMAM, Cliff. **Inside the Brazilian Music Rhythm Section**. *Sher Music*. Petaluma CA. USA, 2001.

FELL, Michael; SPORLEDER, Caroline. **Lyrics-based Analysis and Classification of Music**. p. 12.

FIOL, Orlando Enrique. **Transforming the Bass in Contemporary Cuban Popular Music: Rameau Meets The “Lowest Lead”**. University Of Pennsylvania Department of Music, 2014.

GIFFONI, Adriano. **Música Brasileira para Contrabaixo**. v. 1. Editora Lumiar, 1997. **Música Brasileira para Contrabaixo**. v. 2. Editora Lumiar, 2002.

GOUYON, Fabien. **Microtiming in “Samba de Roda”- Preliminary experiments with polyphonic audio**. INESC Porto (Institute For Systems and Computer Engineering of Porto. Portugal, 2007.

GRAEFF, Nina. **Os ritmos da roda. Tradição e transformação no samba de roda**. EDUFBA, p. 164, 2015.

HOBBSAWM, Eric. **História Social do Jazz**. Editora Paz na Terra. 1ª Ed., 1989.

HODGES, D. A. **Aspects of Multisensory Perception: The Integration of Visual and Auditory Information in Musical Experiences**. *Annals of the New York Academy of Sciences*, v. 1060, n. 1, p. 175-185, 2005.

KEAY, Lindsey, "A Content Analysis of Flow and Music: Teaching, Performance, and Consumption". *Dissertations*. 1550, 2018.

KEIL, Charles. **Participatory Discrepancies and the Power of Music**. *Cultural Anthropology*, v. 2, n. 3, p. 275-283, 1987.

_____ **Defining "Groove"** *Christenreihe* Herausgegeben Vom Forschungszentrum Populäre Musik der Humboldt-Universität zu Berlin *PopScriptum* 11, 2010.

KVIFTE, Tellef. **Description of grooves and syntax/process dialectics.** *Studia Musicologica Norvegica*, v. 30, n. 01, p. 54-74, 2004.

LACERDA, Osvaldo. **Compêndio de Teoria Elementar de Música.** Ricordi Brasileira São Paulo, 1967.

LARGE, Edward W. SNYDER Joel S. **Pulse and meter as neural Resonance.** *The Neurosciences and Music III – Disorders and Plasticity: Ann. N.Y. Acad. Sci.* 1169: 4657, 2009.

LEVITIN, Daniel J. (Org.). **Foundations of cognitive psychology: core readings.** Cambridge, Mass: MIT Press, 2002.

LEVITIN, Daniel J. **This is your brain on music: the science of a human obsession.** New York: Plume, 2007. Disponível em: <<http://site.ebrary.com/id/10130584>>. Acesso em 14 fev. 2022.

LINDSAY, Ken; NORDQUIST, Pete. **Pulse and swing: Quantitative analysis of hierarchical structure in swing rhythm.** *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 122, n. 5, p. 2945, 2007.

LOPES, Nei. **A presença africana na música popular brasileira.** Publicado na Revista Espaço Acadêmico n. 50, 2005.

MADISON, Guy; SIOROS, George. **What musicians do to induce the sensation of groove in simple and complex melodies, and how listeners perceive it.** *Frontiers in Psychology*, v. 5, 2014. Disponível em: <<http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.00894/abstract>>. Acesso em 14 fev. 2022.

MBEMBE, A. **Decolonizing knowledge and the question of the archive.** Aula magistral proferida, 2015.

MCGUINNESS, Andrew **Microtiming deviations in groove.** Thesis submitted for the degree of Master of Electronic Arts by Research of the Australian National University, 2005.

MED, Bohumil. **Teoria da Música/Bohumil Med.** 4. Edição Revisada e Ampliada. Brasília DF. Musimed, 1996.

MILLER, A. Text mining digital humanities projects: Assessing content analysis capabilities of voyant tools. **Journal of Web Librarianship**, v. 12, n. 3, p. 169-197, 2018.

MIGNOLO, W. D. **Epistemic disobedience, independent thought and decolonial freedom.** *Theory, Culture & Society*, v. 26, n. 7-8, p. 159-181, 2009.

MONSON, Ingrid. **Riffs, Repetition, and Theories of Globalization**. Source: Ethnomusicology, Winter, 1999, v. 43. University of Illinois Press on behalf of Society for Ethnomusicology. URL: <https://www.jstor.org/stable/852693>. 1999

NASCIMENTO, C. **Entrelaçando corpos e letras: representações de gênero nos pagodes baianos**. Mestrado – Salvador: UFBA, 23 fev. 2010.

NAVEDA, Luiz; Gouyon Fabien; Guedes, Carlos; Leman, Marc. **Multidimensional microtiming in Samba music**. 12º Simpósio Brasileiro de Computação Musical, 2009.

NAVEDA, Luiz; GOUYON, Fabien; GUEDES, Carlos; *et al.* **Microtiming Patterns and Interactions with Musical Properties in Samba Music**. *Journal of New Music Research*, v. 40, n. 3, p. 225-238, 2011.

NICHOLS, Eric. **Relationships Between Lyrics and Melody in Popular Music**. p. 6.

OLIVEIRA, Bernardo. **Batucada de bamba, patologia bonita do samba**. POTESI, v.20, n.1, p. 123-130, Juiz de Fora, jan./jun, 2016.

PIERI, L. H. S. C. DE. **Franco Moretti e a “distant reading”**: um olhar sobre o método. *Revista Garrafa*, v. 17, n. 49, p. 150-173, 1 dez, 2019.

PING, Yuan Chen; SU, Li; YANG, Yi-Hsuan. **Electric guitar playing technique detection in real-world recordings based on sequence pattern recognition**. Conference, Málaga, Spain, 2015.

SAMPSEL, Laurie J. Voyant Tools. *Music Reference Services Quarterly*, v. 21, n. 3, p. 153-157, 2018.

SANDRONI, C. Feitiço decente. **Transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-1933)**. Jorge Zahar Editor Ltda. Rio de Janeiro, 2001.

SCHAUB, David; SKLAREVSKI, Alexis. **Fingerstyle Funk with Francis Rocco Prestia**. *Internacional Music Publication & Vídeo Progression*, 1993.

SENN, Olivier; BECHTOLD, Toni Amadeus; HOESL, Florian; *et al.* **Taste and familiarity affect the experience of groove in popular music**. *Musicae Scientiae*, v. 25, n. 1, p. 45-66, 2021.

SENN, Olivier; BECHTOLD, Toni; ROSE, Dawn; *et al.* **Experience of Groove Questionnaire**. *Music Perception*, v. 38, n. 1, p. 46-65, 2020.

SETHARES, William A. **Rhythm and transforms**. Berlin; London: Springer, 2007.

SINCLAIR, S.; ROCKWELL, G. Voyant tools. URL: <http://vovant-tools.org/> [September 5, 2016], 2016.

SLOBODA, John A. **A Mente Musical**. Tradução Beatriz Ilari Rodolfo Ilari. EDUEL; 1ª ed. 2008.

SODRÉ, Muniz. **Samba; O dono do corpo**. 2ª ed., Rio de Janeiro, 1998.

SOUZA, Renato Rocha; CAFÉ, Lígia Maria Arruda. **Análise de sentimento aplicada ao estudo de letras de música. Informação & Sociedade: Estudos**, v. 28, n. 3, 2018. Disponível em: <<https://periodicos.ufpb.br/index.php/ies/article/view/34884>>. Acesso em 12 ago, 2021.

SYLLOS, Gilberto de; MONTANHAUR, Ramon. **Bateria e Contrabaixo na Música Popular Brasileira**. Ed. Lumiar, 2002.

TAGG, Philip. **Análise musical para “não-musos”: a percepção popular como base para a compreensão de estruturas e significados musicais**. p. 12. Per Musi. Belo Horizonte, 2011.

_____. **Analysing popular music: theory, method and practice. Popular Music**, v. 2, p. 37-67, 1982.

TOLEDO, Rubin de. **African rhythm as the foundation of contemporary bass performance (Master's thesis)**. University of Auckland, Auckland, New Zealand, 2018.

Witek, MAG **Groove Experience: Emotional and Physiological Responses to Groove – Based Music**, 2009.

WITEK, Maria A. G.; CLARKE, Eric F.; WALLENTIN, Mikkel; *et al.* **Syncopation, Body-Movement and Pleasure in Groove Music**. v. 9, n. 4, p. 94446, 2014.

Referências audiovisuais

BOSCO, João. **Bala com Bala**. RCA, 1973. Duração: 2:18. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=dPg54gOBFZI>

BUARQUE, Chico. **Partido Alto**. BMG, 1990. Duração: 3:50. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=5heGx_irafQ

GIL, Gilberto; JOBIM, Antonio Carlos. **Samba do Avião**. Warner Music, 1977. Duração 3:25. <https://www.youtube.com/watch?v=BRZLWCfskj0>

GNATTALI, Radamés; PIXINGUINHA. **Cochichando**. EMI, 1975. Duração: 2:52. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=53FB0GXJ9aQ>

MARIANO, Cesar Camargo; MAIA, Luizão; BRAGA, Paulo. **Bala com Bala**. Gravado ao vivo. Duração 8:20. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QDYFRHm_lZo

REGINA, Elis; GIL, Gilberto. **Ladeira da Preguiça**. Universal Music, 1973. Duração 2:44. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Yf_U1Qkx1sk